

ETUDE DE VULNERABILITE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

EVALUATION QUALITATIVE

MARS 2011

LA REUNION

Résumé Exécutif

• Contexte

Cette étude se place dans le cadre du projet ACClimate de la COI. L'objectif est l'élaboration d'une ébauche de stratégie régionale d'adaptation au changement climatique. Afin de préparer cette dernière étape, l'équipe doit réaliser une étude de la vulnérabilité au changement climatique de chaque Etat de la COI en s'attachant à ce que ce travail soit approprié par le pays et s'intègre dans la stratégie nationale d'adaptation. Suite à la sortie prochaine du Plan National d'Adaptation au Changement Climatique de la France, la Réunion entame l'élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie. Cette étude de vulnérabilité contribuera à la première phase d'état des lieux de ce processus.

• Rappel des prévisions pour la Réunion (à l'horizon 2100)

Météo France a réalisé en 2008 une étude prospective sur les évolutions des changements climatiques à la Réunion. Suite à une analyse des données historiques, et à partir des modèles climatiques globaux, les simulations pour le siècle à venir donnent les tendances suivantes:

- *Précipitations: variations de -2 à +20% de précipitations annuelles avec une augmentation plus importante dans la partie Nord de l'océan Indien (vers les Maldives). Au niveau de la Réunion: assèchement les mois d'hiver et événements extrêmes plus importants.*
- *Élévation du niveau de la mer: de 20 à 60 centimètres d'ici 2100.*
- *Vents: L'anticyclone des Mascareignes se renforcerait pendant l'hiver austral, ce qui devrait générer des alizés plus vigoureux, sans toutefois modifier l'orientation des vents.*
- *Cyclones: Les relations entre activité cyclonique et réchauffement climatique sont très difficiles à établir. Il semblerait toutefois que l'on observe, dans le futur, une baisse du nombre de cyclones avec une augmentation des cyclones intenses et des précipitations associées.*

• Etude de la vulnérabilité

Sécurité et souveraineté

La Réunion est une île au relief important et accidenté qui ne présente pas de vulnérabilité au changement climatique au regard de ses frontières et eaux territoriales. La situation est différente pour les îles Eparses qui dépendent du Territoire des TAAF, administration située à Saint Pierre, et pour lesquelles la question de la délimitation des eaux territoriales et la zone économique exclusive pourrait se poser si certaines d'entre elles, très proches du niveau de la mer, se retrouvaient à terme submergées.

Identité culturelle et éducation

L'ensemble de la population Réunionnaise a une culture très développée des risques naturels liés aux extrêmes climatiques, en particulier les cyclones et les fortes pluies. En revanche pour les autres aléas, la population anticipe encore peu et n'adopte pas toujours les bons comportements. C'est le cas plus particulièrement pour les inondations, les mouvements de terrains et les submersions marines.

Santé publique

La question de la santé publique se pose en premier lieu vis-à-vis des maladies vectorielles. Le changement climatique aura un impact certain mais qui reste difficile à préciser à l'échelle de la Réunion. La gestion de ce risque devra reposer sur une implication forte des citoyens à travers la lutte contre les gîtes larvaires. Le principal facteur d'introduction d'un agent pathogène est le transport de voyageurs. Il s'agit donc d'un enjeu régional pour lequel les compétences doivent être coordonnées afin de faciliter une intervention précoce en cas de nouvelles contaminations.

Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau

Les modèles climatiques prévoient une diminution des précipitations, en particulier lors de l'hiver austral. Bien que la Réunion bénéficie d'une ressource en eau bien supérieure à ses besoins, elle est répartie de manière très hétérogène. La Réunion fait déjà face, dans certaines parties de l'île, à des déficits chroniques graves ainsi qu'à des remontées d'eaux salines importantes. Ces phénomènes vont s'accroître avec le changement climatique. Les principaux enjeux sont les modes de consommation, la qualité du réseau pour éviter les pertes et l'interconnexion des réseaux. Des prévisions climatiques à l'échelle du territoire, différenciant Est, Ouest et intérieur de l'île, permettraient de mieux anticiper l'avenir.

Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts

La culture de la canne à sucre, principale production agricole, est peu vulnérable sur le long terme car il s'agit d'une plante très « plastique ». L'élevage est une autre activité importante mais dont l'enjeu économique comme sa vulnérabilité restent limités aujourd'hui. La situation pourrait évoluer si l'autonomie alimentaire devient un axe majeur de développement de l'île. Ce secteur pourrait ne plus pouvoir se reposer sur les importations de métropole ou de la Région en cas de crise. L'agriculture et l'élevage pourraient alors devenir un enjeu de sécurité alimentaire, ce qui aurait des conséquences sur l'aménagement du territoire, l'autonomie énergétique et la gestion de la ressource en eau.

Préservation de l'environnement et des milieux

Les récifs coralliens sont particulièrement vulnérables à l'augmentation de la température et à l'acidification des océans. Les enjeux sont multiples et concernent aussi bien la protection des plages, la préservation de la ressource halieutique que le tourisme. A l'échelle de l'Océan Indien, les enjeux englobent aussi les espèces emblématiques telles que les oiseaux, les grands cétacés et les tortues marines.

Pour le milieu terrestre, le principal enjeu sera la disparition des milieux les plus sensibles et des espèces associées, en particulier en haute altitude et à proximité du littoral. La question est de savoir dans quelle mesure les espèces seront capables de tolérer ou de s'adapter à une modification de leur habitat et à la prolifération des espèces invasives.

La capacité d'adaptation des espèces et des milieux dépendra fortement des réseaux d'aires protégées (marines ou terrestres) mis en place et de leur interconnexion, faisant appel à la notion de corridor écologique.

Pêche

La pêche traditionnelle devrait être particulièrement impactée car les espèces visées sont liées à la santé du récif. Même si cette activité reste économiquement limitée, son poids social est important. Concernant la pêche hauturière, il est très difficile de faire des pronostics. L'enjeu, limité aujourd'hui pour la Réunion, est majeur au niveau de la ZEE de certaines îles Eparses. La répartition comme l'abondance des grands pélagiques risquent de changer à long terme sans pour autant être prévisible.

Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque

Les risques naturels sont parmi les principaux enjeux vis-à-vis du changement climatique. Les inondations comme les mouvements de terrain ont déjà un impact fort sur le territoire et font l'objet de suivis, de plans de prévention et de secours. Leur fréquence risque d'augmenter avec le changement climatique. Pour les mouvements de terrain, ce sont les cirques qui ont les plus vulnérables alors que le risque d'inondation concerne plus le littoral et les ravines. Les phénomènes de submersion marine se renforceront à proximité du littoral. En arrière plan se dessine la question de la résistance des infrastructures. Face aux vagues de chaleur, c'est la problématique du confort des

habitations qui sera posée. Et à une plus grande échelle, c'est la question de l'aménagement du territoire et de l'organisation des villes qui est en jeu.

Energie (production, transfert et distribution)

La production d'électricité repose sur un mixte d'infrastructures mêlant thermique, hydraulique et énergies renouvelables : la ressource la plus exposée étant l'hydraulique. Les principaux enjeux restent la capacité de l'île à maîtriser la demande et la vulnérabilité, face aux cyclones intenses, du réseau de distribution qui est entièrement aérien.

Transports

Les transports maritimes constituent la principale porte d'entrée des importations. Ce secteur est peu vulnérable sauf lors d'événements cycloniques intenses entraînant un blocage temporaire. La vulnérabilité est encore plus limitée pour le transport aérien avec deux aéroports et un enjeu centré sur les voyageurs. Le secteur le plus vulnérable reste le transport routier au cœur de l'activité économique de l'île, toutes marchandises confondues. Il est exposé aux cyclones et événements de fortes pluies bloquant le passage des radiers et déclenchant des mouvements de terrain. Bien que de nouvelles infrastructures se développent, les zones des Hauts et les cirques restent particulièrement vulnérables.

Industrie, commerces et services

La principale industrie de la Réunion est l'agro alimentaire. La production d'eau en bouteille est la filière locale la plus importante à ce jour car prioritaire pour la santé humaine lors des épisodes de fortes pluies. Même si l'ensemble des denrées alimentaires produites localement pourrait être substituées par les importations, il faut garder à l'esprit que cette situation risque de changer avec la volonté politique d'autonomie alimentaire et un coût croissant des transports et donc des importations.

Tourisme

Le tourisme reste majoritairement affinitaire et ne concerne l'agrément que pour un tiers des arrivants. L'Ouest avec ses plages et son récif frangeant constitue de très loin la principale zone d'accueil et d'attrait. Une dégradation du récif pourrait avoir un impact négatif. Mais aujourd'hui c'est la forte vulnérabilité aux épidémies comme le chikungunya qui est la plus préoccupante pour la fréquentation touristique de l'île.

Table des matières

Résumé Exécutif	1
Table des matières	4
Liste des figures	5
Liste des tableaux	5
Acronymes et Abréviations	6
1 Démarche	7
1.1 Comité technique national informel	7
1.2 Collecte des données de documentation.....	7
1.3 Préparation de l'atelier national.....	8
2 Etat des lieux des aléas climatiques et tendances	9
2.1 Récapitulatif des scenarii du GIEC appliquées à la région « océan indien »	9
2.2 Caractérisation des aléas et exposition	10
2.3 Extrêmes climatiques	15
2.4 Effets indirects	18
3 Etat des lieux ou actualisation de la Vulnérabilité par secteur	21
3.1 Sécurité et souveraineté	21
3.2 Identité culturelle et éducation.....	22
3.3 Santé publique.....	24
3.4 Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau.....	27
3.5 Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts	30
3.6 Préservation de l'environnement et des milieux.....	33
3.7 Pêche	41
3.8 Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque	44
3.9 Energie.....	49
3.10 Transports.....	51
3.11 Industrie, commerces et services	52
3.12 Tourisme.....	53
4 Etat des lieux des actions d'adaptation et intégration	55
4.1 Cadre national pour l'adaptation aux CC	55
4.2 Cadre régional pour l'adaptation aux CC.....	55
4.3 Inventaire des actions d'adaptation.....	56
4.3.1 Mécanismes de surveillance.....	56
4.3.2 Actions d'adaptation au niveau local.....	58
4.3.3 Stratégie d'atténuation.....	59
5 Synthèse	60
Souveraineté et sécurité	60
Identité culturelle et éducation.....	60
Santé	60
Agriculture	61
Environnement.....	61
Tourisme.....	61
Eau.....	61
Pêche.....	62
Planification spatiale et gestion des risques	62
Energie.....	62
Transport	62
Priorités pour la Réunion et la COI.....	62
5.1 Matrice de Synthèse de la Vulnérabilité.....	63
5.2 Synthèse de l'analyse, bilan AFOM.....	64
Annexes	71
A Liste des participants à l'atelier national	72
B Liste des autres personnes consultées.....	73
C Support de présentation de l'atelier	74
D Matrice Synthèse de la Vulnérabilité.....	75
E Bibliographie.....	76

Liste des figures

Figure 1: Suivi du blanchissement du corail de 2003 à 2009.....	11
Figure 2: Pluviométrie annuelle et évolution sur 40 ans	11
Figure 3: Influence d'ENSO sur les cyclones tropicaux.....	13
Figure 4: Evolution du niveau de la mer constaté sur 10 ans	14
Figure 5: Fonctionnement du Dipôle Océan Indien Influence.....	15
Figure 6: Population communale exposées à l'aléa mouvement de terrain.....	16
Figure 7: Suivi du site de Grand Ilet.....	16
Figure 8: Population communale exposées à l'aléa inondation.....	17
Figure 9: Niveau d'invasion des ZNIEFF de la Réunion par les principales plantes invasives.....	20
Figure 10: ZEE (en milliers de km ²) de la France dans l'Océan Indien	22
Figure 11: Evolution de la densité de gîtes larvaires par habitation sur l'année 2010.....	24
Figure 12: Déficit sur les ressources en eau souterraine (g) et superficielle (dr) (à l'année et sur le mois de tension, et suivant deux scénarios).....	27
Figure 13: Intrusions salines.....	28
Figure 14: Répartition des volumes produits pour l'eau potable.....	29
Figure 15: Les différents types de cultures.....	30
Figure 16: L'aléa érosion	32
Figure 17: vulnérabilité des récifs de l'Océan Indien.....	34
Figure 18: les espèces marines emblématiques de l'Océan Indien	36
Figure 19: Etat de milieu naturel	37
Figure 20: Pour 2 espèces exotiques : distribution actuelle, potentielle sur la base des enveloppes climatiques et potentielle en incluant les milieux naturels intacts.....	38
Figure 21: Priorités de conservation pour les vertébrés.....	39
Figure 22: Proposition d'un réseau de corridors écologiques	40
Figure 23: Carte de densité des marquages (rouge) et des recaptures (bleu) d'albacores	42
Figure 24: Impact du phénomène ENSO sur la répartition du thon bonite dans le pacifique.....	43
Figure 25: Houles de références.....	45
Figure 26: L'aléa inondation	46
Figure 27: L'aléa mouvement de terrain	47
Figure 28: L'aléa incendie	48
Figure 29: Moyens de production disponibles par saison	49
Figure 30: Consommation typique par saison	50
Figure 31: Réseau routier et électrique.....	51
Figure 32: Répartition des activités touristiques	54

Liste des tableaux

Tableau 1: Evolution de la température annuelle sur la période 1969-2008.....	10
Tableau 2: principaux incendies de forêt de 1950 à 2000.....	18

Acronymes et Abréviations

ADEME	Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
ARER	Agence Régionale de l'Energie Réunion
CBNM	Conservatoire Botanique des Mascariens
CIRAD	Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement
CIRE	Cellule de l'InVS en Région
DAF	
DEAL:	Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
ENSO	El Nino Southern Oscillations
IFREMER	Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
IOD	Indian Ocean Dipole
IRD	Institut de Recherche pour le Développement
OLE	Office de l'Eau
ONERC	Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique
ONF	Office National des Forêts
PCT	Plans Climat Territoriaux
PNACC	Plan national pour l'adaptation au changement climatique
SCOT	Schéma de COhérence Territoriale
SAR	Schéma d'Aménagement Régional
SDAGE	Schéma Directeur d'aménagement et de Gestion des Eaux
SHOM	Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
SRCAE	Schémas Régionaux du Climat, de l'Air et de l'Energie
SRPN	Schéma de Prévention des Risques Naturels
TAAF :	Terres Australes et Antarctique Françaises
ZEE	Zone Economique Exclusive

1 Démarche

1.1 Comité technique national informel

Pour la Réunion l'étude de vulnérabilité s'est déroulée en coordination avec le personnel du Conseil Régional et de la DEAL en charge de l'élaboration du futur SRCAE. Le Conseil Régional pilote l'opération en tant que point focal climat avec l'appui de la DEAL comme point focal adjoint. Ces personnes ont été rencontrées à trois reprises afin de présenter l'équipe et le plan de travail, d'effectuer un point à mi-parcours et de valider les données avant la restitution en atelier.

L'officier permanent de liaison représentant la Réunion au sein de la COI est le responsable de la coopération régionale de la préfecture. Ce service a été informé des avancées de l'étude, et représenté à l'atelier de restitution.

1.2 Collecte des données de documentation

La collecte des informations a été réalisée sous l'entière responsabilité de l'équipe de consultants. Elle s'est fait en premier lieu à partir des documents officiels sur l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire la consultation de la Réunion dans le cadre de l'élaboration du PNACC.

Elle s'est poursuivie à partir de la documentation disponible au sein de l'équipe grâce à son expérience sur le territoire réunionnais. La liste des documents consultés est présentée en Annexe E. Notre équipe a ensuite procédé à une cinquantaine d'entretiens avec des personnes ressources entre décembre 2010 et janvier 2011. Une première liste de personnes ressources identifiées a été soumise aux correspondants du Conseil Régional et de la DEAL pour validation et complément.

Les organismes rencontrés ont été les suivants :

Administrations :

- Territoire de Terres Australes et Antarctique Françaises TAAF
- Préfecture de la Réunion
- Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL)
- Direction de l'Agriculture de la Forêt (DAF)
- Agence Régionale de la Santé (ARS)
- Cellule de l'InVS en Région (CIRE OI)
- Institut de Veille Sanitaire (InVS)
- Météo France

Collectivités et services dépendants :

- Conseil Régional
- Conseil Général
- Office de l'eau

EPIC et entreprises apparentés :

- Office National des Forêts (ONF)
- Bureau des Ressources Géologiques et Minières (BRGM)
- Centre International des Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD)
- IFREMER
- Parc National
- GIP Réserve marine
- Agence Régionale de l'Energie Réunion (ARER)
- ERCANE
- EDF

Recherche publique :

- Université de la Réunion (laboratoire Ecomar)
- Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
- Centre National de Recherche Scientifique (CNRS de Chizé)

Autres : associations, services consulaires et apparentés :

- Agence pour la Recherche et la Valorisation Marine (ARVAM)
- Kélonia
- Mission Risques Naturels
- Conservatoire Botanique des Mascariens (CBNM)
- Fondation Alysse
- Chambre d'agriculture

La liste des personnes consultées est présentée annexe A et B. L'étude n'a pas la prétention d'avoir réalisé une série exhaustive d'entretiens. Certains acteurs n'ont pu être rencontrés principalement faute de temps vu les délais et la période de congés à la Réunion concomitante avec la réalisation de l'étude. En revanche, tous les secteurs clés ont été traités, sans exception, permettant d'avoir un aperçu global et complet de la situation de l'île.

1.3 Préparation de l'atelier national

L'atelier national s'est déroulé le mercredi 26 janvier 2011 à l'hôtel de Région de la Réunion. Il a été présenté comme un atelier de restitution incluant une séance de travail avec l'assemblée pour amender si nécessaire le travail en cours et le valider. Il a été décidé de limiter la participation à une trentaine de personnes afin de leur permettre à tous de s'exprimer sur le sujet de leur choix. Ce sont les personnes rencontrées préalablement qui ont été invitées en priorité lors de l'atelier de restitution.

L'étude se situe dans un projet de la COI (ACClimate) et de ce fait ne devait pas inclure les territoires français autre que la Réunion, à savoir Mayotte et les îles Eparses. Malgré cela et dans un souci de rigueur intellectuelle et d'appropriation locale, il nous a semblé important de traiter au moins partiellement ces territoires dans cette étude comme contribution à une réflexion régionale de la France à travers sa présence à l'échelle de l'Océan Indien. C'est dans cette optique que le Territoire des TAAF, administration indépendante mais hébergée à la Réunion a été conviée à l'atelier de restitution.

Suite à un rappel du contexte et de la méthodologie développée, nous avons présenté les données météorologiques disponibles à la Réunion sur l'évolution probable du climat suivant différents scénarios envisagés. Ensuite, pour chaque secteur, les principaux éléments disponibles en termes d'état du système, d'importance socio-économique, et de facteur de sensibilité ont été présentés et mis en perspective des prévisions d'évolution du climat. Suite à chaque présentation la parole a été donnée d'abord aux représentants des services en lien avec le secteur traité puis au reste de la salle. Les remarques de l'assemblée ont été saisies sous forme de points mis en forme dans une présentation de diapositives annexée au rapport.

2 Etat des lieux des aléas climatiques et tendances

2.1 Récapitulatif des scénarii du GIEC appliqués à la région « océan indien »

Le GIEC a établi 40 scénarios. Mais seuls 3 sont généralement retenus, comme c'est le cas pour l'Océan Indien et la Réunion, afin de réaliser les simulations climatiques. Il s'agit des scénarii A2, A1B et B1.

- **scénario A2** : les émissions de CO₂ continuent de croître jusqu'en 2100
Le monde reste très hétérogène. La fécondité des différentes régions converge lentement avec pour résultat un accroissement continu de la population mondiale. Le développement économique a une orientation principalement régionale, la croissance économique et l'évolution technologique sont plus fragmentées et plus lentes que pour les autres scénarios.

- **scénario A1B** : les émissions de CO₂ continuent de croître jusqu'en 2050 puis décroissent
Le monde connaît une croissance économique rapide avec une réduction des différences régionales, la population mondiale passe par un maximum au milieu du siècle pour décliner ensuite et de nouvelles technologies sont rapidement mises en place.

- **scénario B1** : les émissions de CO₂ sont presque stabilisées dès 2000 puis décroissent à partir de 2050.

Le monde converge vers une uniformisation avec une population mondiale culminant au milieu du siècle et déclinant ensuite, comme A1, mais avec des changements rapides des structures économiques vers une économie de service et d'information, l'introduction de technologies propres et l'utilisation des ressources de façon efficiente, mais sans initiative supplémentaire pour gérer le climat.

Les différents microclimats de la Réunion ne peuvent pas, à l'heure actuelle, être simulés directement par le biais des modèles climatiques globaux. Pour décrire plus finement le futur climat réunionnais, Météo-France a dû réaliser une simulation particulière, en utilisant le modèle ARPEGE-CLIMAT.

Ce modèle offre une résolution de 50x50 Km² contre 300x300 Km² pour les modèles globaux. Toutefois, pour des raisons de coûts de calcul, une seule simulation a été réalisée avec cette résolution haute : celle correspondant au scénario A2 du GIEC (scénario le plus pessimiste), et ce, sur la période 2041-2070.

Pour les autres scénarios, ARPEGE offre une résolution d'environ 200x200 Km², une résolution qui reste insuffisante à l'échelle de l'île de la Réunion uniquement.

Selon les scénarii du GIEC¹, la Terre pourrait connaître une hausse des températures de 1,8 à 4 °C. Pour la zone Océan Indien, les modèles climatiques globaux indiquent, à l'horizon 2100, un réchauffement légèrement inférieur, allant de 1,4 à 3,7°C avec une valeur moyenne de 2,1°C. Toujours d'après ces modèles, le réchauffement devrait être semblable quelle que soit la saison.

A l'horizon 2100, les modèles climatiques globaux utilisés par le GIEC prévoient, pour la zone Océan Indien, des variations de -2 à +20% de précipitations annuelles (médiane : +4%) avec une augmentation plus importante dans la partie Nord de l'océan Indien (vers

¹ GIEC (2007) et Météo France (2009)

les Maldives). Au niveau de la Réunion, les modèles indiquent surtout un assèchement pendant les mois d'hiver.

Toujours d'après les mêmes modèles, il est prévu une élévation de 20 à 60 centimètres du niveau de la mer d'ici 2100.

L'intensité des vents alizés pourrait aussi augmenter. L'anticyclone des Mascareignes se renforcerait pendant l'hier austral, ce qui devrait générer des alizés plus vigoureux, sans toutefois modifier l'orientation de ces vents.

Les relations entre activité cyclonique et réchauffement climatique ne peuvent pas être clairement établies. Il semblerait toutefois que l'on observe, dans le futur, une baisse du nombre de cyclones avec une augmentation des précipitations intenses associées.

2.2 Caractérisation des aléas et exposition

Les données météorologiques prises en compte pour étudier l'évolution récente du climat réunionnais remontent à 1969 (réseau de mesures météorologique opérationnel à partir des années 60). Pour les températures, 6 postes de mesures sont considérés (Gillot, le Port, Pierrefonds-Aéroport, Colimaçons, Plaine des Palmistes et Plaine des Cafres), et 51 pour les précipitations.

Températures

Tableau 1: Evolution de la température annuelle sur la période 1969-2008

	Evolution des températures moyennes sur 40 ans	Tendance des températures moyennes (en °C par décennie)
Globe	+0,63°C	+0,16°C
Hémisphère Nord	+0,81°C	+0,20°C
Hémisphère Sud	+0,43°C	+0,11°C
Île de La Réunion	+0,62°C	+0,16°C
Gillot (8m)	+0,59°C	+0,15°C
Le Port (9m)	+0,61°C	+0,15°C
Pierrefonds-Aéroport (21m)	+0,64°C	+0,16°C
Colimaçons (798m)	+0,61°C	+0,15°C
Plaine des Palmistes (1032m)	+0,69°C	+0,17°C
Plaine des Cafres (1560m)	+0,62°C	+0,16°C

Météo France 2009

Comme le montre le tableau 1, l'évolution des températures moyennes à la Réunion est conforme à celle du reste du globe. En revanche le réchauffement de la Réunion est plus élevé que le réchauffement du seul hémisphère Sud (tableau 1).

Il est intéressant de noter que l'évolution des températures minimales et maximales sur la période 1969-2008 indique une augmentation plus forte des températures maximales que des températures minimales à la Réunion.

D'après le modèle de projection ARPEGE-climat utilisé par Météo-France, la hausse des températures de la Réunion serait comprise entre 1,4°C (scénario B1) et 3°C (scénario A2). Pour la période 2041-2070, ARPEGE montre que l'été austral sera la saison qui connaîtra le plus fort réchauffement alors que la hausse des températures sera plus modérée durant l'hiver austral.

Le rapport de Météo France² ne traite pas de l'augmentation de la température de la mer. On peut cependant noter, comme le montre la figure 1, que la Réunion a fait face cette

² Météo France (2009) Etude pour l'identification des évolutions des changements climatiques à La Réunion

dernière décennie à plusieurs événements de blanchissement relativement important du récif corallien, phénomène du principalement à une augmentation forte de la température de surface.

Arvam IGN 2009

Figure 1: Suivi du blanchissement du corail de 2003 à 2009

Précipitations

La Réunion est caractérisée par une grande variabilité spatio-temporelle de ses précipitations (voir figure 2) : l'Est de l'île peut recevoir plus de 10 mètres de précipitations par an (record mondial atteint au niveau de Takamaka) alors que les pluies sont rares dans l'Ouest. Egalement, en un lieu donné, il peut ne pas pleuvoir pendant plusieurs mois et la pluie peut ensuite tomber abondamment sur une courte période, suite au passage d'une dépression ou d'un cyclone.

Météo France 2009

Figure 2: Pluviométrie annuelle et évolution sur 40 ans

Sur la période 1969-2008, l'évolution des précipitations (voir figure 2) montre une diminution globale des précipitations sur les façades Ouest et Sud-Ouest (tendances

statistiquement significatives marquées en vert sur la carte) et un maintien voire une légère augmentation pour les façades Nord et Nord-Est.

Sur la période étudiée, les mois d'hiver austral ont connu une baisse généralisée des précipitations. Quelle que soit la saison, les précipitations sur 40 ans sont orientées à la baisse dans l'Ouest, le Sud sauvage et le Sud-Ouest. Alors que sur la façade Est, les précipitations tendent à baisser durant l'hiver austral mais à augmenter de septembre à novembre. Globalement, le nombre de jours de faibles précipitations augmente sur la côte au vent (Est) tandis que la durée des épisodes secs se réduit.

La simulation ARPEGE-climat montre, pour le scénario A2 (le plus pessimiste), une baisse du cumul annuel des précipitations sur l'ensemble de l'île de la Réunion pour la période 2041-2070. Les périodes sèches seraient plus longues, particulièrement sur la façade sous le vent (Ouest), aggravant les épisodes de sécheresse dans cette zone déjà peu arrosée pendant la saison sèche. Les précipitations faibles à modérées seraient plus rares, et à l'inverse, les épisodes pluvieux extrêmes seraient plus importants.

Cyclones

L'aléa cyclonique concerne l'ensemble de la Réunion. Un cyclone s'accompagne de plusieurs phénomènes météorologiques (vents forts, pluies diluviennes, houle cyclonique). Les effets liés aux précipitations se traduisent par des inondations et des mouvements de terrain. Sur le littoral, ils se traduisent par la houle cyclonique et les marées de tempête dont les effets peuvent s'ajouter.

La saison cyclonique s'étend de décembre à avril avec un maximum de risque entre janvier et mars. Le phénomène ENSO³ joue un rôle dans le déplacement des zones de formation des cyclones sur le bassin Sud Ouest de l'Océan Indien (voir figure 3), sans que l'on puisse pour autant lier l'intensité du cyclone à ce phénomène d'oscillation climatique.

³ El Nino Southern Oscillation : phénomène climatique d'alternance entre les périodes « el nino » et « la nina »

Commonwealth of Australia, 2008
Figure 3: Influence d'ENSO sur les cyclones tropicaux

Entre 1967 et 2009, 9,3 systèmes tropicaux se sont formés en moyenne par an, sur le bassin du Sud Ouest Océan Indien. Parmi ceux-ci 4,8 ont atteint le stade de cyclone tropical, avec une forte variabilité interannuelle.

Ces trente dernières années, la Réunion a connu une douzaine d'événements particulièrement marquants, de la dépression tropicale au cyclone en passant par la tempête : 1980 : Hyacinthe, 1987 : Clotilda, 1989 : Firinga, 1993 : Colina, 1994 : Hollanda, 1999 : Davina, 2000 : Connie, 2000 : Eline, 2000 : Hudah, 2001 : Ando, 2002 : Dina, 2007 : Gamède.

Les données recueillies par Météo-France, pour la période 1967-2009 ne permettent pas de dégager des tendances d'évolution de l'activité cyclonique sur la Réunion. D'une façon générale, il est encore difficile de modéliser l'évolution de l'activité cyclonique, pour des raisons scientifiques et techniques.

Evolution du régime des alizés

Le modèle ARPEGE-Climat fait ressortir une vigueur plus marquée des alizés pendant les mois d'hiver austral, en liaison avec le renforcement de l'anticyclone des Mascareignes. La direction de provenance des alizés, ne devrait en revanche peu ou pas varier. Des études complémentaires doivent cependant être réalisées pour mieux connaître le régime des alizés pour le 21^{ème} siècle.

Evolution du niveau de la mer

Une étude récente mais qui ne porte que sur 15 années de suivi sur l'Océan Indien montre une diminution du niveau de la mer à la Réunion (voir figure 4). Vu les rythmes attendus pour le siècle en cours, on s'attend tout de même à une inversion de la tendance et finalement à une augmentation significative du niveau de la mer. Les

projections des modèles climatiques globaux indiquent une élévation continue du niveau de la mer à l'horizon 2100, à un rythme d'environ 4+ ou - 2 mm/an, soit une élévation de 20 à 60 centimètres en un siècle.

Ragoonaden S., 2006

Figure 4: Evolution du niveau de la mer constaté sur 10 ans

Modification des cycles fondamentaux de l'environnement

L'Océan Indien est influencé par le phénomène El Nino/La Nina (ENSO) mais possède aussi sa propre oscillation à travers un système appelé le Dipôle Océan Indien (ou IOD pour Indian Ocean Dipole). Ce dernier est une variabilité climatique liée aux interactions océan atmosphère et qui alterne événements positifs et négatifs (voir figure 5) : l'IOD est dit positif quand la température de l'océan Indien augmente à l'ouest et baisse à l'est, et négatif dans le cas contraire⁴. Des études récentes semblent montrer un lien fort entre ces deux systèmes qui permettrait à partir de l'IOD de prédire pour l'année suivante le phénomène ENSO. Le changement climatique pourrait avoir des conséquences importantes sur ces deux systèmes et ainsi sur la multitude des phénomènes et des comportements qui leur sont liés sans pour autant qu'il soit possible de les prévoir aujourd'hui.

⁴ Source : INSU CNRS

Site Internet Jamstec

Figure 5: Fonctionnement du Dipôle Océan Indien Influence

2.3 Extrêmes climatiques

La Réunion possède un climat hétérogène qui varie fortement entre les bas et les hauts mais aussi entre la côte au vent et la côte sous le vent. L'île est marquée par une amplitude particulièrement forte de la pluviométrie, atteignant dans certains cas les précipitations les plus fortes enregistrées à ce jour. Les effets en termes de risques naturels en sont d'autant plus marqués avec les glissements de terrain et les inondations (voir figure 6 et 8). Ces pluies record ont lieu la plupart du temps lors du passage d'un cyclone, entraînant un risque majeur de submersion marine avec la combinaison de la marée et de la houle.

Mouvements de terrain

Le terme « mouvement de terrain » regroupe plusieurs phénomènes :

- les chutes de blocs et les éboulements : ils sont déclenchés à la suite d'un évènement (fortes pluies, tremblement de terre qui s'ajoute aux processus de dégradation naturels des parois rocheuses ...). Au-delà de 100 m³ de matériaux, on parle d'éboulement.
- les glissements de terrain : souvent déclenchés par des événements climatiques extrêmes (précipitations fortes ou températures élevées), ils se définissent comme le glissement d'une masse de terrain le long d'une surface de rupture. Cette surface a une profondeur qui varie de l'ordre du mètre à quelques dizaines voire quelques centaines de mètres dans des cas exceptionnels.
- le recul du trait de côte et de falaise : il peut être lié à des phénomènes naturels (approvisionnement par la houle des matériaux issus des cours d'eau de l'île...) ou anthropiques (extraction de matériaux, artificialisation du littoral...). Le BRGM a mené, dans le cadre du Projet « Morphodynamique des littoraux » (2009), un suivi du trait de côte sur 15 sites sensibles réunionnais. Cette étude met en lumière une tendance érosive sur environ 2/3 de ces sites.

Sogreah 2010

Figure 6: Population communale exposées à l'aléa mouvement de terrain

Les planèzes (pentes externes) et les cirques font partie des zones les plus exposées à l'aléa mouvement de terrain à la Réunion. Les éboulements sont souvent limités à la chute de quelques blocs mais des phénomènes extrêmes peuvent également se produire, comme l'éboulement du rempart de Mahavel, en 1965 (commune de St Joseph) : 50 Mm³. D'autres éboulements de moindre importance se sont ensuite produits en 1996 et 2001, sur ce même site.

Les pluies cycloniques sont un facteur important dans le déclenchement des glissements de terrain. Les Hauts de l'île sont principalement concernés. Le glissement de terrain de Grand Ilet, qui fait plus de 1Km³, fait l'objet d'un suivi par le BRGM (voir figure 7).

BRGM, 2010

Figure 7: Suivi du site de Grand Ilet

Inondations

Trois types d'inondations sont susceptibles d'affecter la Réunion :

- montée lente des eaux en région de plaines (débordement de rivière, remontée de nappe) : les zones de l'étang Saint Paul et de Bois Rouge sont les seuls pouvant être qualifiées de plaines, à la Réunion
- la formation de crues torrentielles : elles résultent de la concentration rapide du ruissellement des eaux de pluies dans les cours d'eau et les ravines. Elles s'accompagnent de phénomènes d'érosion et d'accumulation de matières solides (par exemple : recul des berges de 20 mètres de la Rivière des Pluies suite à de fortes pluies)
- ruissellement pluvial : l'imperméabilisation des sols favorise le ruissellement des eaux pluviales, ce qui occasionne des écoulements plus ou moins importants dans les rues.

Les inondations sont un des types de catastrophe naturelle les plus fréquents à la Réunion et faisant d'office l'objet pour l'ensemble des communes d'un plan obligatoire de prévention des risques.

Sogreah 2010

Figure 8: Population communale exposées à l'aléa inondation

Submersions marines : houle, marée de tempête et tsunamis

Ce sont des inondations temporaires (rapides et de courte durée) de la zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques et de marées particulières (fortes marées, marées de tempêtes et houles cycloniques).

La houle cyclonique génère de hautes vagues et une montée du niveau de la mer. Elle peut générer une érosion côtière importante et amplifier les effets d'une inondation pluviale. La houle cyclonique touche le plus souvent les côtes Nord et Est de l'île, et ce, durant l'été austral.

La Réunion est également soumise à des phénomènes de houle australe et de houle polaire. Les houles polaires frappent le plus souvent les côtes Sud et Ouest de l'île, durant l'hiver austral.

L'amplitude des marées restant faible, la marée de tempête (élévation brutale du niveau de la mer associée au passage d'un cyclone) n'a pas constitué jusqu'à présent un risque majeur pour la Réunion. Les principaux impacts concernent les aménagements à proximité immédiate du littoral et le renforcement du phénomène d'érosion littoral. De violents raz de marée⁵ ont toutefois déjà eu lieu (1829,1944, 1963) mais sans lien avec le climat.

Sècheresse

La Réunion bien que bénéficiant d'une pluviométrie abondante, présente des micro climats très différents. Elle est ponctuellement exposée à des périodes de sécheresse. Il s'agit d'événements occasionnels et peu fréquents. Le principal impact constaté jusqu'à présent porte sur le secteur agricole avec la restriction de l'irrigation pour les besoins de ressource en eau potable. La dernière sécheresse marquée ayant fait l'objet d'un arrêté pour limiter la consommation d'eau sur l'île date de 2007. La plaine des galets et la plaine du Gol avaient été fortement touchées et la situation qualifiée localement de crise grave. Cet été 2010/2011 présente à nouveau les signes d'une sécheresse marquée avec un mois de décembre parmi les plus secs de ces dernières décennies.

Vague de chaleur

La Réunion est une île tropicale bénéficiant d'un climat chaud tout au long de l'année et pour laquelle les vagues de chaleur restent limitées. Des pics de chaleur sont en effet atteints assez régulièrement mais sur des durées courtes de l'ordre du jour et ne pouvant être qualifiées de canicules. Le dernier événement important de ce type a eu lieu en fin d'année 2008 et a perduré en début d'année 2009. Durant cet été particulièrement chaud, 18 cas de décès en trois mois ont été diagnostiqués comme potentiellement liés à la chaleur. Jusqu'à ce jour, il n'a pu être mis en évidence d'impact notable des vagues de chaleur sur la santé humaine à la Réunion.

2.4 Effets indirects

Les variations du climat peuvent entraîner des effets en cascade principalement lorsque des extrêmes sont atteints (impact de la sécheresse sur les feux par exemple) ou lorsqu'un système est perturbé (sensibilité aux espèces invasives d'un milieu naturel déstabilisé). Ce paragraphe s'attache à décrire les impacts indirects les plus marquants : incendies, espèces invasives, et santé humaine.

Incendies

Les zones les plus exposées au risque incendie sont la côte sous le vent (de St Denis à St Louis) et la plaine de Cafres, à des altitudes allant de 1400 m à 2900 m. Il y a en moyenne 20 départs de feu par an à la Réunion et un grand incendie tous les 20 ans environ (voir tableau 2). L'hiver austral (avril à novembre) est la période la plus propice aux feux de forêt dû à la combinaison des alizés et de la sécheresse. Récemment, en octobre 2010, plus de 800 ha de forêts ont brûlé au Maïdo.

Tableau 2: principaux incendies de forêt de 1950 à 2000

Année	Surface brûlée	Secteurs incendiés
1952	2900 ha	Du Brulé à St Paul
1954	1750 ha	Les Hauts de l'Ouest
1955	650 ha	Le Tévelave

⁵ Les tsunamis sont des vagues de grande longueur d'onde, générées par des séismes sous-marins. Lorsque ces vagues atteignent les eaux peu profondes du littoral, elles sont freinées et leur amplitude augmente. Il en résulte un envahissement de la mer, brutal, des zones littorales pouvant générer des dégâts importants.

	2500 ha	La Plaine des Cafres
	500 ha	LE Grand Brûlé
1970	3500 ha	Le Maido et les Makes
1988	3370 ha	Les Hauts de l'Ouest
1999	800 ha	Le Tévelave

(Source atlas de l'environnement 2002)

Maladie et parasitismes

La Réunion présente un état sanitaire bien meilleur que la plupart des autres Etats de l'Océan Indien. Les raisons très nombreuses comprennent le niveau de vie mais aussi un système d'alerte, de prévention et de lutte important. De nombreuses maladies sont suivies comme la lèpre, la leptospirose, le paludisme, la dengue ou le chikungunia. Seul la leptospirose est présente en permanence à la Réunion et compte environ 60 cas graves par an, principalement des agriculteurs. Les autres maladies vectorielles graves sont uniquement le fait d'importations par des voyageurs, et ne peuvent créer que des foyers ponctuels, faute entre autres, de réservoirs naturels disponibles.

Le paludisme qui a provoqué une très forte mortalité au début du siècle a été éradiqué de l'île par la combinaison d'une lutte active contre le parasite puis d'une urbanisation croissante très défavorable au développement du vecteur. L'espèce de moustique du genre *Anopheles* présente à la Réunion est en effet très sensible à la pollution urbaine.

Le chikungunia, transmis par les moustiques du genre *Aedes*, lui-même présent depuis au moins un siècle à la Réunion, a provoqué une épidémie importante en 2006. Il avait alors touché près de 300 000 personnes sur l'île, entraînant une baisse des recettes touristiques de près de 30% et nécessitant un plan de lutte financé par l'Etat de l'ordre de 100 millions d'Euros. Cette crise ne s'est pas limitée à la Réunion et a touché très lourdement les autres îles de l'Océan Indien.

Espèces invasives

La Réunion est une île très variée constituée de plus de 130 milieux naturels différents et présentant un endémisme important (26% de la flore vasculaire⁶) en faisant ainsi un hotspot de la biodiversité mondiale. Possédant moins de 30% de son habitat originel et soumise à une très forte pression anthropique depuis 350 ans, la Réunion est aussi la sixième île en termes d'extinctions d'espèces. Les espèces invasives représentent une menace considérable sur cet écosystème, tous groupes confondus. Sur plus de 800 espèces de plantes qui ont été naturalisées, une centaine s'est déjà révélée envahissante y compris dans les habitats naturels sensibles (voir figure 9). Le raisin marron qui touche la plupart des habitats de l'île et l'ajonc d'Europe qui se développe plus particulièrement dans les habitats fragiles d'altitude sont parmi les plus importantes. Ces espèces peuvent entrer en compétition et entraîner la disparition des espèces indigènes mais aussi favoriser les départs d'incendies ou encore modifier les successions végétales, comme c'est le cas de la recolonisation des coulées de laves par les filaos.

⁶ Flore vasculaire de la Réunion, site Internet du CBNM

Baret et al 2006

Figure 9: Niveau d'invasion des ZNIEFF de la Réunion par les principales plantes invasives

Plus de soixante espèces de vertébrés ont été introduites à la Réunion dont une vingtaine pour lesquels les impacts sont importants. Il s'agit principalement d'oiseaux (martin triste, bulbul orphée...) et de mammifères (rat noir, chat haret...). L'impact des invertébrés introduits est moins apparent. Pourtant, il est potentiellement bien plus important. Il peut s'agir de ravageurs de cultures (les mouches des fruits actuellement ou le vers blanc par le passé), de vecteurs de maladies comme les moustiques du genre *Aedes* voire de grands consommateurs ou prédateurs de la flore et la faune indigène comme c'est le cas d'escargots (par exemple l'achatine). Les espèces invasives touchent le milieu terrestre mais aussi le milieu marin, pour lequel la présence de plusieurs espèces de caulerpe et d'autres algues est particulièrement préoccupante.

3 Etat des lieux ou actualisation de la Vulnérabilité par secteur

3.1 Sécurité et souveraineté

Sécurité publique

Concernant la sécurité du territoire, le principal risque pourrait venir de l'isolement d'une zone géographique suite à une catastrophe naturelle. A la Réunion, la sécurité du territoire fait l'objet d'un plan de gestion de crise sous l'égide de la préfecture. La décision est donc centralisée mais, les services de police de l'Etat (police municipale, police nationale et gendarmerie) couvrent l'ensemble des villes de l'île. La vulnérabilité de ce point de vue est donc faible, aucune zone ne pouvant rester inaccessible ou privée de services administratifs même en cas de blocage de longue durée d'un ou plusieurs axes routiers majeurs.

Souveraineté

La souveraineté fait référence à la question de délimitation des frontières. Elle est considérée comme un enjeu majeur vis-à-vis de la montée du niveau de la mer. Cette dernière en s'élevant pourrait modifier la ligne de côte des îles jusqu'à faire disparaître celles de très faible altitude ; ce qui affectera directement la délimitation des eaux territoriales.

Pour le siècle prochain, il est attendu une élévation du niveau de la mer de 20 à 60cm⁷. Le risque pour la Réunion est limité. En effet son relief marqué protège la majeure partie de l'île de tout risque de submersion. Les impacts de la modification de la ligne de base⁸, suite à une submersion des terres et un recul du littoral, seront très limités sur la définition de la ZEE. L'augmentation du niveau de la mer amplifiera surtout le risque de submersion temporaire pour lequel la vulnérabilité précise du littoral sera connue grâce aux données géographiques produites par le projet en cours « litto3D ».

A l'échelle de l'Océan Indien, la France est présente à travers la Réunion et Mayotte mais aussi les îles Eparses ainsi que les Terres Australes. Ces deux derniers groupes dépendent du Territoire des TAAF, qui est hébergée à Saint Pierre de la Réunion. Dans le cadre de cette étude, il nous semble important de citer l'enjeu représenté par les îles Eparses. Elles représentent toutes un enjeu de politique étrangère⁹ qui pourrait s'intensifier avec l'élévation du niveau de la mer. La disparition à terme d'un territoire comme Bassas de India, déjà largement immergé à marée haute aurait forcément des conséquences sur la légitimité de la France sur la ZEE associée de 123 000 km² (voir figure 10)

Hors pêche, ce sont les ressources sous marines, minières (nodules polymétalliques par exemple) et pétrolière, qui pourraient représenter un autre enjeu pour la délimitation des eaux territoriales.

⁷ Météo France (2009)

⁸ Définition de la ZEE et ligne de base: Ligne de base fixée par le décret n° 77-1067 du 12 septembre 1977, correspond à la délimitation de la zone de basse eaux, soit celle toujours couverte par les eaux (hors événement exceptionnel). Elle permet de définir ensuite la zone économique exclusive (ZEE) des 200 miles nautiques.

⁹ Un accord pour l'utilisation commune et la délimitation de la ZEE n'a été signé qu'avec les Seychelles et Maurice mais pas les autres Etats ayant des revendications sur les mêmes zones maritimes

Site Internet SHOM

Figure 10: ZEE (en milliers de km²) de la France dans l'Océan Indien

Migrations climatiques

La Réunion n'étant composé que d'une seule île relativement homogène en termes de niveau de vie, il est très improbable que le changement climatique entraîne des déplacements massifs de population à l'intérieur de l'île.

En revanche, on peut imaginer un phénomène indirect d'immigration en provenance de Mayotte. Il s'agit d'un scénario spéculatif qui repose sur l'hypothèse d'un niveau de sécurité alimentaire s'affaiblissant aux Comores à cause du changement climatique et entraînant une réaction en chaîne de migrations. Dans un premier temps, des Comoriens migreraient vers Mayotte, territoire proche et favorisé par son appartenance à la France, et provoqueraient dans un deuxième temps un afflux de mahorais vers la Réunion.

SECURITE ET SOUVERAINETE

**Sensibilité faible X exposition faible / capacité d'adaptation moyenne à forte
= Vulnérabilité faible**

3.2 Identité culturelle et éducation

Culture du risque

Le changement climatique en générant une amplification des risques naturels, va forcément modifier la perception des populations vis-à-vis des risques et catastrophes naturels.

Suite au passage de Dina en 2002 et après 10 ans cyclone majeur, le comportement exemplaire de la population avait été souligné par l'inspection des services. Déjà bien préparés à faire face au risque cyclonique, les réunionnais développent peu à peu une plus large « culture du risque ». Le principal point faible reste la prise en compte des aléas inondations et mouvement de terrain, comme mis en avant dans le même rapport

suite au passage de DINA¹⁰. Bien qu'ils soient entrés au cœur des priorités des services administratifs de l'Etat, ils ne sont pas encore une préoccupation à la mesure du risque encouru pour les habitants et les collectivités locales. C'est aussi la croissance démographique et la pression foncière qui peuvent rendre certains terrains risqués plus attractifs car relativement moins chers.

Cette faiblesse est encore plus marquée pour le risque de submersion marine dont les effets sont encore très limités mais qui pourrait s'amplifier à long terme. Les conséquences seraient d'autant plus importantes que le littoral, sans réelle concertation, a été densément construit.

Formation et sensibilisation

L'évolution des mentalités passera par la sensibilisation et l'éducation mais aussi par les formations, tant pour les citoyens, les décideurs que les professionnels. Aujourd'hui l'un des seuls secteurs faisant l'objet d'une campagne de sensibilisation à grande échelle est celui de la lutte anti vectorielle. Près de 100 000 habitations sont contrôlées chaque année par les services techniques, la moitié des visites faisant l'objet d'une sensibilisation sur l'élimination des gîtes larvaires. Cependant, malgré l'importance de l'épidémie de chikungunia en 2006, les comportements évoluent difficilement. Ce point est d'autant plus important qu'il ne reste qu'un seul insecticide autorisé pour le traitement à grande échelle des gîtes larvaires, et sans certitude sur son avenir.

Les professionnels doivent aussi être en mesure de répondre aux attentes de la population. C'est particulièrement légitime pour la résistance des matériaux¹¹, les techniques de construction (maison sur pilotis,...) et le confort (isolation thermique, aération...) pour faire face aux extrêmes climatiques. Les solutions existent mais les réalisations restent limitées. La plupart des initiatives se concentrent sur l'atténuation. Et les standards imposés dans les dispositifs réglementaires spécifiques comme la RTA¹² DOM restent bien en deçà du niveau de certaines démarches volontaires (PERENE¹³).

Recherche

La recherche est fondamentale pour la connaissance du risque climatique et indirectement l'information du public. Aujourd'hui, il n'existe que très peu de données sur les impacts du changement climatique déclinés à l'échelle de la Réunion. Le développement d'une expertise locale, mais aussi régionale est nécessaire pour mieux appréhender les mécanismes du changement climatique et ses conséquences. Certains secteurs font l'objet d'une attention particulière, comme les risques naturels, alors que d'autres restent les parents pauvres de la recherche. Au delà d'un effet de mode, le développement de tels programmes doit veiller à ne pas occulter les recherches nécessaires sur la connaissance des systèmes et les pressions actuelles indépendamment du changement climatique.

IDENTITE CULTURELLE ET EDUCATION

Sensibilité faible X exposition faible / capacité d'adaptation moyenne à forte

= Vulnérabilité faible

¹⁰ Les maires ont été informés par courrier de la DDE du mécanisme prévoyant que si une commune qui a été sinistrée au moins 2 fois pour le même risque et a donc bénéficié d'arrêtés de catastrophe naturelle n'est pas dotée d'un PPR prescrit, la franchise des habitats sinistrés est doublée, triplée ou quadruplée en cas de nouveau sinistre.

¹¹ Tests effectués par un professionnel référent pour la chambre des métiers

¹² Réglementation Thermique Acoustique et Aération pour les DOM

¹³ PERformances ENERgétiques : ensemble de préconisations développé par l'ARER

3.3 Santé publique

La Réunion présente un état sanitaire bien meilleur que la plupart des autres îles de la région. La surveillance de l'état de santé de la population repose sur la Cire océan Indien (Cire OI), relais local de l'Institut de veille sanitaire (InVS) pour la région Réunion et Mayotte, qui travaille en étroite collaboration avec l'Agence de santé (ARS OI). Suite à l'épidémie de chikungunya, un centre de recherche et de veille sur les maladies émergentes dans l'Océan Indien (CRVOI) a été créé. Cette organisation a une portée régionale.

Maladies vectorielles

Concernant les maladies vectorielles, la Réunion semble bien protégée vis-à-vis du paludisme. La durée de vie moyenne des anophèles est de 11 jours à la Réunion alors que le cycle de développement du plasmodium pour qu'il puisse être transmis par un moustique d'une personne infectée à une autre est de 12 jours. Il n'existe pas de foyer autochtone, tous les cas de paludisme étant uniquement importés par des voyageurs. La surveillance est telle que chaque nouveau cas entraîne une intervention locale. Ces trois facteurs combinés rendent peu probable une réémergence de cette maladie quelle que soit l'évolution du climat.

En revanche, il n'en est pas de même à Madagascar où l'évolution de la température pourrait favoriser le paludisme par le développement de son vecteur sur les Hauts Plateaux, jusqu'alors relativement épargnés.

ARS 2010

Figure 11: Evolution de la densité de gîtes larvaires par habitation sur l'année 2010

L'impact local précis du changement climatique est imprévisible mais le lien entre climat et population de moustiques est évident de par leurs exigences environnementales. Par exemple, l'année 2010 s'est avérée plus chaude et plus humide en hiver que les années de référence, ce qui a entraîné une explosion de la quantité de gîtes larvaires (voir figure 11). Cette dernière a en revanche fortement diminué en début d'été austral 2010, caractérisé par plusieurs mois de sécheresse. Le changement climatique pourrait avoir des conséquences sur les maladies vectorielles comme les arboviroses. Il s'agit d'infections comme le chikungunya, la dengue et des dizaines d'autres. A la Réunion ces virus ne circulent pas actuellement mais l'île possède de nombreux moustiques pouvant être vecteurs de ces maladies. Elle reste donc très sensible aux virus importés par les voyageurs comme ce fut le cas en 2006 avec l'introduction du chikungunya depuis le Kenya via les Comores puis dans toutes les îles du sud-ouest de l'océan Indien.

Les échanges avec ces îles, principales portes d'entrée de ce type de virus venant d'Afrique continentale, ou d'Asie, sont suffisamment importants pour que toute épidémie d'arbovirose déclarée dans un pays de la région atteigne la Réunion. 38% de la

population réunionnaise touchée par le chikungunya a été immunisée, ce qui rend peu probable une nouvelle épidémie majeure à court terme (quelques années) mais le risque de foyers de transmission locale par ce virus est réel comme l'atteste les 130 cas relevés sur St-Paul cette année en 3 mois. Par ailleurs, la Réunion reste très vulnérable aux autres arboviroses, dont les effets peuvent être pour certaines encore plus dommageables.

Autres maladies

La leptospirose : à la différence de la métropole où les eaux stagnantes favorisent la prolifération de la bactérie, ici ce sont les eaux de pluie qui permettent sa diffusion. Le principal mode de contamination est le contact entre une plaie et un support contaminé par de l'urine de rat comme ce peut être le cas de plantes souillées. Les personnes touchées sont principalement des hommes résidant en zone rurale et pratiquant une activité agricole. Qu'elle soit déclarée ou non, cette maladie demeure cependant assez limitée et l'impact du changement climatique, très difficile à quantifier, devrait être mineur. Il est en effet difficile de prévoir l'impact réel entre la diminution de la pluviométrie totale et l'augmentation des fortes pluies même si ces dernières pourraient avoir un effet négatif comme avéré récemment dans les Antilles¹⁴.

Vagues de chaleur

Le climat à travers la température et les pluies peut aussi avoir un impact direct sur la santé. Les vagues de chaleur sont assez rares et jusqu'à présent sans impact significatif sur la population. Les raisons sont multiples : la plupart des habitations dans les zones les plus chaudes sont déjà équipées de climatisation (25% au total, principalement dans l'Ouest). Ensuite le relief de l'île permet facilement aux personnes les plus sensibles de se déplacer vers les hauts pour atteindre des zones plus fraîches. Enfin même s'il s'agit d'une île tropicale au climat chaud, la proximité de la mer fait que les températures atteignent rarement des valeurs extrêmes. Les prévisions climatiques annoncent une augmentation sensible de la température, ce qui pourrait avoir un impact important avec l'arrivée de vagues de chaleur plus fréquentes. La capacité d'adaptation de la population est importante avec la climatisation pour les personnes sensibles mais devrait aussi reposer à terme sur les efforts faits en matière d'isolation des bâtiments. Une des solutions qui fait partie des enjeux d'économie d'énergie.

Lors des périodes de tension sur le réseau électrique, une des préoccupations est aujourd'hui l'alimentation des appareils d'assistance respiratoire à domicile qui sont prioritaires. Dans l'hypothèse d'un développement massif des climatiseurs (soit un échec de la politique de maîtrise de la demande) et si jamais la capacité de production électrique ne suivait pas la demande croissante, les périodes de délestage pourraient devenir plus fréquentes et ainsi avoir des conséquences sur les climatiseurs et l'ensemble des personnes vulnérables.

A une échelle plus locale, c'est la question des îlots de chaleur en milieu urbain qui doit être prise en compte. C'est une question d'aménagement urbain dont la réponse doit être apportée dans une perspective à long terme. Le secteur construction est ainsi concerné par l'amélioration du confort pour faire face aux conditions climatiques futures. La « nouvelle réglementation thermique DOM », ou RTAA DOM 2009 (Réglementation Thermique Acoustique et Aération) fixe le cadre technique pour les constructions neuves de logements dans l'ensemble des DOM. Elle vise à :

- améliorer la performance énergétique des bâtiments
- limiter le recours à la climatisation
- contribuer à la qualité de l'air à l'intérieur du logement
- protéger la santé des occupants
- garantir des conditions de confort acoustique, hygrométrique, minimales

¹⁴ CIRE Antilles Guyanes BVS n°5 2010

Outre cette réglementation, la DDE a développé avec l'appui de l'ARER un ensemble de préconisations plus exigeantes : l'outil PERENE 2009 (pour PERformances ENergétiques). Ces préconisations s'organisent selon quatre zones climatiques et selon le type de bâtiments (habitat, tertiaire, scolaire, hospitalier, industriel, commercial). L'ARER a par ailleurs élaboré un référentiel spécifique au logement appelé CASA DD (Guide de la Case Adaptée au Développement Durable) avec des préconisations sur l'aménagement de la parcelle, la conception du bâti, l'énergie, l'eau, les déchets et les matériaux, en s'inspirant de PERENE pour la conception et l'énergie.

La mise en œuvre de ces deux mesures dépendra fortement des appuis financiers et techniques dont pourront disposer les communes réunionnaises. Les collectivités ont déjà élaborés des guides techniques comme le guide de l'éco-case réalisé par la CIVIS (Communauté Intercommunale des Villes Solidaires, qui regroupe les communes du Sud de l'île)

Qualité de l'eau potable

Les fortes pluies ont un impact notable sur la qualité de l'eau potable. Il est connu que la consommation de l'eau du robinet est vivement déconseillée lors des épisodes de fortes pluies, celle-ci ne pouvant plus être traitée à proportion des débits observés. Les risques sont cependant limités, la population ayant acquis ce réflexe, et les risques étant principalement liés à des diarrhées, le plus souvent bénignes.

Qualité de l'air

Les fortes pluies ont aussi un effet de transfert des polluants atmosphériques vers le sol mais dont les impacts sont encore mal connus. La pollution de l'air, sans forcément être accrue par le changement climatique, devrait évoluer. Le changement climatique, dans son ensemble, modifiera l'exposition aux toxiques naturels et aux allergènes comme le pollen. Un observatoire de l'air a été récemment mis en place et un suivi spécifique de l'asthme débutera en 2012.

En conclusion, à l'échelle de la Réunion, ce sont les maladies vectorielles, principalement transmises par les moustiques, qui seront les plus impactées par le changement climatique. La capacité d'adaptation de la Réunion est potentiellement importante, les méthodes de lutttes étant connues, même si l'effort de sensibilisation peine encore à porter ses fruits. Mais un des principaux enjeux réside dans la gestion à l'échelle régionale de ces questions, le transport des maladies étant étroitement lié à celui des personnes.

MALADIES INFECTIEUSES, CONTAGIEUSES et autres

**Sensibilité faible à moyenne X exposition moyenne / capacité d'adaptation moyenne à forte
= Vulnérabilité moyenne**

3.4 Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau

Gestion de la ressource en eau

Les ressources en eau de la Réunion sont abondantes mais inégalement réparties : excédentaires dans l'Est, et dans une moindre mesure dans le Nord, elles sont souvent insuffisantes dans l'Ouest et le Sud. Globalement, il y a beaucoup plus d'eau disponible que nécessaire sur l'île : 11% des ressources mobilisables sont prélevées sur une année moyenne comme l'année 2007. Ce ratio est estimé à 14% pour une année quinquennale sèche et à 25% à l'étiage en année sèche. C'est-à-dire que les volumes mobilisables sont de 2,1 milliards de m³ en année moyenne et de 1,6 en année quinquennale sèche alors que le total des prélèvements atteint 231 millions de m³ dont 144 pour l'eau potable, 72 pour l'agriculture et 14 pour l'industrie. Les prélèvements pour l'eau potable se font aujourd'hui à 62% dans les eaux superficielles¹⁵.

Il est intéressant de noter que ces dernières décennies les extrêmes ont tendance à s'amplifier. C'est-à-dire que la pluviométrie a augmenté dans l'Est alors qu'elle a diminué dans l'Ouest (voir figure 2). Il serait intéressant de pouvoir confirmer ou non cette tendance pour le futur, ce qui ne sera possible qu'à l'aide d'un modèle climatique à l'échelle de l'île.

Le BRGM a récemment mené une étude afin de comparer les ressources disponibles et la demande. Il s'agit de l'étude Prospectiv'Eau, qui, sur la base de 3 scénarii socio économiques différents, donne des « visions possibles de l'évolution de la demande en eau en 2030 »¹⁶. Compte tenu de l'augmentation de la population et des besoins en eau, la pression sur la ressource risque de s'amplifier dans les années à venir.

BRGM 2010

Figure 12: Déficit sur les ressources en eau souterraine (g) et superficielle (dr) (à l'année et sur le mois de tension, et suivant deux scénarios)

L'étude du BRGM montre que quel que soit le scénario d'évolution de la demande en eau à l'horizon 2030, certaines ressources seront en déficit annuel ou en période de tension (étiage). L'Ouest, le Sud et, dans une moindre mesure, le Nord sont potentiellement concernés (voir figure 4) :

- à l'Ouest : étang de St Paul, nappe de la Rivière des Galets, unité souterraine de l'Ermitage-la Saline
- au Sud : la Nappe de St Pierre, la nappe Coco, l'unité Langevin
- au Nord : la Planète Saint-Denis, la rivière Ste Suzanne et Saint Jean.

¹⁵ Etude Prospectiv'eau (2010)

¹⁶ Scénario 1 : scénario volontariste où la maîtrise foncière permet de limiter la demande en eau potable et de maintenir l'irrigation de la canne à sucre. Scénario 2 : évolution contrastée entre bassin au vent et sous le vent avec un développement de l'agriculture irriguée dans le Nord Est et une pression foncière accrue dans le Sud Ouest. Scénario 3 : scénario catastrophe avec perte de foncier agricole et développement urbain.

L'étude Prospectiv'eau ne prend pas en considération l'évolution du climat. Or si le changement climatique amplifie les phénomènes de sécheresse dans la région Ouest, en particulier en hiver austral comme le prédisent les modèles climatiques, cette région risque de devenir encore plus vulnérable vis-à-vis de la ressource en eau.

Les aquifères côtiers sont également assez vulnérables, dans la mesure où les eaux marines peuvent remonter assez hauts dans les sols lorsque les prélèvements ou la sécheresse sont trop importants. Les problèmes d'intrusions salines touchent principalement l'Ouest de la Réunion (voir figure 13). Il s'agit d'un phénomène ayant une faible inertie et dont les effets sont immédiats. Une étude approfondie du phénomène est en cours de réalisation pour l'ONEMA.

BRGM 2005/2011

Figure 13: Intrusions salines

Ainsi la ressource en eau de la Réunion est fragile aussi bien en termes de qualité que de quantité. Tous les stress existants aujourd'hui devraient être amplifiés. Mais la capacité d'adaptation de l'île de la Réunion reste potentiellement très importante:

- Un effort est à faire sur la consommation par habitant qui est largement supérieure à la moyenne nationale (250l/j/hab pour 150 en métropole). La maîtrise de la demande débute et concerne particuliers, collectivités et industries. Elle doit passer par la modification des comportements, les équipements de type réducteurs de pression, et la réutilisation des eaux (usées et de pluie). Cette démarche devrait permettre aussi de réduire la quantité d'eau à traiter.
- La production d'eau potable atteint 144 millions de m³ mais avec 44% de volumes perdus dans le réseau (voir figure 14). Ces pertes, surtout dues à la vétusté des canalisations, révèlent une réserve facilement mobilisable.
- Dernièrement, les grands réseaux hydrauliques structurants départementaux et leurs interconnexions devraient permettre à terme de limiter les déficits dans les régions ouest et sud.

BRGM 2010

Figure 14: Répartition des volumes produits pour l'eau potable

Assainissement

Le SDAGE indique que la Réunion souffre d'un déficit structurel du point de vue de l'assainissement individuel : en effet sur les 2/3 de la population qui possèdent un assainissement autonome, seul 25% des systèmes non collectifs seraient conformes à la réglementation. Le SDAGE fait état d'une dégradation croissante de la qualité des milieux aquatiques de l'île, en lien avec ces dysfonctionnements. La nouvelle loi sur l'eau (loi du 30 décembre 2006) impose aux communes d'avoir effectué le contrôle des installations d'assainissement non collectif avant fin 2012.

Les ouvrages d'épuration collectent les effluents d'environ 1/3 de la population et de certains industriels. Sur les 24 communes de l'île, 7 sont actuellement dépourvues de solution de traitement collectif des eaux usées. Il n'existe aujourd'hui que 16 stations d'épuration dont une majorité est saturée ou non opérationnelle, mais plusieurs nouveaux projets en cours devraient permettre d'améliorer significativement la situation à moyen terme.

Le réseau actuel est vulnérable surtout face à des événements extrêmes qui peuvent endommager ou déplacer des fosses septiques, saturer ou faire déborder des systèmes collectifs donnant lieu à des pollutions accidentelles qui favorise la diffusion d'eaux usées et de germes dans le milieu naturel.

La Réunion est en pleine mutation et la principale réponse à cette vulnérabilité reste la mise aux normes des systèmes collectifs et individuels comme initiée ces dernières années. Pour le futur, c'est l'aménagement du territoire et la maîtrise de la demande pour faire face à une pression démographique croissante qui deviendra le principal enjeu en termes d'assainissement.

GESTION DES RESSOURCES EN EAU :

**Sensibilité moyenne X exposition forte / capacité d'adaptation moyenne à forte
= Vulnérabilité moyenne**

3.5 Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts

Agriculture

La canne à sucre représente la principale production industrielle avec 4700 exploitations pour 26 000 ha (**figure 15**). Il s'agit d'une plante en C4¹⁷ moins sensible à l'augmentation du CO₂ atmosphérique que celles en C3. Si l'on se limite à ce facteur, le gain de rendement potentiel pour la canne pourrait atteindre 10% environ pour un doublement de la concentration atmosphérique du CO₂. Mais de nombreux autres facteurs rentrent en compte comme la quantité de sucre qui dépendra de la chaleur et de l'ensoleillement ou les besoins en eau qui sont loin d'être négligeables. Ainsi, à l'échelle régionale, il est plutôt attendu une baisse de la production agricole comme pour la plupart des régions tropicales. Mais la canne à sucre est une plante très « plastique » pour laquelle il est possible de créer des variétés adaptées à des conditions climatiques et des stress très différentes (y compris les bioagresseurs). Comme elles sont sensibles aux facteurs environnementaux, les variétés pour être performantes doivent être créées localement. C'est le cas à la Réunion avec Ercane.

Ces facteurs mis en perspective, l'impact du climat reste imprévisible sur la canne à sucre. Mais la capacité d'adaptation du système est telle que cet impact ne pourra être que ponctuel et limité sur le long terme. En revanche, des orientations politiques comme le choix de développer la production d'énergies propres à la Réunion, l'autonomie alimentaire ou la pression démographique pourraient avoir des conséquences bien plus fortes sur l'évolution de la sole cannière.

SAR 2010

Figure 15: Les différents types de cultures

Concernant les cultures maraîchères et fruitières, le premier impact à prendre en compte est la modification de la température et de la pluviométrie, toute perturbation étant favorable au développement et à l'émergence de nouvelles maladies et de nouvelles

¹⁷ En référence au nombre d'atomes de carbone composant le principal produit de la photosynthèse. Il est de 3 pour la majorité des plantes et de 4 pour certaines d'entre elles comme le sorgho ou le maïs

espèces invasives. Ces dernières pouvant, dans le cas qui nous intéresse, être des vecteurs de maladies comme les mouches des fruits. On s'attend à observer de plus en plus d'étalements, voire de glissements des aires de peuplement des bioagresseurs, entraînant la colonisation de nouvelles régions.

Une élévation de la température pourrait aussi provoquer un déplacement des activités agricoles traditionnelles en altitude. Une conséquence indirecte pourrait être la diminution de la disponibilité des terres propices au développement de l'agriculture biologique, situées aujourd'hui principalement dans les hauts car moins exposées aux pressions biotiques (pestes, agents pathogènes et maladies).

Pour le cas du maraîchage, l'augmentation de la température pourrait aussi limiter la possibilité de culture sous serres à proximité du littoral en période chaude, ces infrastructures ne permettant pas de produire au-delà d'une certaine température. Cette fermeture d'un mois ou deux qui touche déjà les exploitations les plus basses pourrait s'étendre et durer plus longtemps. Le changement climatique aura probablement un impact sur ces cultures en augmentant les stress déjà connus mais sans pour autant en apporter de nouveaux.

Elevage

L'élevage s'étend sur près de 13 000 ha de prairies et de cultures fourragères associées¹⁸. La dépendance des importations pour l'alimentation animale est très importante sauf pour les vaches allaitantes plus dépendantes des prairies pour le pâturage. C'est ce dernier type d'exploitation qui est le plus vulnérable aux changements du climat. La production de fourrage que ce soit pour l'alimentation au champ ou le stockage de foin est en effet sensible aux périodes de sécheresse comme celle qui sévit actuellement.

Le changement climatique devrait aussi accroître les risques de mouvements de terrains qui pourraient bloquer certains axes routiers vitaux et isoler des zones d'élevage entières. Ce peut être le cas, par exemple, du cirque de Salazie où les réserves d'aliments pour les élevages porcins et de volailles ne permettraient pas de tenir sur une longue période.

Comme pour les autres activités agricoles, la vulnérabilité du secteur de l'élevage est limitée aujourd'hui par l'importance des importations. Mais la situation pourrait changer et cette vulnérabilité s'accroître si la Réunion évolue vers l'autonomie, y compris pour l'alimentation animale.

Sécurité alimentaire

La vulnérabilité reste très limitée aujourd'hui, la majeure partie des produits agroalimentaires pouvant être substitués par les importations. Mais cette situation peut évoluer drastiquement. Le marché mondial des produits agricoles est de plus en plus tendu, devant faire face à la demande des pays émergents, à des événements exceptionnels (inondations en Afghanistan ou feux en Russie en 2010) comme à la pression des agro carburants. Dans un futur où les coûts des transports sont susceptibles de flamber, il n'est pas sûr que les pays de la région Océan Indien soient en mesure de subvenir aux besoins d'importations de la Réunion, aussi bien en termes de quantité (effets du changement climatiques sur les rendements agricoles) que de qualité (conformité aux normes européennes qui s'appliquent à la Réunion). Si la voie de l'autonomie alimentaire devient un réel enjeu, c'est encore une fois l'aménagement du territoire qui sera au cœur de la vulnérabilité de la Réunion. La pression sur le foncier agricole est très forte et les territoires traditionnellement cultivés pâtissent de l'urbanisation croissante. La question majeure sera la disponibilité des terres agricoles pour permettre une production locale à même de satisfaire les besoins d'une population grandissante. A ce titre le secteur agricole doit rester une priorité vis-à-vis du changement climatique.

¹⁸ Site Internet DAAF Réunion

Exploitation forestière

L'exploitation des forêts à la Réunion concerne principalement les plantations de cryptomerias qui sont sous la responsabilité de l'ONF. Cette activité dont l'impact socio économique est limité concerne une espèce qui devrait à terme être remplacée par des essences indigènes. La production forestière ne concerne que 6000 ha sur 100 000 ha gérés par l'ONF. Ces forêts plantées sont néanmoins particulièrement exposées aux feux dont la fréquence pourrait augmenter avec la diminution de la pluviométrie.

Erosion des sols

Un dernier enjeu indirectement lié à l'activité agricole est l'érosion. L'enjeu est la protection des sols mais aussi l'impact indirect sur les zones d'atterrissement. C'est le cas plus particulièrement pour des zones sensibles comme le lagon. Les facteurs susceptibles d'influencer l'érosion sont le substrat, l'occupation des sols, la géomorphologie, la météorologie, mais aussi d'autres données plus localisées comme les limites sensibles de bassins versants ou les aménagements de type talus routiers. Une étude de cet aléa a déjà été menée à la Réunion (voir figure 16). La pluviométrie a un impact direct sur l'érosion, la quantité d'eau étant un facteur plus important que l'intensité des pluies. Le changement climatique devrait en outre entraîner un recul du couvert végétal, par manque d'eau et localement des remontées d'eaux salines, qui devrait aggraver le phénomène d'érosion. D'autres aspects comme l'augmentation de la température et du CO₂ atmosphérique pourrait avoir un effet inverse. L'influence de l'évolution du climat reste difficile mais on peut espérer un impact relativement limité sur cet aléa.

BRGM 2002

Figure 16: l'aléa érosion

AGRICULTURE, SECURITE ALIMENTAIRE, EXPLOITATION DES FORETS

Sensibilité faible à moyenne X exposition moyenne / capacité d'adaptation moyenne

= Vulnérabilité moyenne

3.6 Préservation de l'environnement et des milieux

Nous proposons d'appréhender les milieux naturels en deux grands ensembles : le milieu marin avec pour point d'orgue le récif frangeant et les espèces emblématiques, et le milieu terrestre à travers sa flore et sa faune.

Milieu côtier

Les récifs coralliens sont parmi les principaux ambassadeurs du changement climatique. Les facteurs en jeu sont l'augmentation de la température de surface, le niveau de la mer, l'acidification, la diminution des précipitations et l'intensification des systèmes cycloniques. Les principaux impacts sont les phénomènes de blanchissements massifs et de réduction de la calcification. Mais il y a aussi des conséquences indirectes comme l'augmentation des maladies, la prolifération d'espèces invasives (du plancton au necton), le développement des algues, l'envolement du récif par les apports terrigènes, ou la dégradation de la structure du récif. Certaines espèces vivant sur le récif peuvent aussi être directement impactées lorsque leur reproduction est thermosensible par exemple.

La résistance et la résilience d'un récif face à l'élévation de température de surface de la mer dépendent de son état de santé. A la Réunion, les impacts anthropiques commencent à être étudiés sans pour autant avoir tous été quantifiés (envolement du récif, résurgences favorisant l'eutrophisation du milieu, apport de polluants liés entre autres aux activités agricoles, sur fréquentation et piétinement). Jusqu'à présent la Réunion a été moins exposée que le reste de l'Océan Indien aux phénomènes de blanchissement, dû entre autres aux courants marins et aux eaux plus froides (voir figure 17).

A travers le corail, c'est l'ensemble de l'écosystème qui est perturbé. On observe déjà dans certaines zones le développement d'espèces de poissons herbivores se nourrissant des algues qui se sont développées, au détriment des espèces carnivores qui se nourrissaient du corail.

Si le corail disparaît de certaines zones, c'est l'ensemble de la faune et de la flore associée à cet habitat qui sera perturbée. A long terme, c'est aussi la fréquence et l'intensité des blooms toxiques qui peuvent augmenter en lien avec l'eutrophisation du milieu. A ce jour, la Réunion est relativement épargnée par la ciguatera¹⁹ mais cela pourrait évoluer comme c'est le cas dans les autres îles de la Région, qui sont plus touchées.

Le récif corallien joue aussi un rôle de protection physique du littoral et est à la base du processus d'engraissement des plages du lagon. Un milieu récifal dégradé ne jouera plus son rôle de barrière vis-à-vis de l'érosion côtière déjà accrue par l'élévation du niveau de la mer et de la houle. Aujourd'hui seule la partie du récif comprise dans la réserve naturelle fait l'objet d'un plan de gestion. Et encore, ce dernier se limite à une approche « territoire » sans pouvoir inclure les impacts liés aux activités humaines terrestres. Un autre facteur à prendre en compte est la courantologie qui influe sur la régénération de l'eau du lagon comme sur le recrutement et la colonisation de nouvelles zones.

En somme, les possibilités d'adaptation sont très limitées pour ce milieu et la réponse réside principalement dans la résilience du récif lui même, qui dépend de son état de santé, de sa richesse, et des courants marins qui peuvent participer à sa recolonisation.

¹⁹ Algue planctonique toxique pour l'homme, lorsqu'il consomme du poisson ayant accumulé des toxines

Maina et al, 2008

Figure 17: vulnérabilité des récifs de l'Océan Indien

Milieu marin

Concernant les oiseaux marins, la question du changement climatique se pose aussi bien pour l'alimentation que pour les sites de nidification à terre. L'alimentation des oiseaux marins, type pétrels, pailles-en-queue, puffins et autres sternes, est presque uniquement constituée de poissons, avec pour certaines espèces des invertébrés marins. En ce sens ils constituent un groupe sentinelle qui donne aussi des informations sur l'impact du changement climatique sur les poissons pélagiques. Ce dernier impact est très peu documenté mais la ressource pourrait être profondément modifiée. L'influence des oscillations climatiques (type ENSO) est par exemple importante sur les phénomènes de recrutement²⁰. Dans la région, c'est l'impact du changement climatique sur le dipôle océan indien comme sur les courants marins qui devrait être pris en compte. Dans le pacifique, c'est une modification significative des routes de migrations et des densités de répartition des thons qui est attendue. Concernant les oiseaux marins nicheurs, le cas de la Réunion est à part car toutes les espèces présentes se sont adaptées au relief de l'île et ne nichent plus qu'en falaise et en bordure de ravine. L'impact de l'augmentation du niveau de la mer devrait donc être nul à la Réunion. Pour ce qui est des tortues, il n'y a que très peu de plages susceptibles d'accueillir des pontes à la Réunion, entre autre à cause de l'urbanisation, de l'aménagement et de la végétation exotique.

En revanche, la question se pose différemment pour les îles Eparses. Elles représentent, de par la quasi absence d'activité humaine, un réseau unique de référence pour le suivi et la compréhension des effets du changement climatique sur les récifs coralliens. Elles représentent aussi l'habitat d'une faune remarquable qu'il s'agisse des tortues aussi bien que des oiseaux. Ces espèces vivent longtemps et peuvent se déplacer sur de grandes distances ce qui leur assure une capacité d'adaptation non négligeable, y compris face à une ressource alimentaire incertaine. Il a été démontré que les oiseaux de la région sont par exemple très dépendants des grands prédateurs comme les thons pour leur alimentation (commensalisme). La répartition des thons risque de changer à terme ce qui aura forcément des conséquences. La plupart des espèces présentes voyagent beaucoup au sein de la région Océan Indien, y compris vers la Réunion (voir figure 18) ce qui en fait un enjeu régional. Les quelques espèces réellement sédentaires, comme les fous, risquent d'être d'autant plus vulnérables. En milieu tropical, un autre impact attendu de l'augmentation de la température concerne le développement du plancton et des larves, sans pour autant que l'on connaisse les niveaux de seuil.

Pour les tortues, la principale crainte est le déséquilibre du sex-ratio²¹ au sein de la population et la réduction de la fenêtre de temps favorable à une ponte réussie suite à l'augmentation de la

²⁰ Degré de repeuplement par les juvéniles lié au passage du stade larvaire au stade mature

²¹ Chez les tortues marines, la température d'incubation est déterminante sur le sexe des embryons

température. L'autre enjeu concerne la disparition des sites de pontes du à l'action de l'érosion et de la montée du niveau de la mer.

Pour les terres australes, la question est encore différente mais aussi sensible. Il s'agit de milieux bien plus froids pour lesquels une augmentation de la température a des conséquences visibles bien plus importantes. C'est déjà le cas sur l'île de Kerguelen où la majorité des glaciers a disparu ces 50 dernières années et où de nombreuses espèces sont devenues invasives à cause de l'augmentation de la température (par exemple le pissenlit). Les oiseaux comme les manchots ont une capacité de voyage très limitée. Ils sont déjà impactés les années El Nino par l'éloignement et la régression de leur zone d'alimentation, ce qui entraîne une absence plus longue des adultes et une très forte mortalité chez les jeunes. Les autres oiseaux comme les albatros sont de très bons planeurs pour lesquels la distance n'est pas un frein majeur. Leur vulnérabilité comme celle d'autres animaux se nourrissant directement ou indirectement de krill, vient de la disparition de la glace de mer et ainsi de la surface de reproduction disponible pour ces petits crustacés. La capacité des oiseaux à s'adapter à des situations de crise est variable d'une espèce à l'autre, notamment par le fait de stopper ou non la reproduction sur une saison en fonction de la nourriture disponible.

Un animal emblématique de l'océan indien, important pour l'activité touristique et dépendant du krill est la baleine à bosse. Il existe très peu de données recoupées d'une année sur l'autre et permettant de suivre les migrations des individus au sein de l'océan indien. Il est à craindre que ces animaux pâtissent de la régression du krill mais aussi de l'allongement de la distance à parcourir en été austral pour rejoindre les zones d'alimentation. A ce jour, le seul impact observé qui pourrait être lié au changement climatique est la date d'arrivée de plus en plus précoce à proximité des côtes de la Réunion²².

²² Michael Rard (Observatoire Marin de la Réunion) communication personnelle

WWF Arvam 2008

Figure 18: les espèces marines emblématiques de l'Océan Indien

Milieu terrestre

Pour la partie terrestre, il est important de rappeler que l'île de la Réunion abrite une diversité très importante, y compris pour des espèces endémiques, mais sur un territoire de plus en plus limité. De nouvelles espèces y sont régulièrement découvertes alors qu'il reste moins de 30% des milieux naturels de la Réunion, majoritairement situés dans les hauts (voir figure 19).

Lagabrielle et al 2009

Figure 19: Etat de milieu naturel

Un des enjeux principaux vis-à-vis du changement climatique sera probablement lié aux espèces invasives. Il s'agit d'une menace déjà présente à la Réunion, mais pour laquelle toute perturbation du milieu est favorable à son développement.

Concernant la végétation, une centaine d'espèces exotiques sur les 800 naturalisées à ce jour s'est révélée invasive (Soubeyran Y. 2008). Avant l'introduction d'un agent de lutte biologique (localement appelé la mouche bleue), une des espèces envahissantes les plus impactantes sur l'île était le raisin marron. L'arrivée de cette mouche bleue devrait limiter la prolifération de l'espèce à basse altitude. Par ailleurs des études ont également montré que le raisin marron n'est pas capable de fleurir au dessus de 1000m²³. L'espèce ne se multiplie alors que par reproduction végétative, ce qui peut faciliter grandement la lutte en altitude en limitant la banque de graines dans le sol. En émettant l'hypothèse que la mouche bleue ne se développe toujours pas au dessus des 1000m, malgré une augmentation de la température, le raisin marron lui pourrait fleurir et fructifier rendant plus complexe sa lutte.

²³ Baret et al. 2003, 2004

Fig. 5. Distribution of six characteristic invasive alien plants on La Réunion (one each from the six main clusters shown in Figure 3). Maps in column A show the current distribution (in red) at the habitat scale within ZNIEFF (green colour corresponding to the natural areas not invaded by the species described, the white corresponding to the transformed areas – urban, farming, secondary vegetation). Maps in column B indicate potential distribution based on the climatic envelope model (Mahalanobian model; colours indicate the probability of species occurrence – red: most probable; yellow: less probable; white: very low probability). Maps in column C are potential distribution maps for each species only within intact habitats (red areas: potential presence of the invasive alien plants within intact habitats; green areas: natural areas not invaded by the species described; white: transformed areas. Arrows indicate localities region where the species are currently absent but where conditions are potentially suitable.

Baret et al. 2006

Figure 20: Pour 2 espèces exotiques : distribution actuelle, potentielle sur la base des enveloppes climatiques et potentielle en incluant les milieux naturels intacts

Il existe aujourd’hui quelques données (voire figure 20) sur les aires d’extension possibles des principales espèces invasives mais sans prendre en compte l’évolution probable du climat. C’est aussi dans cette optique qu’une meilleure connaissance du climat futur à l’échelle des différents territoires de la Réunion serait utile.

D’une manière générale, il existe très peu de données²⁴ sur la répartition altitudinale des espèces. Mais malgré le peu de données disponibles, on peut tout de même supposer que c’est le milieu alpin qui sera le plus sensible à l’augmentation de température, ce dernier étant déjà en limite d’altitude et ne pouvant trouver de zone refuge plus élevée.

Concernant la faune, le groupe des invertébrés est particulièrement riche mais il existe très peu de données disponibles. Pour les vertébrés, certaines espèces ont une distribution très limitée (voir figure 21) et des exigences très fortes en termes d’habitat. Elles seront d’autant plus sensibles à toute modification ou dégradation de leur biotope sans pour autant avoir la capacité de s’adapter. Pour la faune aussi, il existe très peu de données sur la répartition altitudinale des espèces et sur leur répartition originelle. Il est donc très difficile de savoir dans quelle mesure une espèce, comme le Tuit Tuit par exemple, serait capable de s’adapter à un autre milieu que celui de la Roche Ecrite en cas de modification de ce dernier. Tout déplacement d’espèce vers une zone refuge entraîne une vulnérabilité particulière car la destination doit être disponible (absence de rats par exemple pour de nombreux oiseaux), accessible et protégée. Ces deux derniers points font référence à l’importance des réseaux d’aires protégées et de corridors écologiques.

²⁴ Par exemple le suivi des bryophytes dans le cadre du projet ERA-NET Net Biome, C. Ah-Peng comm. pers.

Rapport Unesco 2010

Figure 21: Priorités de conservation pour les vertébrés

Gestion des aires protégées

La gestion des espaces protégés est probablement une des principales réponses permettant d'améliorer la capacité d'adaptation des espèces. La Réunion s'est récemment dotée d'un parc national. Il couvre la majeure partie des milieux naturels d'altitude de la Réunion. Une étude récente (Wilmé et al 2006) a démontré qu'à Madagascar, les bassins versants d'altitude avaient constitué des zones refuges lors des dernières périodes de réchauffement du climat alors que ceux de basse altitude avaient constitué des zones de micro endémisme et de spéciation. On peut dès lors espérer que le Parc National sera d'autant plus pertinent dans l'éventualité d'un réchauffement entraînant une modification significative des milieux. Mais pour pouvoir jouer son rôle de refuge climatique, le parc national doit être relié aux autres zones d'intérêt écologique de l'île, en particulier celles des bas et du littoral. Ce qui fait appel à la notion de corridors écologiques entre les zones protégées (voire figure 22). Mais à ce jour, les différents milieux naturels protégés ne forment pas de réseau interconnecté favorisant le mouvement des espèces sensibles.

Lagabrielle et al 2008

Figure 22: Proposition d'un réseau de corridors écologiques

Pour le milieu marin, il existe actuellement un réseau d'aires marines protégées à l'échelle de l'Océan Indien. Ce réseau, en plus de fournir des sites d'études modèles pour mieux comprendre les effets du changement climatique, pourrait permettre d'améliorer la résilience de ces zones protégées en favorisant le recrutement à partir des zones les moins affectées par le changement climatique. Des études en cours montrent en effet que lors de certains événements climatiques particuliers, on observerait des afflux massifs de larves de poissons²⁵ à la Réunion en provenance de Maurice. Mais la complexité des facteurs en jeu ne permet pas aujourd'hui de confirmer la capacité du réseau à faire face aux effets du réchauffement de la mer et autres phénomènes d'acidification des océans.

Quel que soit le milieu concerné, l'impact du changement climatique sur la biodiversité ne peut être négligé. Il s'agit déjà dans tous les cas d'écosystèmes dégradés voire d'espèces menacées. Le changement climatique apporte une nouvelle pression qui vient se rajouter à des systèmes déjà fragilisés. Même si certains facteurs restent peu connus, leur accumulation ne peut que mener à une vulnérabilité importante des milieux naturels.

PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT et des MILIEUX

**Sensibilité moyenne à forte X exposition forte / capacité d'adaptation moyenne
= Vulnérabilité moyenne à forte**

²⁵ Lagabrielle, communication personnelle

3.7 Pêche

La pêche traditionnelle artisanale est étroitement liée à l'état de santé du récif. Il existe trois types de pêches distinctes qui sont pratiquées de manière artisanale ou professionnelle :

- La pêche au capucin nain, qui se pratique à l'aide de sennes de plage, peut concerner une trentaine de personnes par jour
- La pêche à la zourite se pratique à pied à l'aide d'un bâton et totalisait entre 11 et 23 pêcheurs en 2008 et 2009 sur le territoire de la réserve.
- La pêche à la gaulette, qui est la plus répandue sur le pourtour de l'île, représente de l'ordre de 75 pêcheurs sur la réserve²⁶.

Que ce soit pour ces trois types de pêche ou pour la chasse sous marine, les espèces visées sont dépendantes du récif. La dégradation et la modification de cet habitat qui pourrait disparaître à terme auront des conséquences importantes, dont probablement une modification des espèces dominantes et donc des espèces pêchées.

La pêche hauturière est uniquement professionnelle et représente un chiffre d'affaire de 67 M€ (chiffre 2005)²⁷. Elle comptait en 2008 423 marins pour 283 navires. Environ 80%²⁸ de ces bateaux avaient une activité exclusivement côtière. Près de 90% des prises en tonnage concernent seulement 4 espèces, l'espadon en premier, suivi de trois espèces de thon. Des suivis des prises et des études pour comprendre la composition des stocks ont été entrepris sur ces espèces par la CTOI et l'IFREMER. Mais les données disponibles aujourd'hui ne proviennent que de la pêche et sont de ce fait incomplètes. En effet, les thoniers recherchent en premier lieu des bancs de grande taille, délaissant de fait les autres, qui ne sont pas comptabilisés. Ces études visent en premier lieu à décrire la composition des stocks à l'échelle de l'Océan mais on ne peut pas en tirer de conclusions sur l'influence des conditions climatiques et des courants marins sur leurs déplacements.

Par rapport aux prises régionales, l'activité de pêche réunionnaise est négligeable avec de l'ordre de 0,1% à 2% du total des prises, respectivement pour les thons et l'espadon. Ce constat s'explique par l'absence de grands bancs de thons en surface (voir figure 23), qui serait lié à la température dans la colonne d'eau et aux effets de cisaillement associés.

²⁶ IFREMER (2010)

²⁷ Site Internet du Comité des Pêches

²⁸ IFREMER, SIH (2010)

IOTC 2010

Figure 23: Carte de densité des marquages (rouge) et des recaptures (bleu) d'albacores

Des connaissances actuelles du milieu marin et des études réalisées par exemple au niveau de la Grande Barrière de Corail, il apparaît avec certitude que l'évolution du climat à travers l'augmentation de la température de surface et la modification des courants aura des impacts sur les poissons. Des études dans le Pacifique indiquent que les routes de migrations d'espèces comme le thon bonite devraient être modifiées (voire figure 24), mais que les impacts devraient aussi toucher le niveau de recrutement ainsi que l'ensemble de la chaîne alimentaire dont ces espèces pélagiques dépendent. Il semble important de mentionner également que ces impacts climatiques potentiels se conjuguent aux effets de la surpêche de nombreuses espèces. Mais il reste impossible aujourd'hui de quantifier la part relative de chaque impact, les incertitudes sur les facteurs en jeu étant trop importantes.

Movement of Tagged Skipjack Tuna in the Central and Western Pacific

Source: Lehodey et al. (1997); Lehodey (in preparation)

Figure 24: Impact du phénomène ENSO sur la répartition du thon bonite dans le pacifique

ACTIVITES DE PECHE

Sensibilité moyenne X exposition moyenne à forte / capacité d'adaptation faible à moyenne

= Vulnérabilité moyenne

3.8 Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque

Ce paragraphe concerne l'aménagement du territoire en général et les systèmes de gestion du risque qui lui sont associés. A l'échelle du territoire, le principal document d'orientation est le SAR, lui-même décliné en SCOT au niveau des communautés de communes. La prise en compte des aléas pour la construction des habitations et des infrastructures se fait au niveau local. La construction du bâti dépend de la situation géographique au sein d'une commune. Le fait qu'un terrain soit ou non constructible est précisé dans le Plan Local d'Urbanisme qui doit faire référence au Plan de Prévention des Risques (PPR) pour l'Inondation et les Mouvements de Terrain. Le PPR Inondations est obligatoire pour l'ensemble des communes alors que le PPR Mouvement de Terrain est une initiative volontaire.

Les autres risques naturels tels que la submersion marine, l'érosion côtière et le risque cyclonique²⁹ ne font pas l'objet de plan de prévention : les Plans de Prévention des Risques Littoraux sont en cours d'élaboration.

On peut citer en exemple de la vulnérabilité de la Réunion, les quatre cyclones les plus impactants de ces dernières décennies :

- Gamède février 2007 – vents de 212 km/h au Maïdo, 5512 mm de pluie sur 9 jours – 2 morts, 100 000 foyers privés d'eau et électricité, près de 100 millions d'euros de dégâts;
- Diwa mars 2006 – 1474 mm de pluie sur 24h – 4 morts, plus de 22 millions d'euros de dégâts;
- Dina Janvier 2002 – 1610 mm de pluie sur 24h à Salazie – la moitié de la population privée d'électricité, 182 000 personnes privées d'eau;
- Firinga janvier 1989 – vents atteignant les 250 km/h localement, 1309 mm de pluie sur 24h – 4 morts, des dégâts très importants, surtout dans le sud.

Il est important de noter que le BRGM travaille actuellement sur l'étude préliminaire de l'impact du changement climatique sur les risques naturels de La Réunion. Le rapport provisoire devrait être bientôt validé et le rapport final disponible au public.

Aléas côtiers : submersion et érosion

Concernant les aléas côtiers, les événements récents arrivés en France métropolitaine avec la tempête Xynthia ont partiellement remis en cause les plans de prévention des risques littoraux. Les règles actuelles ne permettent pas de prendre en compte ce type d'événement extrême résultant de la combinaison de différents aléas eux-mêmes exceptionnels, en l'occurrence précipitations, houle et marée. A la Réunion, il n'existe pas de document de prévention du risque côtier malgré un passé marqué par des événements extrêmes comme les houles de tempêtes lors du passage de Gamède. Un premier travail sur l'aléa côtier a été confié au BRGM qui a permis d'évaluer les niveaux de houle centennale de référence (voire figure 25).

Pour les houles cycloniques de référence, les façades Nord et Est ainsi qu'une partie des façades Ouest (au nord de la Pointe des Aigrettes) et Sud (au nord de la Pointe de la Table) sont sous l'influence des houles cycloniques, Dina étant l'évènement de référence avec une période de retour centennale et une hauteur significative au large de l'ordre de 22 m au nord et 20 m à l'est.

Pour les houles non cycloniques (australes et d'alizés), le reste des façades Ouest et Sud est en revanche plus impacté à la côte par les houles australes dont la hauteur significative centennale a été évaluée à 7m au large. Or les prévisions climatiques donnent une augmentation de la houle australe et une intensification d'événements

²⁹ Le risque cyclonique se traduit principalement par des inondations, des mouvements de terrain, des submersions dues à la houle et au vent.

cycloniques extrêmes. Les zones les plus exposées sont l'Est, puis le Nord et le Sud et enfin dans une moindre mesure l'Ouest. Cette question de houle est d'autant plus importante que 80% de la population réunionnaise est concentrée sur la bande littorale.

BRGM 2009
Figure 25: Houles de références

Afin de mieux appréhender le risque de submersion marine, l'IGN et le SHOM sont en cours de réalisation d'une nouvelle cartographie du littoral de la Réunion (projet Litto 3D). Il s'agit d'un modèle numérique de terrain continu terre-mer basée sur la technique de laser aéroporté « LIDAR ». La connaissance du relief sous marin à proximité des côtes et l'intégration pour la partie terrestre des zones bâties (imperméables et sensibles) devrait permettre d'avoir une vision précise du risque sur l'île.

Concernant le risque d'érosion côtière, une étude de synthèse réalisée sur 14 sites sensibles par le BRGM montre que ce phénomène est important sur une majeure partie du littoral réunionnais. La majorité des sites ont une tendance à l'érosion excepté ceux pour lesquels une intervention anthropique vient inverser la tendance. Les cordons de galets présentent plutôt un recul de la micro-falaise qui les surplombe (St Denis, Ste Suzanne et St André) à l'exception de St Benoît où le cordon a quasiment disparu en aval du port. Les falaises connaissent pour la plupart un recul naturel modéré, alors que les plages font apparaître des tendances contrastées avec un recul naturel aggravé par l'homme (Grand Anse et Ermitage) et un engraissement à St Pierre mais qui s'avère totalement artificiel. Les plages présentent une érosion marquée malgré une barrière naturelle (récif corallien). L'érosion est un phénomène multi facteur, influencé par les conditions climatiques mais aussi par le milieu naturel (comme le rôle du récif comme source de sable) et très marqué par les aménagements humains qui modifient la dérive littorale et ont des conséquences parfois directes et très importantes sur le littoral adjacent. La vulnérabilité à l'érosion sera d'autant plus importante que l'élévation du niveau de la mer, faible jusqu'à présent, se fera ressentir dans cette partie de l'Océan Indien.

Inondations

La Réunion est marquée par des précipitations fortes qui provoquent des crues importantes des nombreuses ravines de l'île (voire figure 26). Le risque d'inondation peut être aggravé par des facteurs d'origine anthropique : imperméabilisation des sols (phénomène qui s'amplifie avec l'accroissement de l'urbanisation en particulier sur le littoral), mise à nu des sols (défrichage, mitage des terrains agricoles), et aménagement des berges de cours d'eau et de ravines.

BRGM 2001

Figure 27: L'aléa mouvement de terrain

Vents

Pour ce qui est de l'impact du vent, c'est la législation dite « Neige et Vents » et les normes paracycloniques qui s'appliquent. Elle concerne en particulier les normes de construction en fonction de la zone géographique. L'étude de l'inspection des services suite au cyclone DINA pointait l'inadaptabilité de la réglementation « Neige et Vents » face aux valeurs extrêmes rencontrées à la Réunion. Il soulignait le besoin d'une règle mieux adaptée au contexte local comme la norme Eurocode qui prend en compte les caractéristiques du terrain pouvant influencer les effets de turbulence. L'impact des vents forts lors d'un épisode cyclonique intense concerne l'ensemble de l'île. Les modèles climatiques envisagent une diminution des systèmes cycloniques en général mais un renforcement des cyclones intenses, ce qui devrait légèrement accroître la vulnérabilité de l'île.

Le cas des infrastructures

Concernant les infrastructures, des dégâts peuvent être causés par des événements très nombreux, qu'il s'agisse d'inondations, de glissements de terrain, ou de cyclones. La plupart des infrastructures sont particulièrement vulnérables dans le cas d'événement climatiques extrêmes : réseau routier, infrastructures portuaires et aéroportuaires, réseau électrique et canalisations hydrauliques. Les ponts permettent aussi le passage des canalisations voire de réseaux d'informations (TIC) et sont d'autant plus vulnérable. Les routes sont particulièrement vulnérables aux fortes pluies au niveau de tous les passages de ravines et autres talwegs par les radiers mais la plupart du temps sans que leur structure ne soit affectée. Ce sont les systèmes cycloniques intenses qui peuvent infliger le plus dégâts, toutes infrastructures confondues, et sur une partie importante du territoire. Les infrastructures récentes et importantes pour la vie économique de l'île, comme le port de la Point des Galets ou le projet de route du littoral, prennent en compte les nouvelles données climatiques ce qui n'est pas le cas du réseau routier en général.

Le retour d'expérience du passage de DINA a montré que habitations les plus vulnérables étaient souvent illégales et appartenaient aux populations les plus vulnérables. Un

facteur aggravant qui touche la majeure partie de la population est le choix des matériaux de construction et de menuiserie ; la population préférant les produits moins chers mais aussi moins résistants. En dehors de l'intensification des événements extrêmes qui devrait accroître les dommages coûteux, c'est l'usure progressive des infrastructures qui pourrait augmenter à long terme.

Incendies

DAF ONF 2009

Figure 28: L'aléa incendie

Le risque d'incendie concerne les massifs forestiers des Hauts mais également certaines zones plus urbanisées, en particulier au niveau des communes de St Denis et de la Possession (voir figure 28). Le littoral de l'Etang Salé est également concerné. Les formations de tamarins avec bruyères ou fougères (indigènes) sont particulièrement sensibles ainsi que les plantations de cryptomérias et filaos (essences exotiques). La période la plus sensible est la fin de l'hiver australe lorsque les précipitations sont les plus basses et que la température commence à remonter. Les prévisions étant une diminution des précipitations plus marquée pendant l'hiver austral et une augmentation des températures, cette période devrait être d'autant plus sensible aux départs de feux. Les feux sont une perturbation propice au développement d'espèces invasives et pouvant localement favoriser l'érosion. Un plan de prévention est en place incluant la mise en œuvre de corridors d'interventions favorisant la protection des espèces endémiques. Mais la capacité d'adaptation à proprement parler reste très limitée face à des départs de feux le plus souvent criminels. Le changement climatique sans augmenter la fréquence des feux devrait surtout rendre la végétation plus vulnérable provoquant des feux plus importants et intenses.

PLANIFICATION SPATIALE, AMENAGEMENT et INFRASTRUCTURES

Sensibilité faible à moyenne X exposition moyenne à forte / capacité d'adaptation moyenne

= **Vulnérabilité Moyenne**

3.9 Energie

Hydrocarbures

Concernant les énergies fossiles, la Réunion est totalement dépendante des importations. Néanmoins les stocks sont importants quel que soit le type de carburant. L'autonomie est en moyenne de 3,5 mois pour les hydrocarbures, y compris pour les carburateurs. La vulnérabilité, vis-à-vis du changement climatique uniquement, est donc aujourd'hui très réduite. A condition que la politique de l'île vers l'autonomie énergétique se confirme dans les décennies à venir, et s'accompagne d'une maîtrise de la demande, cette vulnérabilité devrait rester faible.

Production électrique

Aujourd'hui la majeure partie de l'électricité est d'origine thermique complétée par de l'hydraulique à hauteur de 25%, puis des énergies renouvelables (voir figure 29). La Réunion affiche l'objectif d'atteindre au moins pour des périodes données, l'autonomie énergétique d'ici 2030. Concernant la demande, les scénarios tendanciels prévoient une consommation qui atteindrait 577 à 684 MW en 2020, pour une consommation de 398 MW en 2006. L'actualisation de la situation en 2009 donne plutôt un scénario médian, avec 429 MW sur l'année. Les projets actuels d'extension des unités de production devraient permettre d'assurer la couverture de la demande jusqu'en 2015 (sur la base d'une stratégie actualisée tous les deux ans). En terme de quantité, il existe donc une multitude de facteurs qui peuvent influencer l'équilibre offre/demande et mener ou non à des tensions à terme. La production d'énergies renouvelables est encore limitée mais devrait continuer à progresser avec les énergies marée motrice, voire un développement de la bagasse³⁰ qui dépendra aussi de l'évolution du marché mondial de la canne à sucre et de ses débouchés.

EDF 2009

Figure 29: Moyens de production disponibles par saison

La consommation d'énergie liée à la climatisation pourrait augmenter avec le changement climatique, avec un impact financier non négligeable pour les foyers. La population est majoritairement côtière et soumise à un climat chaud tout au long de l'année, tendance qui devrait s'accroître à long terme et toucher aussi d'autres parties de l'île. Aujourd'hui il existe ainsi deux pics de consommation : le matin lié principalement aux climatiseurs pour le secteur tertiaire et le soir lié à la consommation domestique. L'influence des saisons est aussi marquée avec une consommation significativement plus importante (de l'ordre de 20%) durant l'été austral (voir figure 30).

³⁰ Résidu fibreux de la canne à sucre

EDF 2009

Figure 30: Consommation typique par saison

Un des principaux facteurs qui influence les prévisions est sans doute l'augmentation de la population, dont on estime qu'elle sera supérieure à un million d'habitant en 2030. EDF met en place depuis plusieurs années une démarche de maîtrise de la demande, qui a permis par exemple le développement massif des chauffe-eau solaires. L'enjeu est similaire pour la climatisation est repose aussi sur les normes et les techniques d'isolation des habitations. Cette stratégie de maîtrise de la demande en énergie est une des clés pour maintenir un équilibre entre offre et demande et éviter les tensions.

Un deuxième facteur à prendre en compte est la politique de développement de la Réunion. Atteindre l'autonomie énergétique sous entend des choix stratégique parfois complexes. Le développement de la voiture électrique pour réduire la dépendance aux hydrocarbures entraînera de facto une surconsommation d'électricité à laquelle il faudra pouvoir subvenir. Il en est de même pour l'élevage. Si on souhaite limiter la dépendance aux importations pour l'alimentation animale, une des opportunités est l'utilisation de la bagasse comme fourrage. Mais de fait cette ressource sera moins disponible pour la production électrique.

Le réseau reste localement vulnérable car aérien (voir figure 31). Chaque cyclone violent entraîne des coupures d'électricité pour une part, parfois très importantes, de la population. En cas de panne sur l'un des sites de production, la Réunion possède un plan de gestion de crise permettant de répartir l'électricité par un système de délestage tournant pour limiter les coupures. Les sites sensibles comme les personnes vulnérables, préalablement répertoriés, sont prioritaires. C'est un système qui est éprouvé et mis à l'épreuve régulièrement lors des épisodes climatiques intenses. Un des enjeux à l'horizon 2015 sera de renforcer l'axe nord sud pour assurer l'équilibre de la ressource électrique sur l'île par rapport aux sites de production.

Le changement climatique n'est qu'un facteur supplémentaire qui pourrait participer à l'accroissement de la demande avec l'augmentation de la température et renforcer l'incertitude sur la ressource hydraulique avec la baisse de la pluviométrie. Les incertitudes sont trop importantes pour faire un pronostic, mais ce secteur clé de la vie réunionnaise est certainement un point de vulnérabilité potentiellement important.

RESSOURCES ENERGETIQUES
Sensibilité faible à moyenne X exposition faible / capacité d'adaptation faible à moyenne
= Vulnérabilité faible

3.10 Transports

La problématique du transport couvre l'aérien, le maritime et le routier. L'enjeu traité dans ce paragraphe porte sur l'utilisation des différents modes de transports et non la résistance des infrastructures (cf point 3.8). Une étude sur la vulnérabilité des approvisionnements a été réalisée en 2009 par la DDE.

Transport routier

Les routes sont probablement l'un des points faibles de la vulnérabilité de l'île. Celles-ci sont exposées aux événements extrêmes comme les cyclones avec la submersion des radiers ou la destruction de ponts lors de crues torrentielles mais aussi aux problèmes de mouvements de terrain et autres éboulements. On peut citer l'effondrement d'une partie de la falaise surplombant la route du littoral en 2006, ou l'isolement du village d'Ilet à cordes par une coulée de boues en 1987. Les radiers font l'objet d'un plan de suppression sur les axes secondaires mais ils restent encore très nombreux à l'échelle de l'île. La question du transport routier touche aussi bien les particuliers que les entreprises de transport, dont l'activité est fondamentale entre les centres logistiques (dont le Port en premier lieu) et les autres acteurs économiques de l'île. 100% du fret est distribué par le réseau routier (voir figure 31). Les zones pour lesquelles un blocage des routes serait le plus impactant économiquement seraient les centres logistiques et les principales agglomérations : St Denis, St Benoît, St Pierre et Le Port. Une partie des contraintes existantes sur les axes majeurs du réseau a été levée avec la route des Tamarins. Un des principaux points noirs restant est la route du littoral qui sera remplacée dans la décennie. La future route sera partiellement construite en mer, à 50m de la côte pour être hors de portée d'un effondrement majeur de la falaise. A l'échelle de l'île, les bassins de vie les plus vulnérables sont ceux pour lesquels les axes secondaires ou de remplacement sont limités, c'est-à-dire les Hauts et les Cirques. La Région souhaite lancer une étude sur la sensibilité du réseau routier qui devrait permettre de mieux cibler les aménagements à réaliser.

Atlas de la Réunion 2002

Figure 31: Réseau routier et électrique

Transport aérien

Le transport aérien concerne principalement le transport de personnes mais est aussi utilisé pour le Fret de marchandises à forte valeur ajoutée ou ayant de dates de péremption réduites et ne supportant pas le transport maritime. Il existe deux aéroports internationaux qui sont celui de Saint Denis et celui de Saint Pierre. Le principal risque viendrait d'un blocage empêchant l'acheminement d'urgence de médicaments, en particulier pour les Centres Hospitaliers de St-Denis, St-Pierre, St-Paul, Le Port, St-Benoit et St-Joseph. La présence de deux aéroports réduit considérablement la vulnérabilité de l'île.

Transport maritime

Le transport maritime constitue à lui seul de l'ordre de 95% des marchandises importées à la Réunion. C'est le cœur névralgique de l'activité économique de l'île et il concerne tous les secteurs et produits, y compris ceux de première nécessité. A ce jour ce sont les infrastructures de la ville du Port qui absorbent la totalité du trafic maritime marchand.

Aujourd'hui, tant qu'une perturbation ne dure pas dans le temps, la vulnérabilité reste très faible grâce aux capacités de stockage des différents produits de première nécessité à l'intérieur de l'île. Pour le futur c'est la mise en œuvre d'une politique d'autonomie qui déterminera la vulnérabilité de l'île.

Un autre impact indirect qui viendra accroître la vulnérabilité de l'île sera le coût des importations à cause de l'augmentation de la consommation des navires en fuel. En effet le réchauffement de la température de la mer diminue l'efficacité du système de refroidissement ce qui pourrait entraîner une surconsommation de l'ordre de 10%.

TRANSPORTS

**Sensibilité faible à moyenne X exposition moyenne à forte / capacité d'adaptation faible
= Vulnérabilité faible à moyenne**

3.11 Industrie, commerces et services

D'une manière générale, la production industrielle locale reste marginale par rapport à ce qui est importé. La vulnérabilité actuelle dépend donc principalement des stocks. Là aussi c'est la mise en œuvre d'une politique d'autonomie qui déterminera la vulnérabilité de l'île.

Production agro alimentaire

La production agro alimentaire qui représente plus d'un quart des industries est relativement sensible aux variations du climat. C'est le cas en particulier des secteurs de l'alimentation animale (principalement lié à une question de logistique) et de l'eau potable en bouteille. Cette dernière est une ressource particulièrement importante en période de fortes pluies et de cyclones lorsque les infrastructures ne permettent plus d'assurer la potabilité de l'eau du robinet. Il existe un plan de gestion dans les entreprises privées de production d'eau en bouteille pour les périodes cycloniques, afin d'augmenter la production en prévisions des coupures. Il existe 3 unités de production d'eau de table, ayant la capacité de couvrir les besoins d'une zone n'étant plus en mesure de produire son eau. La production d'eau en bouteille reste une industrie vulnérable du fait aussi qu'il existe peu d'alternatives en cas de crise grave.

Assurances

Concernant les activités du secteur tertiaire, nous nous sommes surtout intéressés au secteur des assurances. Il s'agit d'un secteur d'activité particulièrement mis à contribution lors de catastrophes naturelles, dont une partie est liée aux phénomènes climatiques. Suite à la tempête de 1999 dont les dégâts matériels et économiques ont été considérables, il a été décidé d'imposer aux entreprises d'assurances de disposer d'un

fonds de secours pour leur permettre d'intervenir dans l'urgence et d'augmenter leur capacité à faire face en cas d'événements extrêmes. La Mission Risques Naturels a aussi été créée, regroupant l'ensemble de la profession pour améliorer la réponse aux catastrophes naturelles.

Les assureurs sont particulièrement exposés car ils financent le remboursement des biens détériorés. Lors d'événements comme Dina, le montant des dommages a atteint près de 100 millions d'€ pour les assureurs. L'Etat intervient dès que l'état de catastrophe naturel est déclaré. De fait, l'évolution des risques naturels peut à terme engendrer un surcoût voire un risque financier pour ces entreprises d'assurance. A ce jour, les primes sont calculées de manière empirique à partir de l'historique disponible. La mise en place de la MRN³¹, devrait à terme permettre une meilleure prise en compte des prévisions, ce qui devrait limiter la vulnérabilité du secteur.

Gestion des déchets

Le secteur de la gestion des déchets est aussi un secteur sensible. Lors d'événements extrêmes comme les cyclones, la quantité de déchets à traiter sur une période très courte peut être colossale. Elle avait atteint 50% du volume annuel moyen suite au passage de DINA, dont les trois quarts de déchets verts. L'intensité des cyclones est annoncée comme devant croître avec le changement climatique alors que la capacité d'absorption des déchets est déjà limitée sans prendre en compte la croissance démographique.

Les centres d'enfouissement technique comme les stations d'épuration peuvent aussi se retrouver dans des situations où la pluviométrie est trop importante et provoque des débordements où des fuites d'eaux usées et de lixiviats ne pouvant être traités.

INDUSTRIE, COMMERCE et SERVICES

**Sensibilité moyenne X exposition moyenne à forte / capacité d'adaptation faible à moyenne
= Vulnérabilité moyenne**

3.12 Tourisme

Le tourisme est une activité importante de la vie économique actuelle et future de la Réunion. Le tourisme affinitaire³² toujours largement majoritaire est même en progression avec un peu plus de 50% des touristes pour le premier semestre 2010. Il est suivi par le tourisme d'agrément puis le tourisme d'affaire. Le tourisme affinitaire varie très peu dans le temps quelque soit la situation de la Réunion. Par exemple, la crise du chikungunya qui a touché plus de 270 000 personnes en 2006 n'a pratiquement eu aucune incidence sur ce type de tourisme. En revanche le tourisme d'agrément a été très fortement touché. Il reprend peu à peu et a permis au secteur de passer de 280 000 touristes en 2006 à 420 000 en 2009.

³¹ Mission Risques Naturels : Association des professionnels de l'assurance créée en 2000 avec pour mission de contribuer à une meilleure connaissance des risques naturels et d'apporter une contribution technique aux politiques de prévention.

³² Forme de tourisme dont la motivation principale est la visite à des connaissances et à des proches

La reconnaissance du milieu marin comme atout touristique est de plus en plus marquée alors que seulement 10% des touristes en 2003 avaient consommé des produits en lien avec la découverte du récif. Cette année, c'est près de 100 000 visiteurs qui ont pratiqué une activité avec les principaux opérateurs privés, avec un intérêt croissant pour le récif et la réserve naturelle, mais aussi les espèces emblématiques, baleines, dauphins et tortues (voir figure 32). Le tourisme d'agrément constitue 80% du tourisme dans l'Ouest. Et l'Ouest absorbe 42% de nuitées avec 25 % pour la seule commune de St Paul. Les infrastructures touristiques recouvrent aussi les bâtiments plus ou moins légaux construits en bord de plage et pour lesquels l'érosion du littoral est une réelle menace.

Atlas de la Réunion 2002

Figure 32: Répartition des activités touristiques

En conclusion, il s'avère que le secteur est vulnérable au travers des risques de santé publique mais aussi de l'état du littoral. Les deux risquant d'être impactés fortement par le changement climatique avec un risque réel d'épidémie transmise par les moustiques et une dégradation accrue du récif. Encore une fois, le changement climatique sera un facteur aggravant venant se cumuler à une situation déjà existante.

TOURISME

**Sensibilité faible à moyenne X exposition moyenne à forte / capacité d'adaptation moyenne
= Vulnérabilité moyenne**

4 Etat des lieux des actions d'adaptation et intégration

4.1 Cadre national pour l'adaptation aux CC

La France s'est dotée d'un premier Plan Climat en 2000, actualisé ensuite tous les deux ans. C'est la signature du protocole de Kyoto qui est à l'origine de cette démarche.

Suite au Grenelle de l'Environnement (loi 2009-967 du 3 août 2009, article 42), un plan national d'adaptation est actuellement en cours d'élaboration. Il devrait être adopté courant 2011. Le ministère de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement (MEEDTL) est le principal ministère en charge de la lutte contre le changement climatique. Il supervise les actions engagées par les autres ministères concernés (ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère de l'agriculture et de la pêche, ministère des affaires étrangères et européennes). Les Agences comme l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), l'ANR (Agence Nationale de la Recherche), l'ONF (Office National des forêts) jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la politique climat de la France. L'ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique) a pour mission la collecte et la diffusion d'information sur le réchauffement climatique. L'ONERC a élaboré une Stratégie Nationale d'Adaptation, adoptée en 2006. Cette stratégie posait les grandes bases de l'adaptation en France et identifiait déjà certaines actions à mettre en œuvre au niveau des collectivités.

4.2 Cadre régional pour l'adaptation aux CC

Le plan national d'adaptation au changement climatique doit être décliné au niveau local au moyen des Schémas Régionaux du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) et des Plans Climat Territoriaux (PCT). Cela s'applique aux régions, départements et toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants. Ce processus débute à la Réunion, l'étude en cours servant d'état des lieux.

En attendant, le principal document d'orientation est le Schéma d'Aménagement Régional (SAR). L'intégration du changement climatique est un des objectifs du SAR : « *sécuriser le fonctionnement du territoire en anticipant les changements climatiques* ». Le SAR reste cependant sur une déclaration de principe soulignant que l'aménagement du territoire doit se faire sans accroître les risques, et ne propose pas de mesures précises et contraignantes. Il met l'accent sur l'enjeu de l'adaptation au changement climatique notamment par une amélioration de la gestion du risque inondation (améliorer la connaissance et l'information sur les risques dans les projets d'aménagement). L'objectif est d'anticiper les changements climatiques pour réduire l'exposition des populations aux risques naturels en privilégiant un principe de gestion préventive des risques.

Les DOM TOM, de par leur climat et leur caractère insulaire, sont particulièrement concernés par le changement climatique. Lors de l'élaboration du Plan National d'Adaptation, la DIREN Réunion (nouvellement DEAL) avait organisé une consultation régionale³³ et formulé des recommandations.

Les résultats de la synthèse sur les thèmes transversaux (eau, biodiversité, risques naturels, santé) et sectoriels (agriculture-pêche-forêt, urbanisme et cadre bâti, tourisme, infrastructures de transports et de déplacements) sont présentés ci-dessous :

³³ Conseil Régional (2010) Concertation PNACC

Thèmes transversaux :

Eau :

- Renforcer les connaissances des milieux et des dynamiques hydrologiques
- Promouvoir la récupération des eaux pluviales
- Utiliser la tarification pour promouvoir les économies d'eau à la Réunion.

Biodiversité :

- Faire de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion une sentinelle du changement climatique
- Adapter les actions de lutte contre les espèces envahissantes

Risques naturels :

- Porter une attention particulière sur risques littoraux et pluviométrie

Santé : aucune remarque spécifique à la Réunion n'a été formulée

Thèmes sectoriels:

Agriculture, pêche et forêt :

- Mieux valoriser l'agriculture périurbaine
- Renforcer le système de prévention d'un risque d'incendie accru pour les forêts
- Améliorer la protection des forêts vis-à-vis des risques naturels (inclus recul du trait de côte littoral)

Pêche :

- Développer un suivi scientifique de l'impact du changement climatique sur la pêche et l'aquaculture
- Limiter la pression qui existe déjà sur les ressources halieutiques

Urbanisme et cadre bâti :

- Densifier les pôles urbains sur le littoral et mise en réseau par des systèmes de transports performants ; hausse globale des températures, révision progressive des référentiels techniques, normes de constructions (Case à DD, RTA DOM, etc...)
- Préférer l'usage de matériaux locaux adaptés au climat (recherche)

Energie :

- Diminuer la dépense énergétique en maîtrisant mieux la demande (confort thermique et limitation de l'usage de la climatisation)/RTA DOM

Tourisme :

- Mettre en place des mesures d'adaptation pour les aménagements : plans de retrait face à la montée des eaux

Transports et déplacements :

- Evaluer l'efficacité des ouvrages de protection artificiels car l'île est particulièrement concernée par la protection du littoral et des infrastructures de transports

4.3 Inventaire des actions d'adaptation

4.3.1 Mécanismes de surveillance

Climat

En cas de fortes pluies, d'orages, vents forts ou forte houles, Météo France diffuse des bulletins de vigilance. Ces bulletins donnent des conseils sur les comportements et précautions à adopter et informent la population sur l'occurrence éventuelle de phénomènes climatiques dangereux (tempête tropicale, cyclone).

Quand une perturbation cyclonique approche de la Réunion, Météo France diffuse des bulletins météo toutes les trois heures. Différents niveaux d'alerte se succèdent, assortis de consignes aux populations.

Le Centre des cyclones tropicaux de la Réunion surveille en permanence l'activité cyclonique de la région. Pour faire face au risque cyclonique, un plan de secours spécialisé CYCLONE a été mis en place par la Préfecture (le dernier plan date de 2008).

En termes de perspectives, Météo France a produit en 2009 un rapport sur l'évolution du climat de la Réunion en perspective des changements climatiques au cours de ce siècle.

Ressource en eau

L'Office de l'Eau Réunion est responsable de la gestion et du suivi de la ressource en eau selon un plan d'intervention quinquennal qui découle du SDAGE (Schéma Directeur d'aménagement et de Gestion des Eaux). Les données sur l'eau alimentent une base de données nationale et font l'objet de rapports et bilans annuels.

Lorsque l'île connaît des épisodes de sécheresse, un comité sécheresse est organisé par la préfecture. Ce comité, qui intègre des organismes comme l'Office de l'Eau (OLE), a pour rôle de fournir un avis technique à la préfecture qui prendra les arrêtés nécessaires et définira les mesures à mettre en œuvre pour préserver la ressource en eau.

Vigilance épidémiologique

La CIRE (Cellule de l'InVS en REgion) Océan Indien assure la veille sanitaire au niveau régional (Réunion et Mayotte). Suite à l'épidémie de chikungunya en 2005-2006, L'InVS a mis en place un Système de surveillance de la dengue et du chikungunya. Des Bulletins de Veille Sanitaire sont régulièrement élaborés pour informer les autorités et le grand public. La CIRE coordonne également la lutte anti vectorielle à la Réunion et à Mayotte.

Risques naturels

L'un des enjeux les plus importants vis à vis du changement climatique est probablement l'émergence d'événements extrêmes plus intenses comme ce fut le cas en France lors de la tempête Xynthia. Les risques naturels font partie de la culture et de l'histoire de la Réunion. Il s'agit de phénomènes déjà très impactants à la Réunion pour lesquels l'évolution du climat ne sera qu'un facteur aggravant. Ils sont pris en compte au niveau des communes, au moyen de Plans de Prévention des Risques (PPR). Ces PPR concernent les risques inondations, et mouvements de terrain. Ils sont intégrés dans les documents d'urbanisme (PLU).

Fin 2010, 10 communes disposaient d'un « PPR inondations » approuvé. Cinq communes n'ont pas de « PPR inondations » prescrit. 4 communes étaient dotées de Plans de Prévention des Risques « Mouvement de Terrain » (PPRmvt) approuvés (St Denis, Salazie, Saint-Joseph et l'Entre-Deux). 13 communes n'ont pas de PPRmvt prescrit.

Le BRGM développe un programme sur la connaissance des mouvements de terrain de grande ampleur (programme MVTERRE 2 (2008-2013)). Ce programme vise à :

- mettre en place des dispositifs de suivi de l'évolution des principales zones affectées par les mouvements de terrain de grande ampleur
- affiner les connaissances sur les facteurs responsables des grands mouvements de terrain et préciser les types d'évolution des principaux cas affectant les zones étudiées
- élaborer des modèles de simulation des mouvements de terrain

Le BRGM gère également une base de données sur les mouvements de terrains. Il travaille aussi sur un programme **d'identification et de caractérisation des formations altéritiques à la Réunion**, destiné à comprendre les mécanismes de ces couches géologiques particulières et leur adaptabilité à d'éventuelles constructions (ces zones étant actuellement classées inconstructibles dans les PPR Mouvement de terrain)

A l'échelle régionale, la Réunion sera dotée, d'ici 2015, d'un Schéma de Prévention des Risques Naturels (SPRN). Ce document d'orientation quinquennal constituera un document de référence sur le plan réglementaire. Il intégrera un diagnostic global de l'exposition aux risques de la Réunion et il définira un programme d'actions.

L'Etat, la Région et l'Europe mettent en place un nouveau dispositif de Gestion du Risque Inondation à la Réunion. Ceci, notamment pour mieux intégrer la directive européenne inondation. Une procédure de Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) a ainsi été lancée sur des bassins versants à enjeux, identifiés comme prioritaires. Cette initiative se déclinera ensuite en Programmes d'actions de Prévention des Inondations, au niveau local. Ces programmes s'organisent autour des 4 piliers que sont :

- l'information préventive (repères de crues, campagne d'information...)
- la prévention (protection des équipements vulnérables, acquisition de terrains pour l'expansion des crues...)
- la prévision (extension du réseau de mesures, renforcement du dispositif d'alerte...)
- la protection (améliorer la gestion des eaux pluviales, construire des ouvrages de protection des lieux habités...)

4.3.2 Actions d'adaptation au niveau local

La Réunion est dans le processus d'élaboration de sa stratégie d'adaptation au changement climatique, déclinaison de la politique nationale. L'Etat étant le principal intervenant dans ce secteur, les actions d'adaptations à proprement parler sont encore rares et ne se développeront réellement qu'une fois les grandes orientations définies. C'est une différence majeure par rapport à d'autres pays de la Région où la présence très forte des bailleurs de fonds internationaux et des ONG donne lieu à des initiatives de terrain bien plus nombreuses.

Nous avons cependant retenu quelques projets, sans être exhaustifs. La plupart n'ont pas été conçu comme des projets d'adaptation mais peuvent aussi, a posteriori, être considérés comme tels :

La réserve marine de la Réunion

La réserve marine est une aire protégée créée en 2007. Elle fait partie du réseau des aires marines de la COI (Commission de l'Océan Indien), qui a été mis en place pour faire face aux pressions humaines et aux effets négatifs du changement climatique. Grâce au réseau d'AMP, la COI espère conserver des habitats représentatifs de l'éco-région marine de l'océan Indien occidental et suivre les évolutions et impacts du changement climatique sur ces écosystèmes.

Nouvelle route du littoral

Coincée entre falaise et mer, la route du littoral est soumise à des risques liés aux aléas climatiques (éboulements et forte houle). La nouvelle route du littoral, qui sera construite sur la mer (viaduc et remblai) devrait permettre de sécuriser la circulation et d'éviter les perturbations actuellement rencontrées lors des forts épisodes pluvieux, à savoir le basculement de la circulation sur 3, voire 2 voies côté mer pour éviter les risques d'éboulements. La nouvelle route du littoral sera construite à 50 mètres du bord de la falaise afin de prendre en compte l'ampleur d'un éboulement majeur. Il s'agit d'un des premiers projets d'infrastructure de la Réunion à prendre en considération l'impact de l'évolution probable du niveau de la mer. Une surcôte de 1m est ainsi prévue pour faire face au risque de submersion littorale. Ce projet inscrit dans la dernière version du SAR.

Transfert des Eaux Est Ouest

Le projet d'irrigation du littoral Ouest a pour objectif de pallier partiellement le déficit de la ressource en eau sur les versants Ouest de l'île. La côte Ouest de l'île est caractérisée par une pluviométrie réduite et des ressources locales en eau limitées, alors que les besoins de l'agriculture sont considérables. Les eaux captées proviennent des cirques de Salazie et Mafate avec pour objectifs principaux : l'irrigation d'environ 7000 ha de canne à sucre soit un besoin annuel de 71 millions de m³ pour une année moyenne et le renforcement des ressources en eau potable et industrielle, pour un volume de 17 millions de m³ d'eau par an. Le projet doit permettre également de renforcer les débits de la Rivière des Galets sur son

cours aval, et favoriser ainsi la réalimentation du système aquifère de la Plaine des Galets, actuellement exploité à son maximum et très vulnérable aux remontées salines.

Revégétalisation sur le littoral Ouest

L'ONF avec Kélonia s'est lancé dans un projet de revégétalisation de 10 hectares de forêts littorales. L'objectif est la restauration écologique de ces terrains situés sur la commune d'Etang Salé. Le fait de remplacer les pestes végétales par des espèces indigènes endémiques pourrait être favorable au retour des tortues sur ces anciens sites de pontes. Ce programme au-delà de l'aspect réhabilitation pour les tortues permet aussi de lutter contre l'érosion.

4.3.3 Stratégie d'atténuation

La Réunion, particulièrement dépendante vis-à-vis des énergies fossiles, met en place, depuis 2000, une stratégie d'atténuation qui se veut exemplaire : elle a commencé avec le PRERURE (Plan Régional des Energies Renouvelables et d'Utilisation Rationnelle de l'Energie) et la programmation STARTER (STRatégie d'Autosuffisance énergétique pour la Relance et la Transition de l'Economie Réunionnaise).

En 2009, l'Etat a lancé le projet GERRI (Grenelle de l'Environnement à la Réunion Réussir l'Innovation). Avec GERRI, la Réunion s'est fixé comme objectif d'atteindre l'indépendance énergétique d'ici 2030.

Le projet GERRI se décline en 5 programmes complémentaires :

- la maîtrise des consommations, la production et le stockage d'énergie ;
- les déplacements en modes propres, collectifs et individuels ;
- les quartiers et villes durables, économes en déplacements et en consommations énergétiques ;
- la construction Haute Qualité Environnementale / Haute Performance Energétique ;
- le tourisme durable.

Il s'agit de développer, dans tous ces domaines, des actions pilotes innovantes pouvant être reproduites sur l'ensemble de l'île. La formation, la sensibilisation et l'éducation sont au cœur du projet : il s'agit de faire évoluer les comportements pour construire un véritable projet de développement durable à l'échelle de l'île.

A cette stratégie régionale, s'ajoutent des initiatives plus locales, au niveau des communautés de communes (ex : projet de « communauté solaire » de la CIVIS), voire, des communes (éco-quartiers solaires).

RTA-DOM

Une Réglementation Thermique et Acoustique particulière s'applique aux DOM (RTA-DOM). Elle vise à réaliser des constructions mieux adaptées au climat et moins consommatrices en énergies (chauffage, climatisation). La DEAL avec l'appui de l'ARER (Agence Régionale de l'Energie Réunion) accompagnent les communes dans la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation.

5 Synthèse

D'une manière générale, il est ressorti de l'atelier que les prévisions annoncées par Météo France dans son rapport de 2009 devraient être complétées à l'aide de modèles climatiques locaux permettant de proposer des scénarios à l'échelle des différents territoires de l'île.

Il a été rappelé que le changement climatique est un facteur aggravant des pressions ou des aléas déjà existants. Les solutions à proposer doivent en priorité reposer sur les systèmes déjà en place.

Le choix des modes de vie a aussi été souligné. Les solutions à apporter en termes d'adaptation doivent être évaluées et comparées, en incluant aussi la possibilité d'intervenir par une modification en profondeur des comportements.

En comparaison avec les autres états de la COI (Maurice, Seychelles, Madagascar et Comores), la Réunion présente une capacité d'adaptation relativement plus importante notamment du fait de son niveau de développement socio-économique plus important. Un nombre de politiques sectorielles, plans de gestion des risques et de projets d'adaptation face aux projections des besoins (eau, énergie, etc...) sont en cours.

Synthèse par secteur :

- **Souveraineté et sécurité**

- Pour ce secteur, la question de l'adaptation au changement climatique dépasse le territoire de la Réunion. Bien qu'indépendantes administrativement, les îles Eparses, la Réunion et Mayotte devraient faire l'objet d'une réflexion commune ou au moins partagée.
- Les îles Eparses ont comme autre intérêt leur situation unique, peu ou pas anthropisée, ce qui en fait des sites d'études de référence pour la Région.

- **Identité culturelle et éducation**

- Le taux de couverture de la population par un système d'assurance reste très en retard en comparaison de la métropole alors que les mentalités changent et que les habitants sont de moins en moins prêts à accepter les conséquences des événements climatiques extrêmes.
- La sensibilisation de la population reste un enjeu et doit être renforcée pour améliorer la prise de conscience et favoriser une modification de certains comportements vis-à-vis des risques naturels et sanitaires.
- La Réunion doit adopter une politique plus équilibrée entre atténuation et adaptation afin que les initiatives proposées participent de manière complémentaire à la capacité de résistance du bâti et de résilience de la population. Les règles préconisées devraient s'aligner sur les standards les plus exigeants disponibles à ce jour (par exemple RTA DOM vs PERENE).

- **Santé**

- La Réunion doit maintenir un système de veille qui ne doit pas reposer uniquement sur les services de l'Etat. La sensibilisation pour une plus grande implication de la population dans la lutte contre les gîtes larvaires doit rester une priorité.
- Les risques sanitaires (maladies vectorielles en particulier) sont un enjeu régional du fait du transport des maladies par les voyageurs et le bétail. L'expertise de la Réunion en matière de veille sanitaire et de lutte anti vectorielle est particulièrement importante. La création d'une task force pourrait renforcer le projet Seg34 de la COI.

³⁴ Projet des la COI : Surveillance des Epidémies et Gestion des Alertes

- Il n'existe pas à ce jour de programme d'action concerté pour réagir de manière précoce à toute alerte épidémique dans la Région de l'Océan Indien.
- **Agriculture**
 - L'autosuffisance alimentaire est un défi pour l'avenir de la Réunion. Une telle stratégie implique une réflexion globale d'aménagement du territoire pour une gestion raisonnée du foncier et des choix stratégiques de développement de filières en fonction de leurs débouchés possibles (par ex. alimentation vs énergie pour le secteur agricole).
 - Le maintien ou le développement de l'agriculture nécessite une gestion concertée de la ressource en eau pour améliorer les usages et mutualiser les ressources sur les différents réseaux. Là encore la vision globale d'aménagement du territoire doit prévenir les risques de compétition structurelle entre usage agricole et adduction d'eau potable à l'échelle de la Réunion.
- **Environnement**
 - La recherche sur les milieux naturels terrestre et les espèces indigènes de la Réunion est récente. La recherche dans ce domaine doit être renforcée pour mettre à disposition des données locales concernant par exemple les gradients altitudinaux des espèces ou certains groupes encore peu connus.
 - D'une manière générale la recherche sur les impacts du changement climatique sur la biodiversité terrestre ou marine est encore plus récente. Elle doit être renforcée en tenant compte que la protection de la biodiversité à la Réunion doit se faire en perspective des pressions actuelles qui sont majoritairement anthropiques.
 - La pertinence du réseau d'aires protégées terrestres de la Réunion doit être étudiée en perspective du changement climatique. Un des enjeux est la mise en place de corridors écologiques permettant de connecter les zones vulnérables et les zones refuges.
 - Les îles Eparses constituent une zone de référence unique pour étudier les impacts du changement climatique indépendamment des impacts anthropiques. La recherche doit y être renforcée.
 - Le réseau d'AMP doit être analysé en fonction de son efficacité face aux conséquences du changement climatiques.
 - Les espèces emblématiques telles que les oiseaux marins et les tortues marines sont vulnérables et représentent un enjeu régional.
- **Tourisme**
 - L'importance précise du récif et des activités associées, et son évolution ces dernières années est mal connue. Une analyse plus en profondeur de ce secteur pourrait permettre de mieux anticiper les impacts du changement climatiques sur ce milieu.
 - Le concept d'îles Vanille se développant, les études touristiques devraient aussi être menées à une échelle plus large que celle de la Réunion, afin notamment d'évaluer les effets que peuvent avoir la situation touristique d'une île sur l'autre, y compris lors de catastrophe naturelle ou de crise sanitaire.
- **Eau**
 - Un des principaux défis de la Réunion est la mise aux normes des réseaux d'assainissement collectif et non collectif, ce qui devrait limiter la vulnérabilité de l'île.
 - Les efforts annoncés pour optimiser et maîtriser la demande en eau constituent une réponse partielle aux impacts du changement climatiques afin de limiter les situations de tension voire de crise grave sur le réseau. La rénovation des réseaux d'adduction et leur interconnexion sont une réponse complémentaire indispensable pour améliorer la capacité d'adaptation de la Réunion.

- **Pêche**
 - La pêche côtière est particulièrement vulnérable au changement climatique. Ce secteur, important culturellement, doit être suivi pour prévenir toute évolution non maîtrisée des pratiques de pêche et de leur impact sur le milieu naturel.
 - L'aquaculture encore peu développée est éligible aux aides européennes et peut représenter un des axes de développement pour améliorer l'autonomie alimentaire de l'île.
- **Planification spatiale et gestion des risques**
 - Les normes à prendre en compte pour la résistance des infrastructures et du bâti sont à renforcer et à baser sur l'évolution probable du climat (par ex. surcôte de 1m sur le littoral). C'est déjà le cas de manière volontaire sur les grands projets mais doit être généralisé y compris pour le logement individuel. Le drainage et les systèmes de récupération des eaux pluviales doivent être plus particulièrement pris en compte dans les règles de construction.
 - Les initiatives de types éco quartiers doivent être développées comme une réponse d'adaptation.
 - Les normes en termes de confort de type RTA DOM (isolation, aération) doivent être améliorées pour s'aligner sur les meilleurs standards disponibles
 - Le changement climatique doit être intégré à une démarche globale d'aménagement du territoire pour travailler en amont afin de limiter les risques, en particulier en milieu urbain (ruissellement du à l'imperméabilité du sol).
 - L'ensemble des risques devrait être intégré lors de la révision des PLU. Ce qui n'est pas le cas du risque incendie aujourd'hui.
- **Energie**
 - La connaissance et le suivi de la consommation d'énergie doivent rester une priorité.
 - Les efforts faits actuellement pour maîtriser la demande doivent être maintenus et renforcés. La modification des habitudes et des comportements est la réponse clé en termes d'adaptation. Elle aura un impact plus important que le changement climatique sur la consommation en électricité.
- **Transport**
 - Le réseau routier est d'autant plus sensible qu'il sert aussi pour les TIC (technologies de l'information et de la communication) et le réseau AEP (adduction en eau potable). Il représente à ce titre un réel enjeu pour la vulnérabilité de la Réunion.
 - La planification spatiale peut constituer une réponse d'adaptation si elle est réfléchiée en amont en perspective de problèmes d'approvisionnements en cas d'isolement de certains quartiers ou de certains hameaux vulnérables (Hauts de la Réunion et Cirques).
- **Priorités pour la Réunion et la COI**

Secteurs prioritaires pour la Réunion :

- l'agriculture et l'élevage dans une optique d'autonomie alimentaire
- à suivre de près, le secteur énergétique vis-à-vis de la production et de la consommation d'électricité
- les infrastructures linéaires (routes, AEP, électricité et TIC)
- localement, la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau
- la protection des milieux naturels terrestres avec la mise en place de corridors
- la protection du récif pour la biodiversité et la pêche
- l'organisation des villes à travers le bâti (développement des éco quartiers et de plus d'autonomie pour l'approvisionnement en énergie et en denrées de première nécessité, et la résistance aux aléas climatiques (ruissellement, vague de chaleur...)).
- Secteurs prioritaires pour la COI du point de vue de la Réunion:
- la souveraineté des eaux territoriales vis-à-vis de la montée du niveau de la mer

- la santé publique vis-à-vis des maladies vectorielles
- la protection des milieux côtiers récifaux en lien avec le réseau des AMP
- la protection des espèces marines milieux naturels marins (récifs et espèces emblématiques) en lien avec le réseau des AMP

5.1 Matrice de Synthèse de la Vulnérabilité

Un tableau présentant l'analyse détaillée des 12 secteurs et de leur sous secteurs est présenté en annexe D.

Ce tableau résulte d'un travail partagé en atelier national qui a ainsi permis de compléter et de valider l'analyse pour l'évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques des Comores avec les participants.

Pour ce travail, deux sous groupes ont été animés durant l'atelier national, chaque sous groupe ayant pour objectif de :

- Valider/ ajuster /compléter la matrice sur 6 secteurs par groupe, ou indiquer les sources complémentaires d'information et de données
- Formuler les défis du pays en matière d'adaptation au changement climatique sur les secteurs
- Identifier les manques pour répondre à ces défis
- Formuler des propositions recommandations pour les orientations de la stratégie d'adaptation à l'échelle régionale de la COI

Cette analyse évaluative a ensuite été présentée lors du séminaire régional (mars 2011), et de façon similaire pour les 5 pays, et des ajustements ont été apportés par l'ensemble des participants pour mettre en cohérence les analyses des 5 pays.

Le tableau suivant présente la synthèse de la vulnérabilité issue du séminaire régional en mars 2011 :

libellé du secteur		Appréciation de la vulnérabilité
Secteur 1	Sécurité et souveraineté	FAIBLE
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	FAIBLE
Secteur 3	Santé publique	MOYEN
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	MOYEN
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des	MOYEN
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux	MOYEN à FORT
Secteur 7	Pêche	MOYEN
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et	MOYEN
Secteur 9	Energie, production et consommation	FAIBLE à MOYEN
Secteur 10	Transports	FAIBLE à MOYEN
Secteur 11	Industrie, commerces et services	MOYEN
Secteur 12	Tourisme	MOYEN

5.2 Synthèse de l'analyse, bilan AFOM

La synthèse suivante de type AFOM (atout faiblesse opportunité menace) pour le pays est faite au regard des enjeux d'élaboration d'une stratégie régionale à l'échelle de l'ouest de l'océan indien.

Il ne s'agit pas de dresser le bilan des forces et faiblesses du pays au regard de la vulnérabilité aux changements climatiques, mais de répondre à notre commande à savoir d'identifier au niveau national les enjeux qui pourraient mériter d'être traités au niveau régional pour plus de cohérence ou d'efficacité de l'action publique. En ce sens la stratégie régionale ne doit pas se substituer aux politiques nationales.

L'analyse de la vulnérabilité est donc faite avec un filtre d'intérêt régional.

Secteur	Atouts/opportunités	Faiblesses/menaces
1. Souveraineté et sécurité	Le risque pour la Réunion est limité : son relief marqué protège la majeure partie de l'île de tout risque de submersion. Les impacts de la modification de la ligne de côte suite à une submersion des terres et un recul du littoral, seront très limités sur la définition de la ZEE. L'augmentation du niveau de la mer amplifiera surtout le risque de submersion temporaire pour lequel la vulnérabilité précise du littoral sera connue grâce aux données géographiques produites par le projet en cours « litto3D ».	Les îles Eparses ne font pas partie du territoire géré dans le cadre de la COI, mais présentent un enjeu de souveraineté territoriale qui pourrait s'intensifier avec l'élévation du niveau de la mer : La disparition à terme de certaines des îles (Bassas de India), déjà largement immergées à marée haute aurait forcément des conséquences sur la ZEE associée de 123 000 km ² (pour la pêche). Hors pêche, ce sont les ressources sous marines, minières (nodules polymétalliques par exemple) et pétrolière, qui pourraient représenter un autre enjeu pour la délimitation des eaux territoriales (canal du Mozambique)
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FAIBLE Enjeu national : connaître et suivre les impacts de la montée de la mer sur les ZEE Niveau d'intervention : régional à local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Suivi de l'augmentation du niveau de la mer avec une modélisation des impacts sur les ZEE 	
2. Identité culturelle et éducation	Une très bonne culture dur risque cyclonique parmi les populations.	Le principal point faible reste la prise en compte des aléas inondations et mouvement de terrains. La croissance démographique et la pression foncière poussent les populations les plus démunies à s'installer dans les zones à risque (ravines) L'absence de culture du risque de submersion marine dont les effets pourraient s'amplifier à long terme. Les conséquences seraient d'autant plus importantes que le littoral, sans réelle concertation, a été densément construit.
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FAIBLE Enjeu national : sensibiliser, informer, éduquer les populations sur les effets du changement climatique et développer les bons comportements de gestion durable. Niveau d'intervention : national à local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Sensibiliser sur l'ensemble des risques liés au changement climatique et favoriser la culture des mesures et comportement d'adaptation • Partager des savoir faire techniques, bonnes pratiques et retour d'expérience, supports pédagogiques. 	
3. Santé publique	La Réunion présente un état sanitaire bien meilleur que la plupart des autres îles de la région. Elle semble bien protégée vis-à-vis du paludisme. Les structures de surveillance sanitaire sont en place : Cire océan Indien (Cire OI), relais local de l'Institut de veille sanitaire (InVS) pour la région Réunion et Mayotte, et l'Agence de santé (ARS OI). Suite à l'épidémie de chikungunya, un centre de recherche et de veille sur les maladies émergentes (CRVOI) a été créé avec une portée régionale.	La Réunion reste donc très sensible aux virus importés par les voyageurs (épidémie du chikungunya en 2006 avec l'introduction depuis le Kenya via les Comores puis dans toutes les îles du sud-ouest de l'océan Indien). Les échanges avec les îles de l'OI, l'Afrique continentale, ou d'Asie, sont suffisamment importants pour que toute épidémie d'arbovirose atteigne la Réunion qui reste très vulnérable aux autres arboviroses, dont les effets peuvent être encore très dommageables.

<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE Enjeu national : suivre, dépister et éliminer les foyers d'infection, soigner (traiter et prévenir) les populations les plus fragiles. Lutter contre l'extension géographique des contaminations. Suivre les fréquentations touristiques pour éviter les contaminations entre les îles. Informer et alerter les pays voisins. Niveau d'intervention : régional et national Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer le système de veille, le système d'alerte climatique et organiser un plan d'urgence • Mettre en place une banque régionale de médicaments • Développer la recherche sur les liens CC et santé 	
<p>4. GIRE eau</p>	<p>Les ressources en eau de la Réunion sont abondantes mais inégalement réparties : 11% à 15% des ressources mobilisables sont prélevées sur une année, majoritairement dans les eaux superficielles Les problèmes d'intrusions salines touchent principalement l'Ouest de la Réunion Une étude approfondie du phénomène est en cours de réalisation pour l'ONEMA.</p>	<p>Le changement climatique va renforcer le clivage entre Est excédentaire et recevant une plus forte pluviométrie, et l'ouest déficitaire et dont la sécheresse va s'accroître. la consommation par habitant qui est largement supérieure à la moyenne nationale (250l/j/hab pour 150 en métropole).</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE Enjeu national : assurer le service de l'eau potable et de l'assainissement aux populations à un cout supportable. Gérer la ressource eau dans une approche de GIRE (réduire la pression de la demande, par une meilleure gestion, moins de perte de réseaux ou de sur consommation, le développement de l'assainissement et un équilibrage entre zone Est et Ouest).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renforcer les connaissances des milieux et des dynamiques hydrologiques - Promouvoir la récupération des eaux pluviales - Utiliser la tarification pour promouvoir les économies d'eau à la Réunion. <p>Niveau d'intervention : à l'échelle de l'île et localement Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques individuelles renforçant la résilience des populations et les économies d'eau (et récupération des eaux de pluies) • Développer des supports pour informer et sensibiliser les populations aux conditions de consommation de l'eau en cas d'aléa climatique (santé publique). 	
<p>5. Agriculture, sécurité alimentaire, exploitation des forêts</p>	<p>La culture de canne à sucre s'adapte aux effets du CC mais reste en compétition autres stratégies sur le foncier agricole (agro carburants ou sécurité alimentaire).</p>	<p>La vulnérabilité reste très limitée aujourd'hui, mais avec une très forte dépendance des importations. Selon les effets du changement climatique global sur les productions agro alimentaires, la stratégie de sécurité alimentaire de l'île peut devenir très vulnérable.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE Enjeu national : assurer la sécurité alimentaire des populations dans une perspective de croissance démographique Niveau d'intervention : national et local Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capitaliser diffuser des bonnes pratiques agricoles et les solutions d'adaptation qui sont transposables aux autres pays de l'Océan indien • Mettre en place, soutenir et renforcer les stratégies d'entraide commune aux 5 pays de la COI pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle régionale (pays zone de stockage ou grenier pour les autres ; priorité à l'approvisionnement de proximité...) • Développer la recherche agronomique pour diversifier et adapter les cultures et l'élevage 	

<p>6. Préservation de l'environnement</p>	<p><u>Milieu marin et côtier</u> : La résistance et la résilience d'un récif dépendent de son état de santé, et la Réunion est moins touchée par le blanchissement du corail et les maladies du fait des courants froids qui atténuent les effets du CC (élévation de la température de surface de la mer) Les impacts anthropiques commencent à être étudiés.</p> <p><u>Milieu terrestre</u> : l'île de la Réunion abrite une diversité très importante, y compris pour des espèces endémiques. Les hauts représentent des refuges climatiques pour les plantes et la faune sensible mais qui peut se faire au détriment des plantes d'altitude. La Réunion a placé sous statut de parc national la plupart des milieux naturels d'altitude. La préservation des habitats et des espèces passent par la mise en place d'aires protégées et de corridors écologiques (actuellement, pas de réseau interconnecté favorisant le mouvement des espèces sensibles.)</p>	<p>Manque de connaissance sur les effets du CC sur les milieux marins et notamment les espèces emblématiques et espèces pélagiques. Fragilité des milieux accrue par les pressions anthropiques Forte vulnérabilité pour les îles Eparses et terres australes notamment pour les espèces marines (oiseaux, tortues ; baleines, manchots...) emblématiques et peu d'adaptation possible. <u>Milieu terrestre</u> : l'île de la Réunion abrite une diversité très importante, y compris pour des espèces endémiques, mais sur un territoire de plus en plus limité (moins de 30% des milieux naturels de la Réunion, majoritairement situés dans les hauts). Menace des espèces envahissantes.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : FORTE Enjeu national : Renforcer les liens entre tourisme vert et préservation des milieux, développer les interconnexions et corridors écologiques favorisant la résilience des espèces.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faire de la Réserve Naturelle Marine de la Réunion une sentinelle du changement climatique - Adapter les actions de lutte contre les espèces envahissantes <p>Niveau d'intervention : régional, national et local Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles • Connaître et comprendre, suivre les milieux marins (sur les enjeux régionaux) • Comprendre, suivre et protéger les espèces emblématiques dont le cycle de vie concerne toute la région (tortues, baleines, oiseaux marins, coraux, poissons..). la plupart des espèces voyagent au sein de la région océan indien. et prendre en compte les autres territoires (terres australes et îles Eparses dans la connaissance et le suivi des espèces emblématiques notamment) • Intégration du CC dans la gestion des AMP (depuis la définition des périmètres) 	
<p>7. Pêche</p>	<p>La pêche hauturière est uniquement professionnelle (en 2008 423 marins pour 283 navires) et presque exclusivement côtière. Près de 90% des prises en tonnage concernent seulement 4 espèces, l'espadon et trois espèces de thon.</p>	<p>Des études dans le Pacifique indiquent que les routes de migrations d'espèces comme le thon bonite devraient être modifiées, mais que les impacts devraient aussi toucher le niveau de recrutement ainsi que l'ensemble de la chaîne alimentaire dont ces espèces pélagiques dépendent. Ces impacts climatiques potentiels se conjuguent aux effets de la surpêche de nombreuses espèces. Mais la connaissance est insuffisante à ce jour</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE Enjeu national : Assurer l'approvisionnement alimentaire et former les pêcheurs à une pêche raisonnée</p> <ul style="list-style-type: none"> - Développer un suivi scientifique de l'impact du changement climatique sur la pêche et l'aquaculture - Limiter la pression qui existe déjà sur les ressources halieutiques <p>Niveau d'intervention : international, régional et nationale</p>	

	Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer les connaissances sur les effets du CC sur les populations de poissons à l'échelle ouest OI • Structuration de la filière et formation des pêcheurs à une activité raisonnée • Promouvoir les alternatives : DCP, aquaculture etc. 	
8. Planification spatiale	<p>SAR, SCOT, et PLU sont en place pour organiser le statut et la fonction des territoires jusqu'au niveau communal (forte décentralisation)</p> <p>Les PPR définissent les priorités de gestion des risques inondations et glissement de terrain.</p> <p>Amélioration de la connaissance :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le BRGM travaille actuellement sur l'étude préliminaire de l'impact du changement climatique sur les risques naturels de La Réunion - l'IGN et le SHOM sont en cours de réalisation d'une nouvelle cartographie du littoral de la Réunion (projet Litto 3D)/ risque de submersion des côtes (technique LIDAR). La connaissance du relief sous marin à proximité des côtes et l'intégration pour la partie terrestre des zones bâties (imperméables et sensibles) devrait permettre d'avoir une vision précise du risque sur l'île. 	<p>À la Réunion, il n'existe pas de document de prévention du risque côtier (houle extrême) mais la réglementation française est en évolution (suite à Xanthia sur la côte atlantique).</p> <p>Le risque d'inondation est particulièrement important combiné avec des effets anthropiques (imperméabilisation des sols). L'Est de la Réunion est la région la plus exposée à l'aléa inondation en particulier la commune de St André, avec 95% de sa population soumise à cet aléa.</p> <p>Risque incendie : Un plan de prévention est en place incluant la mise en œuvre de corridors d'interventions favorisant la protection des espèces endémiques. Mais la capacité d'adaptation à proprement parler reste très limitée face à des départs de feux</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	<p>Vulnérabilité : MOYENNE</p> <p>Enjeu national : foncier et infrastructures côtières, zones de ravines</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porter une attention particulière sur risques littoraux et la pluviométrie - Densifier les pôles urbains sur le littoral et mise en réseau par des systèmes de transports performants ; hausse globale des températures, révision progressive des référentiels techniques, normes de constructions (Case à DD, RTA DOM, etc...) - Préférer l'usage de matériaux locaux adaptés au climat (recherche) <p>Niveau d'intervention : national et local</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Développer les approches de gestion intégrée des zones côtières • Développer et partager les outils et techniques de connaissances et compréhension des risques (modélisation/LIDAR...) entre les îles membres de la COI. • Suivre les initiatives de protection physique des côtes (digues) pour voir l'efficacité dans le temps (et rapport coût efficacité dans le temps) et autre incidence sur l'environnement (zones adjacentes) • Diffuser les exemples d'intégration des CC dans les documents réglementaires de planification et les actions de bonnes pratiques 	
9. Energie	<p>Concernant les énergies fossiles, la Réunion est totalement dépendante des importations disposent de stocks importants assurant son autonomie (moyenne de 3,5 mois pour les hydrocarbures, y compris pour les carburateurs). La vulnérabilité, vis-à-vis du changement climatique est très réduite. À condition que la politique de l'île vers l'autonomie énergétique se confirme dans les décennies à venir, et s'accompagne d'une maîtrise de la demande, cette vulnérabilité devrait rester faible</p>	<p>Le réseau de transport d'électricité reste localement vulnérable car aérien/ Chaque cyclone violent entraîne des coupures d'électricité pour une part, parfois très importantes, de la population.</p> <p>L'accroissement constaté de la demande en énergie pourrait être aggravé (notamment sur les périodes de pic du matin) avec l'augmentation de la température (recours accru aux climatiseurs).</p>

	Réunion affiche l'objectif d'atteindre au moins pour des périodes données, l'autonomie énergétique d'ici 2030, avec en priorité le développement de l'hydroélectricité.	
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE Enjeu national : Promouvoir les économies d'énergies et multiplier le recours aux ENR Investir sur la rénovation/adaptation des bâtiments pour réduire les consommations énergétiques Niveau d'intervention : national puis local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Stratégie énergétique et développement des ENR locales, et des initiatives individuelles 	
10. Transports et réseaux de télécommunication	<p>Les nouvelles infrastructures routières intègrent le CC (Une surcôte de 1m pour la route du littoral, des infrastructures portuaires du Port)</p> <p>La présence de deux aéroports réduit considérablement la vulnérabilité de l'île.</p> <p>95% du fret est importé par voie maritime. Tant qu'une perturbation ne dure pas, la vulnérabilité reste très faible grâce aux capacités de stockage. L'incidence du coût de transport (coût énergétique) risque de peser sur les consommateurs.</p>	<p>Les routes sont probablement l'un des points faibles de la vulnérabilité de l'île. Celles-ci sont exposées aux événements extrêmes comme les cyclones avec la submersion des radiers ou la destruction de ponts lors de crues torrentielles mais aussi aux problèmes de mouvements de terrain et autres éboulements. Le fret est distribué à 100% par air route.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE Enjeu national : Améliorer la qualité des infrastructures routières <ul style="list-style-type: none"> - Evaluer l'efficacité des ouvrages de protection artificiels car l'île est particulièrement concernée par la protection du littoral et des infrastructures de transports Niveau d'intervention : national puis local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> • Intégration du CC dans la conception et l'entretien des infrastructures de transport. • Stratégie d'adaptation visant à réduire les pratiques de transport et renforçant la proximité inter îles et régionales 	
11. Industrie, commerces et services	<p>La production industrielle locale reste marginale par rapport à ce qui est importé. La vulnérabilité actuelle dépend donc principalement des stocks. Là aussi c'est la mise en œuvre d'une politique d'autonomie qui déterminera la vulnérabilité de l'île.</p> <p>Les compagnies d'assurances doivent disposer d'un fonds de secours pour leur permettre d'intervenir dans l'urgence et d'augmenter leur capacité à faire face en cas d'événements extrêmes. La Mission Risques Naturels a aussi été créée, regroupant l'ensemble de la profession</p>	<p>Le secteur de la gestion des déchets est un secteur sensible. Lors d'événements extrêmes comme les cyclones, la quantité de déchets à traiter sur une période très courte peut être colossale (50% du volume annuel moyen suite au passage de DINA). La capacité d'absorption des déchets est déjà limitée sans prendre en compte la croissance démographique. Les centres d'enfouissement technique comme les stations d'épuration peuvent aussi se retrouver dans des situations où la pluviométrie est trop importante et provoque des débordements où des fuites d'eaux usées et de lixiviats ne pouvant être traités.</p>
Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale	Vulnérabilité : FAIBLE à MOYENNE Enjeu national : Favoriser les économies locales et régionales, Niveau d'intervention : national puis local Enjeu pour la stratégie régionale : <ul style="list-style-type: none"> - Réflexion, initiatives et bonnes pratiques partagées sur la gestion des déchets (en lien avec santé publique...) - Initiative et bonnes pratiques sur la mise en place des mesures d'assurances et leur organisation fonctionnelle en cas de risque avéré pour indemniser rapidement les personnes. 	

<p>12. Tourisme</p>	<p>Le tourisme, activité importante de la vie économique actuelle et future de la Réunion reste principalement du tourisme affinitaire qui n'est pas sensible aux risques (cyclones, épidémies..).</p> <p>Mise en place du parc national, de réserves marines (AMP) et de sentiers sous marins pour préserver les sites à enjeu environnemental/afflux de touristes. Charte de conduite avec les cétacés...</p> <p>Initiative de stratégie complémentaire avec Maurice</p>	<p>le tourisme d'agrément est vulnérable aux risques (santé publique mais et état du littoral), Les deux risquant d'être impactés fortement par le changement climatique avec un risque réel d'épidémie transmise par les moustiques et une dégradation accrue du récif. Encore une fois, le changement climatique sera un facteur aggravant venant se cumuler à une situation déjà existante.</p>
<p>Bilan et recommandation dans le cadre d'une stratégie régionale</p>	<p>Vulnérabilité : MOYENNE à FORTE</p> <p>Enjeu national : Orienter l'offre touristique vers un tourisme plus respectueux de l'environnement</p> <p>Niveau d'intervention : national et régional</p> <p>Enjeu pour la stratégie régionale :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renforcer une image identitaire à l'échelle de la région ouest océan indien • Informers alerter à l'échelle régionale de tout risque potentiel ou avéré en lien avec CC • Proposer des stratégies de replis (hébergement) sur les îles voisines (plutôt que voir les touristes préférer d'autres destinations que l'océan indien) • Développer des stratégies de « circuits » inter îles pour augmenter la fréquentation globale de la région tout en présentant des plans de « secours et de protection des touristes en cas d'aléa CC et de ses conséquences (cyclones, épidémies.) 	

Annexes

- A** Liste des participants à l'atelier national
- B** Liste des autres personnes consultées
- C** Support de présentation de l'atelier
- D** Matrice Synthèse de la Vulnérabilité
- E** Bibliographie

A Liste des participants à l'atelier national

Nom	Prénom	Structure	Fonction	E-mail
Futhazar	Jean Claude	Région	DGA DD	jean-claude.futhazar@cr-reunion.fr
Haisman	Claude	Préfecture		claude.haisman@reunion.pref.gouv.fr
Ban Lagha	Nabile	DEAL	SADEC	Nabile.Ben-lagha@developpement-durable.gouv.fr
Douvin	Anne	DEAL	SADEC	anne.douvin@developpement-durable.gouv.fr
Chabanet	Pascale	IRD		pascale.chabanet@ird.fr
Cuet	Pascale	Ecomar Université		cuet@univ-reunion.fr
Cao Van	Philippe	CIRAD	Dir régional adjoint	caovan@cirad.fr
Denis	Bertrand	Sogreah		bertrand.denis@sogreah.fr
Quod	Jean Pascal	Arvam		jpascal.quod@arvam.com
Reuillard	Emmanuel	Territoire des TAAF	Affaires internationales	emmanuel.reuillard@taaf.fr
Roy	Denis	Météo France		denis.roy@meteo.fr
Lefèbvre	Frédéric	EDF		frederic.lefebvre@edf.fr
Al Shakarshi	Franck	ARER		falshakarchi@arer.org
Dehecq	Jean Sébastien	ARS	entomologue	Jean-Sebastien.DEHECQ@ars.sante.fr
Balleydier	Elsa	CIRE OI		elsa.balleydier@ars.sante.fr
Baret	Stéphane	Parc National		stephane.baret@reunion-parcnational.fr
Soubadou	Gislain	Chambre d'agriculture		gislain.soubadou@reunion.chambagri.fr
Vaudour	Karelle	Conseil Générale	direction de l'eau	karelle.vaudour@cg974.fr
Huet	Isabelle	DAF	directrice adjointe	isabelle.huet@agriculture.gouv.fr
Nedellec	Jean-Louis	BRGM	directeur régional	jl.nedellec@brgm.fr
Pothin	Karine	GIP Réserve naturelle		karine.pothin@reservemarinereunion.fr
Temon	Jean François	IRD	chercheur océanophysique	jean-francois.temon@ird.fr
Martin	Jacques	MAIF / MRN Réunion		jacques.martin@maif.fr
Pleignet	Rebecca	Région		rebecca.pleignet@cr-reunion.fr
Montfraix	Brice	COI		bm@plurivalent.com
Siegmund	Bernard	Ercane	directeur	siegmund@ercane.re
Tessier	Emmanuel	GIP Réserve naturelle		emmanuel.tessier@reservemarinereunion.fr

B Liste des autres personnes consultées

Nom	Prénom	Structure	Fonction	E-mail
Assadet	Damien	DEAL	SADEC	damien.assadet@developpement-durable.gouv.fr
Bach	Pascal	IRD		pascal.bach@ird.fr
Lagabriele	Erwan	IRD		erwann.lagabriele@ird.fr
Marteau	Cédric	Territoire des TAAF		cedric.marteau@taaf.re
Jacquemet	Sébastien	Université Ecomar		sebastien.jacquemet@univ-reunion.fr
Salamolard	Marc	Parc National		marc.salamolard@reunion-parcnational.fr
Lavergne	Christophe	CBNM		clavergne@cbnm.org
Dalleau	Mayeul	Kélonia Ifremer		mdalleau@gmail.com
Bourjea	Jérôme	Ifremer		jerome.bourjea@ifremer.fr
Barbet	Jean Louis	EDF	dir des infrastructures	jean-louis.barbet@edf.fr
Cimbaro	Yohann	OLE		ycimbaro@eaureunion.fr
Rossolin	Gilbert	Chambre d'agriculture		gilbert.rossolin@reunion.chambagri.fr
Hardouin	Emmanuel	DEAL	SADEC	Emmanuel.HARDOUIN@developpement-durable.gouv.fr
de la Torre	Ywenn	BRGM		y.delatorre@brgm.fr
Aunay	Bertrand	BRGM		b.aunay@brgm.fr
Godart	Estelle	DEAL		Estelle.GODART@developpement-durable.gouv.fr
Weimerskirch	Henri	CNRS Chizé		henriw@cebc.cnrs.fr
Triolo	Julien	ONF		julien.triolo@onf.fr
Ingrassia	Florent	ONF		florent.ingrassia@onf.fr
Talec	Pascal	DEAL	milieux littoraux	Pascal.TALEC@developpement-durable.gouv.fr
Charlat	Guillaume	Conseil général	direction de l'eau	guillaume.charlat@cg974.fr
Aldon	Michel	Région		michel.aldon@cr-reunion.fr
Schnoller	Fabrice	Fondation Alysse		fschnoller@planetenature.re
Borgel	Alain	IRD		alain.borgel@ird.fr
Nussbaum	Roland	MRN		roland.nussbaum@mrm.asso.fr
Reilhes	Olivier	ARS		Olivier.REILHES@ars.sante.fr
Filleul	Laurent	InVS		Laurent.FILLEUL@ars.sante.fr
Burkhardt	Daniel	Chambre d'agriculture		daniel.burkhardt@reunion.chambagri.fr
Rard	Michaël	Obs. Marin Réunion		michael.rard@orange.fr
Marion	Daniel	Ercane		marion@ercane.re
Gourville	David	Ercane		gourville@ercane.re

C Support de présentation de l'atelier

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les
pays de la COI
et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA
dans le cadre du programme ACClimate de la COI

Réalisation

Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

ATELIER de la Réunion
**VULNERABILITE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE**

Conseil Régional, mercredi 26 janvier 2011

Etude co-financée par FFEM, MAEE, Région Réunion

9H45

Accueil

- **10H00** Introduction de l'atelier (Préfecture et Région)
Présentation de l'atelier, des objectifs et du déroulement de la journée de travail.
- **10H30-11H** Présentation des concepts et de la méthode pour l'étude de vulnérabilité.
- **11H-12H30** Restitution du bilan étude vulnérabilité par secteur et débat pour validation/compléments/ajustements

12H30- 14H00

Pause repas

- **14H-15H30** Suite de la restitution sur le bilan étude vulnérabilité par secteur et débat pour validation/compléments/ajustements
- **15H30-16H** Synthèse commune : défis de la Réunion, manques identifiés, et recommandations pour les orientations de la stratégie régionale, conclusions de l'atelier

- ❑ **Constat : Les états insulaires sont perçus comme étant pouvant être particulièrement affectés par les effets du changement climatique...et s'organisent en réseau.**
- ❑ Hors Acclimate, le sud-ouest de l'océan indien est encore dans le monde la seule région (d'états insulaires) pour laquelle il n'existe pas de réponse structurée régionalement en faveur de l'adaptation au changement climatique. Les pays de la COI réagissent individuellement tout en tentant de coordonner leurs actions au niveau régional et international.
- ❑ **Le projet ACCLIMATE, lancé en 2008, vise à soutenir une coopération régionale structurée en faveur de l'adaptation au changement climatique, et le renforcement des capacités de la COI, pour ses pays membres, Union des Comores, Maurice, Madagascar, Seychelles et Réunion.**

- Notre mission : lancée en novembre 2010, l'étude doit aboutir à la formulation d'un document de politique générale pour la stratégie régionale d'adaptation pour la COI, pour avril 2011.
- Un atelier national est organisé simultanément dans chacun des pays membres : il permet de co-construire, avec les personnes ressources dans chaque pays, le bilan vulnérabilité et inventaire des mesures d'adaptation du pays.

objectif de l'atelier

- **Inscrire la réalisation de cette étude dans un processus participatif dans chaque pays membre,**
 - **pour faire participer le plus largement possible dans la phase d'analyse et de construction du bilan par pays,**
 - **et pour faciliter l'appropriation des résultats et recommandations qui sont issues de l'étude et concerneront l'ensemble des pays membres de la COI.**

- **Produire 4 types de contribution dans cet atelier**
 - **Apporter des compléments aux éléments d'analyse vulnérabilité et initiatives d'adaptation du pays/ Région Réunion**
 - **Formuler les défis prioritaires du pays en matière d'adaptation au Changement climatique**
 - **Identifier les manques et besoin d'appuis complémentaires pour répondre aux enjeux de la stratégie nationale d'adaptation au CC**
 - **Formuler des propositions, pistes de réflexion, questions ou recommandations pour les orientations de la stratégie régionale d'adaptation à l'échelle de la COI (en complément ou renforcement des stratégies nationales d'adaptation)**

Méthode d'appréciation de la vulnérabilité :

Processus progressif qui propose une démarche étape par étape de l'analyse des **3 composantes de la vulnérabilité** :

- **niveau d'exposition** au Changement Climatique :
identification des aléas possibles et des impacts actuels et futurs du climat
- **sensibilité à ces changements** : en fonction des forces motrices, des pressions, état, stress généré, impacts et stress existants en lien avec l'exposition au Changement climatique
- **et capacité à y faire face interne (résilience) ou extérieure au système et résultant d'opportunité ou de volonté.**

□ Exposition :

les questionnements suivent la démarche de l'analyse FPEIR/DPSIR
(Driving forces, Pressures, States of environment, Impacts, societal Responses)
élaborée par l'Agence Européenne de l'Environnement

□ Vulnérabilité : définition du concept

La vulnérabilité est le degré par lequel un système risque de subir ou d'être affecté négativement par les effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l'ampleur et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité et de sa capacité d'adaptation. (GIEC, *Changements Climatiques 2007 Rapport de synthèse* CSIRO, *Framing vulnerability and adaptive capacity assessment: discussion paper*, 2009, 50p)

$$\text{Vulnérabilité} = \frac{\text{Exposition} \times \text{sensibilité}}{\text{capacité d'adaptation.}}$$

Illustration : Comprendre la vulnérabilité

- ❑ Sur un bord de rivière deux maisons identiques sont construites, l'une en béton directement au sol et l'autre en bois sur pilotis.
- ❑ **L'exposition** à l'aléa d'inondation est-il le même ?
- ❑ **La sensibilité** de chaque structure est elle la même ?
- ❑ **La capacité d'adaptation** des 2 propriétaires est- elle la même ?
- ❑ En conclusion, pour une même exposition à l'aléa inondation, la maison sur pilotis est moins sensible et dispose d'une meilleure capacité d'adaptation, elle est donc moins **vulnérable** que la maison au sol, qui bien que plus résistante dans sa structure reste plus exposée et dispose de moins de capacité d'adaptation

Pour la maison en bois sur pilotis :

Exposition forte X sensibilité forte

Mais capacité d'adaptation Forte D'où

Vulnérabilité de la maison en bois sur pilotis = faible.

Pour la maison en béton :

Exposition forte X sensibilité faible

Mais capacité d'adaptation faible

D'où Vulnérabilité de la maison béton = forte

□ Adaptation

« l'ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d'atténuer les effets néfastes ou d'exploiter des opportunités bénéfiques ». (GIEC)

- **Les mesures d'abandon**, notamment des actions d'évacuation des habitants des zones vulnérables ou touchées, ou l'abandon d'une activité ; **(action sur l'exposition)**
- **Les mesures de protection** – et notamment des actions visant à protéger la zone ou l'activité vulnérable contre les effets du changement climatique, ces mesures réduisent le niveau d'exposition et la vulnérabilité ; **(action sur la sensibilité)**
- **L'ajustement** qui va permettre de réduire la sensibilité du système et/ou de renforcer ses capacités d'adaptation, renforcer sa résilience. (avec les stratégies « sans regret », qui réduisent la vulnérabilité tout en générant des bénéfices immédiats ou une efficacité indépendante de l'incertitudes des évolutions climatiques) **(action sur la sensibilité/vulnérabilité) selon atténuation ou adaptation.**

□ **Réponses d'adaptation :**

Réponse Politique et réglementaire

Réponse économique

Réponse environnementale

Réponse sociale et sociétale

Réponse en termes de gouvernance (dispositif)

□ **Appréciation de la pertinence de la réponse d'adaptation:**

Accessible : accessible aux acteurs concernés et simples à mettre en œuvre

Dynamique: la vitesse de réponse est rapide, et efficace dans la durée

Replicable : la réponse permet un apprentissage et une appropriation qui permet de la reproduire en (presque) toutes circonstances

Autonome : elle n'est pas dépendante d'autres facteurs qui la conditionne et le rendent incertaine

- **Les « systèmes » (secteurs ou enjeux) retenus**
 - Sécurité et souveraineté
 - Identité culturelle et éducation
 - Santé publique
 - Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau
 - Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts
 - Préservation de l'environnement et des milieux
 - Pêche
 - Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque
 - Energie (production, transfert et distribution)
 - Transports
 - Industrie, commerces et services
 - Tourisme

□ Les aléas étudiés

Le référentiel « ONERC » définit les aléas climatiques entraînant des changements climatiques. Nous avons retenu ce référentiel, mais en l'adaptant au contexte insulaire tropical :

- Augmentation de la température (moyenne et maximale de l'air, cours d'eau et lacs, mer, océan)
- Evolution du régime de précipitation
- Elévation du niveau de la mer (érosion et submersion)
- Perturbations des conditions de vent
- Cyclones

De ce référentiel nous n'avons pas retenu comme pertinent l'aléa « irradiation solaire » (absence de données de suivi spécifique) et nous avons ajouté les paramètres suivants qui prennent en compte la biodiversité (ce que ne fait pas le référentiel ONERC) et les spécificités des milieux insulaires tropicaux :

- Acidification des océans
- Modification des cycles fondamentaux de l'environnement (saisons, courants, flux et cycles environnementaux...)

ATELIER de la REUNION: vulnérabilité et adaptation au changement climatique
SYNTHESE DE L'APPROCHE QUALITATIVE de la VULNERABILITE

2.EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5.VULNERABILITE	
Aléas à prendre en compte	Stress généré	Appréciation	Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité

- Sécurité et souveraineté
- Identité culturelle et éducation
- Santé publique
- Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts
- Préservation de l'environnement et des milieux
- Tourisme

□ APRES MIDI

- Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau
- Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque
- Energie (production, transfert et distribution)
- Pêche
- Transports
- Industrie, commerces et services

- **Objectif de la présentation par secteur**
 - **Valider/ ajuster /compléter la matrice par secteur et sous secteur, et/ou indiquer les sources complémentaires d'information et de données**
 - **Formuler les défis du pays en matière d'adaptation au changement climatique sur le secteur**
 - **Identifier les manques pour répondre à ces défis**
 - **Formuler des propositions recommandations pour les orientations de la stratégie d'adaptation à l'échelle régionale de la COI**

- **Points de mémoire**
- **Le regard sur l'historique**
- **Les interactions entre secteurs**
- **L'évolution des données socio éco**
- **La disponibilité des données: proxy**
- **Les impacts qui s'accumulent et les valeurs de seuil**
- **Incertitude et précision**
- **Le changement climatique en perspective des pressions actuelles**

- Rappel des prévisions pour la Réunion (à l'horizon 2100)
 - **Précipitations:** variations de -2 à +20% de précipitations annuelles avec une augmentation plus importante dans la partie Nord de l'océan Indien (vers les Maldives). Au niveau de la Réunion: assèchement les mois d'hiver et événements extrêmes plus importants.
 - **Élévation du niveau de la mer:** de 20 à 60 centimètres d'ici 2100.
 - **Vents:** L'anticyclone des Mascareignes se renforcerait pendant l'hier austral, se qui devrait générer des alizés plus vigoureux, sans toutefois modifier l'orientation de ces vents.
 - **Cyclones:** Les relations entre activité cyclonique et réchauffement climatique ne peuvent pas être clairement établies. Il semblerait toutefois que l'on observe, dans le futur, une baisse du nombre de cyclones avec une augmentation des cyclones intenses et des précipitations associées.

Secteur 1: Sécurité et souveraineté

- Modification des traits de côte:
 - Exposition forte à l'élévation du niveau de la mer.
 - Sensibilité faible pour la Réunion mais risque fort de submersion pour les îles Eparses entraînant la disparition de leurs ZEE (zone économique exclusive)

Carte des ZEE françaises de l'Océan Indien (superficie en km²)

Altimetry- derived Sea Level map from TOPEX/ Poseidon observations (1993 to 2003) (Leuliette *et al.*, 2004)

- Pas d'élévation récente sur la zone Mascareignes

- Sécurité publique:
 - Exposition/aléas: forte/cyclones et mouvement de terrain
 - Sensibilité: isolement des hameaux des hauts et des cirques
 - Réponse en place: une gestion centralisée par la préfecture avec une représentation et des moyens d'intervention rapide dans toutes les communes

- Réfugiés climatiques: déplacement de population
 - Exposition/aléas: stress hydrique et alimentaire faible pour les populations /pluviométrie et cyclones
 - Sensibilité: impact négligeable sur activités économiques et vie quotidienne, effet aggravant mineur
 - Immigration possible ? une éventuelle migration des mahorais vers la Réunion si la situation (eau et sécurité alimentaire) devient difficile à Mayotte (effet en chaîne avec Comores?)

Capacité d'adaptation

- La culture du risque :
 - très forte pour les cyclones comme démontrée lors du passage de Dina
 - Limitée pour les inondations et les mouvements de terrain
 - Limitée pour la lutte contre les maladies vectorielles
- Connaissance, suivi et information: cf secteur 8
- La recherche:
 - Beaucoup d'études sur les risques naturels
 - Un effort sur les milieux récifaux
 - Un manque de données locales pour certains secteurs (biodiversité, pêche)
 - Focus actuel du thème CC pour la recherche de financements
- La formation professionnelle?
 - habitat

ATELIER de la REUNION: vulnérabilité et adaptation au changement climatique

Les événements extrêmes à la Réunion

26 janvier 2011

E2008 COI ATELIER à la REUNION

22

- les priorités locales
 - Les maladies vectorielles (arboviroses)
 - Les vagues de chaleurs
- les questions en suspend
 - Pollution de l'air et allergènes
- les priorités régionales
 - Les maladies vectorielles (paludisme)
 - L'eau potable
 - Les maladies liées à l'eau

Suivi des gîtes larvaires

bilan comparatif des moyennes mensuelles des indices Breteau entre 2010 et la période 2007-2008 à La Réunion,

Indices de Breteau moyens par mois et par secteur de LAV - La Réunion, juin-septembre 2010

- Un impact direct des conditions climatiques sur la prolifération des moustiques

- Agriculture
 - Exposition/aléas: température et pluviométrie/stress hydrique
 - Sensibilité: faible sauf localement ou cultures spécifiques (serres)
 - Effet indirect: compétition entre bio et autres cultures qui vont remonter vers les hauts
- Élevage
 - Exposition/aléas: pluviométrie/fourrage (bétail) – événements extrêmes/isolement sites d'élevages dans les cirques
 - Sensibilité: limitée aux vaches allaitantes
- Sols et érosion
 - Exposition/aléas: baisse de la pluviométrie globale
 - Sensibilité: faible voire une réduction de l'érosion?
- Pestes
 - Exposition/aléas: T°, pluviométrie
 - Sensibilité: effet aggravant (bioagresseurs)

ATELIER de la REUNION: vulnérabilité et adaptation au changement climatique

Les principales activités agricoles

LES ESPACES AGRICOLES

- Terrestre
 - Exposition/aléas: tous/dégradation des milieux et habitats et prolifération des EEE
 - Sensibilité: effet aggravant sur pressions anthropiques, forte sur milieu altimontain
- Côtier
 - Exposition/aléas: tous/dégradation des milieux et habitats et prolifération des EEE
 - Sensibilité: effet aggravant sur pressions anthropiques, forte sur milieu récifal
- Marin
 - Exposition/aléas: T°, SLR, cyclones, IOD,...
 - Déficit de données sur l'évolution du milieu
 - Espèces emblématiques (tortues, baleines et oiseaux marins): peu de stress sur la Réunion mais enjeu régional significatif (cycles de vie)
- Espaces protégés
 - Exposition/aléas: T°, pluviométrie, IOD/modification des milieux et habitats
 - Réponse:
 - Le parc national des Hauts comme zone refuge?
 - Le réseau des AMP à l'échelle régionale (pertinence des sites à terme)?

- Des enjeux limités à quelques espèces pour lesquelles on manque de recul

La diminution des milieux naturels

La végétation indigène

Végétation indigène avant l'arrivée de l'homme

Reliquat de végétation indigène

- Absence de végétation ou espaces liés aux activités humaines
- Végétation manégerne
- Coulées de lave
- Etage chaud (mégatherme) de type tropical**
 - Savanne à Lataniers et Benjoins
 - Forêt semi-sèche complexe dite "Forêt de Bois de Couleur des Bas"
 - Forêt humide dite "Forêt de Bois de Couleur des Bas"
 - Forêt humide complexe, de transition de moyenne altitude
- Etage frais (mésotherme) de type subtropical**
 - Forêt humide d'altitude dite "Forêt de Bois de Couleur des Hauts"
 - Foumés à bruyère arborescente à Philippi de type avoué
 - Forêt à Tamarin des hauts ou "Tamariniste"
 - Foumés très humides à Pandanus
- Etage très frais (oligotherme) de type tempéré**
 - Foumés (plus ou moins dense) à bruyère, prairie alpine et groupement à Petit tamarin des hauts

□ Zones naturelles et zones protégées:
Pertinence en termes de refuge climatique?³⁰

Étagement de la végétation

Étagement de la végétation		
	Selon RIVALS (A)	Selon CADET (B)
a	Secteur mégathermique sec	Série mégatherme xérophile (savane)
b	Forêt complexe de basse altitude	Série mégatherme semi-xérophile
c	Forêt complexe de moyenne altitude	Série mégatherme hygrophile de basse altitude
d	Forêt complexe de haute altitude	Série mégatherme hygrophile de moyenne altitude
e	Forêt à <i>Acacia heterophylla</i>	Série mésotherme hygrophile
f	Végétation éricoïde	Végétation éricoïde oligotherme d'altitude
g		

Étagement de la végétation.

- Le gradient altitudinal est fondamental pour l'habitat

Les pressions actuelle sur le milieu naturel

Les tortues: un enjeu régional

Les oiseaux marins: un enjeu régional

Les cétacés: un enjeu qui dépasse le territoire de la COI

(c) Susceptibility categories - SM1

(d) Susceptibility categories - SM2

Reef locations

- Les îles sœurs peu vulnérable à l'échelle de la COI

Le blanchissement à la Réunion

- Un impact local important qui dépend aussi des activités humaines

- **Tourisme affinitaire et d'affaire**
 - Exposition/aléas: épidémie et destruction du récif/diminution de la fréquentation
 - Sensibilité: faible

- **Tourisme d'agrément**
 - Exposition/aléas: augmentation des événements extrêmes, épidémie et destruction du récif/diminution de la fréquentation
 - Sensibilité: forte, possible effet de vase communicant entre îles

□ Une approche par le logement

Pause repas

- Gestion de la ressource
 - Exposition/aléas:
 - baisse de pluviométrie/événement extrêmes qui vont accroître le déséquilibre Est/Ouest (quantité),
 - effet cumulé dans l'Ouest avec les intrusions marines, effet de pollution de la ressource du au ruissellement lors des fortes pluies (qualité)
 - accentue le stress sur des zones très locales identifiées
 - Sensibilité: faible / pressions anthropiques et conflits d'usages
 - Capacité d'adaptation:
 - GIRE (SAGE) et sensibilisation pour la maîtrise de la demande
 - ILO: transfert des eaux Est Ouest, maladaptation? Quid des besoins futurs en AEP?
- Production et distribution
 - Exposition/aléas:
 - Rupture des canalisations due aux événements extrêmes
 - Réponse: maintenance du réseau qui permettrait de limiter aussi les pertes
- Assainissement
 - Exposition/aléas:
 - Collectif: structure et fonctionnement lors d'événements extrêmes
 - Non collectif: rupture des structures lors d'événements extrêmes et rejet en milieu naturel plus concentré en période de sécheresse

Répartition moyenne des pluies

L'évolution historique de la répartition des pluies

- Les tendances se marquent: plus sec à l'Ouest et plus humide à l'Est

La répartition de l'eau potable produite

Total :144 millions de m3

Répartition des volumes produits pour l'eau potable (année 2007)

- Des pertes dans réseau équivalentes à la consommation réelle par les habitants

ATELIER de la REUNION: vulnérabilité et adaptation au changement climatique

Les prévisions pour 2030 sur la ressource superficielle

ATELIER de la REUNION: vulnérabilité et adaptation au changement climatique

Les prévisions pour 2030 sur la ressource souterraine

□ Des situations de stress encore plus marquées dans l'Ouest

Les remontées d'eaux salées

Les modes d'assainissement en 2003

2003	Population raccordée à des systèmes d'assainissement collectifs (36%)		Population hors zone de desserte (64%)	
	Raccordée à une station d'épuration en fonctionnement	Raccordée sans station d'épuration ou station ne fonctionnant pas	En ANC conforme	En ANC non conforme
Population totale (habitants)				
750 000 hab.	20%	16%	3%	61%

Bilan des modes d'assainissement sur le territoire – Source : DIREN, 2005

- Un assainissement majoritairement individuel et non conforme: quels impacts face à un accroissement des événements extrêmes?

- Pêche hauturière
 - Exposition/aléas: T°, IOD, acidification,.../migration, recrutement, et chaîne alimentaire
 - Sensibilité: secteur très limité à la Réunion
- Pêche traditionnelle
 - Exposition/aléas: T°, acidification/dégradation du récif et multiplication des ICAM
 - Sensibilité: forte car lié au récif, et facteur aggravant si surexploitation de la ressource
- Aquaculture
 - Exposition/aléas: déficit de données

La répartition des prises de thons à l'échelle de la COI (senneurs)

Movement of Tagged Skipjack Tuna in the Central and Western Pacific

Source: Lehodey et al. (1997); Lehodey (in preparation)

- Les migrations des thons affectées par les oscillations climatiques: un impact démontré mais non prévisible

Principales espèces capturées à la gaulette ou au moulinet

Nom *	Genre	%
Macabit	Epinephelus	39%
Poisson-pavillon	Kuhlia	8%
Capucin	Parupeneus	6%
Orphie	Tylosorus	6%
Saupe et Calicagère	Kyphosus	5%
Girelle	Thalassoma	4%
Capitaine	Lethrinus	4%
Carangue	Caranx	4%
Poisson-lézard	Synodus	4%
Epervier	Cirrhitus	3%

- La dégradation du récif entraînera une modification des habitudes de pêche

- Aléas côtiers
 - Exposition/aléas: cyclones, SLR, pluviométrie/érosion et submersion
 - Sensibilité: forte (combinaison d'événements extrêmes)
 - Réponse: étude BRGM, surcôte réglementaire?, facteur aggravant
 - Infrastructures concernées: routes, paillotes, port, aéroport
 - Exemples de maladaptation
- Inondations et mouvements de terrain
 - Exposition/aléas: pluviométrie et cyclones
 - Sensibilité: forte, facteur aggravant
 - Réponse: PPRI PPRMvT et dispositifs de surveillance et intervention
 - Infrastructures concernées: routes, réseau AEP et électrique
- Vents
 - Exposition/aléas: destruction des infrastructures
 - Sensibilité: forte, facteur aggravant
 - Réponse inadaptée en matière de législation (loi N et V)
 - Infrastructures concernées: bâti, réseau électrique
- Incendies
 - Exposition: pluviométrie et T°/sècheresse
 - Sensibilité : forêts des Hauts et hauteurs de St Denis/La Possession

ATELIER de la REUNION: vulnérabilité et adaptation au changement climatique

L'impact du climat sur la distribution des cyclones

Average annual number of tropical cyclones - La Niña years

Average annual number of tropical cyclones - El Niño years

Les aléas côtiers: érosion et submersion

Érosion côtière

SITES	EROSION	TYPES D'ENJEUX	PROTECTION EXISTANTE	EXPOSITION DES ENJEUX*
St Denis (Bvd Lancaster)	Modérée	Promenade de front de mer (parcours sportif)	Remblais, plantations, enrochement	Moyenne
St Suzanne 1 (falaises)	Forte	Chapelle, parcelles agricoles	Remblais	Moyenne
St Suzanne 2 (centre-ville)	Faible	Aire de marché	Remblais	Faible
St André (Champ Borne)	Forte	Routes, restaurant, cimetière, habitations	Remblais	Forte
St Benoît (port)	Modérée	Route, belvédères	Rechargement ponctuel de galets	Moyenne
St Philippe (Mer Cassée)	Modérée	Aire de pique-nique, parking	-	Faible
St Joseph (Langevin)	Forte	Parcelles agricoles	-	Faible
Petite Ile (Grande Anse)	Modérée	Haut lieu touristique	-	Moyenne
Grand Bois (falaises)	Modérée	Route, habitations	-	Moyenne
St Pierre 1 (plage)	Non	Habitation, promenade de front de mer	Murs	Faible
St Pierre 2 (Pointe du Diable)	Forte	Bâti (assez loin)	-	Moyenne
Etang Salé les Bains (Bassin Pirogue)	Forte	Habitations, promenade de front de mer	Murs	Moyenne
St Paul (l'Hermitage)	Forte	Haut lieu touristique	-	Forte
Le Port (Pointe de Galets)	Forte	Zone industrielle, parcours sportif	Butte de déblais, rejets de dragage, enrochement	Moyenne

* Rapport entre l'importance de l'érosion, la « valeur » des enjeux et la protection existante.

Niveau d'exposition des enjeux

Aléa inondation

- Des ravines très sensibles lors de fortes pluies

□ Les zones de fortes pentes et les cirques

Aléa incendie

- Période la plus sensible : fin de l'hiver (précipitations basses et T° en hausse)

- Hydrocarbures
 - Exposition/aléas: événement extrême/rupture approvisionnement
 - Sensibilité: forte dépendance des importations/stockage
 - Réponse: 3,5 mois de stock en moyenne
- Électricité hydraulique (25% de la production)
 - Exposition/aléas: pluviométrie et événement extrêmes/impact sur la production
 - Sensibilité: faible
- Autres ENR
 - En émergence : biomasse, éolien et ondulatoire
 - Impact sur éolien et énergies marines
- Réponse: stratégie régionale énergétique – autonomie
 - Exposition/aléas: Température/augmentation de la demande
 - Sensibilité: ???
 - Réponse: politique de maîtrise de la demande, RTA DOM (isolation)

Puissance nominale mise à disposition sur le réseau au 31 décembre 2009

L'effet de la saison sur la consommation

□ Sensibilité à la chaleur et impact des climatisations

Les sources de production en fonction de la saison

- Les ressources « stockables » pour la production de base

- Terrestre
 - Exposition/aléas: événement extrême, inondation, érosion, submersion/trafic interrompu
 - Sensibilité: forte dans les Hauts et les cirques (isolement)
 - Réponse: route de tamarins, projet de route du littoral

- Maritime
 - Exposition/aléas: événement extrême, submersion/trafic interrompu
 - Sensibilité: un seul port pour l'ensemble du fret

- Aérien
 - Exposition/aléas: événement extrême, submersion/trafic interrompu
 - Sensibilité: deux aéroports, important uniquement pour les médicaments et les voyageurs

Le réseau routier

- Quelques axes majeurs, situés principalement sur le littoral

- Gestion des déchets
 - Exposition/aléas: cyclones et fortes pluies / débordement et afflux massif, et pollution (lixiviats)
 - Sensibilité: moyenne, facteur aggravant
- Production d'eau en bouteille
 - Exposition/aléas: événement extrême, cyclone/augmentation de la demande et approvisionnement interrompu
 - Sensibilité: moyenne, uniquement pour l'approvisionnement en cas de blocage des routes ou de destruction d'une usine
 - Réponse: 3 usines sur le territoire, augmentation de la production en cas d'alerte cyclonique
- Assurances
 - Exposition/aléas: tous/augmentation des dégâts matériels
 - Sensibilité: moyenne
 - Réponse: PPR (système de franchises relevées), arrêté de Cat Nat, mise en place de la MRN et augmentation des fonds propres de secours

■ Inventaire vulnérabilité et appréciation (-=+)

Taaf: MIL NAT et ZEE -> disp ile->pb/jurisdiction sur les ZEE vuln =

Stratégie îles éparses: à examiner en considérant les pressions des états et enjx de préservation (réflexion en cours -> pas d'orientations encore)

Faire évaluer outils preserv envt en fonction de obj de devpt (éco ou préservation) et fonction des pressions (voisinage)

Îles éparses comme espaces de ref pour avaluer impacts CC sur le récif (car zéro impact H) GMO

BRGM/ pb de ressources minérales en + de la pêche (nodules polymétalliques)->autre enjeu possible (Wallis/nodules)

■ Défis de la Réunion:

■ Identification des manques

■ Recommandation pour la stratégie régionale

■ Inventaire vulnérabilité et appréciation (-=+)

Formation référentiel construction plus sur l'atténuation (économie d'énergie) et pas adaptation (pilotis, rdc garage...) ARER vulnérabilité =+

RDTA DOM pas d'équivalent adaptation

BRGM **référentiels comme les règles paracycloniques** (en + de neige et vent)

rgt spé à l'outre mer -> -=

Les PPR font des recommandations/règles de bon sens pour adapter les habitations au contexte

Sensibilisation et éducation: le rectorat y travaille/outils dans I et II tq élèves mieux sensibilisés -> outils nationaux mais aussi locaux

Gens qui construisent ds zones à risque= aussi lié aux pb de foncier...construction sans permis _> relativiser pression humaine et effet CC à court terme CC

■ Défis de la Réunion:

Niveau de vie qui a augmenté très vite et acceptation de la fatalité naturelle est plus difficile (cyclone/endommagements mal acceptés et recherchent responsabilités élus). Paradoxe Réunion: taux d'assurance très en retard/ce qui se passe en Europe -> les gens ne se protègent pas avec niveau d'assurance et d'indemnisation adéquat/risques

➤ **défis: protection des particulier/assurance.**

➤ Sensibilisation et éducation des jeunes-> améliorer l'acceptabilité notamment

■ Identification des manques

➤ Adaptation et pas que atténuation dans le bâti

■ Recommandation pour la stratégie régionale

■ Inventaire vulnérabilité et appréciation (-=+)

Maladies vectorielles 3 acteurs de circulation (H, vect envt) pour les moustiques on peut difficilement connaître évolution sur lg terme
Déplacements de pop et poss d'introduction d'un vecteur rend cette évaluation e la vulnérabilité difficile. Risque impt mais pas plus qu'avant en ce moment, dans 10 ans, on sait pas quelle maladie, comment elle va arriver, etc...->=
Insecticide: 1 seul autorisé, et pas de recherche pour de nouveaux donc dans quelques temps on en aura plus -> importance des comportements (gites larvaires...) problème communautaire mais difficile même aux caraïbes
Qualité de l'air inérieur et extérieur: moisissures et qualité de l'air, allergies (connaissances sfq), habitat aussi voir si adaptation ok. Observatoire qualité de l'air à LR mais difficile de connaître évolution qualité de l'air à 10 ans
Santé alimentaire: prolifération alguale/poissons et dangers, et aussi question de la rupture chaine de froid en cas de crise climatiq
Pompes électrique pour alimentation en eau du réseau-> soucis pour des hôpitaux. Si sur climatisation et pb de ressource électricité
Température et conso électricité (dernier pic dec 2009) si phénomènes perdurent->moyens mis en œuvre par EDF (puissance de pointe et phéno extrêmes), plan de défence (plan de délestage) prévu et géré par la préfecture-> on couperait usagers non prioritaires sur des périodes de 2h (hoptx prioritaires) -> malades sous respi artificiels sont répertoriés et auront autonomie suffisante (procédures bien rôdées) -> vulnérabilité –
Cc et diabète est une priorité locale pour Maurice-> et pour LR? (cf JBN)
Aux comores, ce lien existe (changement des modes de conso/stress hydrique: conserve et alimentation plus riche -> plus de maladies cardiovasculaires) -> effet indirect

Défis de la Réunion:

maintenir un niveau de veille qui ne doit pas reposer seulement sur l'Etat; systeme de surveillance au-delà de la veille sanitaire -> **question de sensibilisation/gites larvaires à poursuivre**

Expertise importante à LR peut être moins ailleurs-> **créer une task force pour aider les autres pays à mieux surveiller, mieux réagirmanque la chaînon action en cas d'épidémie**

Réunion aider les autres, coordonner la veille avec les autres pays à échelle COI

Déjà SEGA, projet en cours (surveillance)

Mais Observatir de l'air: poursuivre

■ Identification des manques

Veille sanitaire ok, mais manque le chaînon action en cas d'épidémie (au niveau régional)

■ Recommandation pour la stratégie régionale

■ Inventaire vulnérabilité et appréciation (-=+)

Pesticides et CC (pestes nuisibles à canne à sucre) : ver blanc à LR impact très important une année mais on est pas capable de prévoir si nouvelle espèce que devenir agressive ou pas

Agriculture et CC: pas incapacité de prod locale/difficultés éventuelles d'acheminement de denrées-> enjeu important

Si transports chers on devra se rapprocher de pays voisins, on aura des difficultés/normes alimentaires européennes

Bio dans les hauts/autres cultures

Périmètre irrigués: ILO 17 millions M3 / an pour eau potable (actuellement 4 million conso)

Mutualisation des ressources en eau entre les différents réseaux

■ Défis de la Réunion:

Continuer à aller vers agric autosuffisante à la Réunion

Modélisation: importance du local et difficulté d'avoir info précise et pertinente sur de si petits espaces

■ Identification des manques

■ Recommandation pour la stratégie régionale

Synthèse secteur 5: environnement

■ Inventaire vulnérabilité et appréciation (-=+)

- Incendies: plan de prévention depuis mai 2010 (DAF, ONF, dept, PN, etc) qui se décline par massif forestier avec des adaptations spé pour avoir des corridors d'intervention adaptés (notamment à la présence d'espèces endémiques)
- CC aussi effets sur autres org récifs (repro thermodépendante, par ex)
- Cc comme facteur aggravant des impacts actuels sur le récif
- Zones refuges en AMP seront-elles encore les bonnes dans quelques années/effets CC (idem pour le Parc Nat)

Mesure température de l'eau depuis 10-15 ans avec points de suivi connus en + réseau de mesure Ph CO2 en cours, pour suivre acidification (mais pas moyens pour un suivi en continu). Ces choses se mettent en place au nivmondial aussi

Association végétales en mil côtier: étude de l'observatoire bota pr voir quelles espèces vont disparaître

■ Défis de la Réunion:

Continuer recherche pour connaître impacts anthropiques sur les récifs (ARVAM, IRD, Réserve marine : projets d'observation et de modélisation)

Réseau AMP: relation politique entre les diff îles tq réseau effectif (ex: réunion maurice: esp marine récifale qu'on trouve à LR viennent de Maurice-> notion de réseu est essentiel)

Autre avantage de réseau AMP: Collaboration entre AMP pour réseau de surveillance impacts au CC

Importance de gérer mil marin avec BV (abruptes-> impact important du ruissellement sur le mil marin) -> réflexion plus globale à développer (associer les agriculteurs dans gestion et conservation du milieu marin)

■ Identification des manques

- Cc récifs: acidification travail récent (10 ans) et pas de recul sur interactions entre apports anthropiques et cc (publi sortent juste). Ex T°C au dessus de laquelle on observe de blanchissement est abaissé quand pollution du système.

■ Recommandation pour la stratégie régionale

■ Inventaire vulnérabilité et appréciation (-=+)

Tourisme local à rajouter

Ferme auberge

Plan de gestion du risque (retrait/montée des eaux de la mer) et mouvements de terrain dans les hauts = seuls éléments rappelés dans la concertation/adaptation

Sectorisation des vacances (été) réflexion tq calendrier scolaire s'adapte

Gestion du risque immédiat (plans orsec...): est-ce que touristes étrangers sont bien informés? Est-ce que c'est pris en compte dans plan de gestion des risques?

Transformation du tourisme face au CC: se poser la question/études prospectives, voir si CC facteur+ ou - d'attrait?

Influence du chiffre d'affaire touristique/enseillement?

■ Défis de la Réunion:

COI: **objectif de devpt touristique sur l'ensemble des îles donc études/cc et tourisme devraient être menées à ce niveau**

Coi concept ile vanille -> développer une startégie commune/devpt touristique

■ Identification des manques

■ Recommandation pour la stratégie régionale

Pause repas

■ Inventaire vulnérabilité et appréciation (-=+)

Inter connectivité des réseaux pour AEP qd manque localisé

Ses 1à der années > teneur nitrate etc dans eaux souterraines malgré qualité très bonne actuelle --> assainissement à mettre aux normes, vigilance/agriculture

Cc va avoir un impact sur la tarification de l'eau

Économies de conso pour anticiper augmentation besoins en eau: OLE finance des actions auprès des collectivités (réducteurs de pressions, systèmes hydro-économes)

Réutilisation des eaux pour réduire impacts sur mil marin et conso: pour les grandes STEP (enjeu fort/région)

■ Défis de la Réunion:

Mise aux normes des réseaux d'assainissement (collectif et non collectif)

■ Identification des manques

■ Recommandation pour la stratégie régionale

■ Inventaire vulnérabilité et appréciation (-=+)

- Pêche à la seine France un des pays les + impactant (pêche ou on suit les cétacés)
- Captures ds les seines : pas des cétacés (malins) mais interactions avec tortues (engins flottants qui servent à concentrer les bancs de thon), requins et requins baleine
- Pêche à la seine 40%
- Îles éparses-> les plus grandes ZEE où ressources halieutiques (thons...) pêche hauturière. TAAF depuis 2007 (éparses dans périm coll TAAF) concept de gestion avec observation à bord des bateaux-> capitaines prennent conscience des comportements qui doivent évoluer (ex rejet des captures accessoires qd poissons vivants encore)
- Dec 2010 TAAF ont décroché marché de formation des observateurs de pêche de la COI-> système d'observation embarqué qui couvrira pas seulement les zones de chacun des pays

■ Défis de la Réunion:

Aquaculture sera amenée à se développer à la Réunion/suffisance alimentaire-> cc et aquaculture sera à considérer

■ Identification des manques

■ Recommandation pour la stratégie régionale

■ Inventaire vulnérabilité et appréciation (-=+)

Érosion des infrastructures (sur le long terme) est-ce que cc va modifier besoin d'entretien/réstauration de ces infrastructures (aéroports, ports, route) ? -> la prise en compte du CC

Augmentation T°C et îlot de chaleur urbain, question de la nature en ville-> question de l'aménagement de la ville sur des temps longs

■ Défis de la Réunion:

Intégrer systèmes de drainage dans les règles de construction Densification e l'urbain sur le littoral (SAR) et mitage limité

Loi future/intégration de élévation du niveau de la mer de 50 cm à prendre en compte (Route du littoral considère 1m, de façon volontaire)-> intégrer le bâti dans définition de ces règles (DEAL)

RTA DOM ne suffit pas: aller plus lion. Cf le ruissellement des fortes pluies qui inondent des quartiers entiers-> aménagement à reconcevoir

systèmes de régulation des eaux pluviales: quel référentiel : pluies centennales? Etc..(question que pluie centenale actuelle deviendra une norme moyenne de pluies-> à prendre en cpte)

■ Identification des manques

Travail en amont pour limiter les risques au CC (on se repose davantage en ce moment sur la préparation des réunionnais au risque cyclonique)

Risque incendie pas intégré ds les révision de PLU alors que ça devrait l'être

■ Recommandation pour la stratégie régionale

■ Inventaire vulnérabilité et appréciation (-=+)

Impact du véhicule électrique à LR est une question délicate: augmentation de la conso électrique qui va augmenter beaucoup

En 30 ans conso électrique X5 (accroissement des équipements) -> si on veut réduire la conso, pas cohérent de développer le véhicule électrique

Rq bagasse qui nourrira les bovins (sécheresse/fourage) ne brûlera pas dans les centrales

■ Défis de la Réunion:

Connaître les évolutions de la consommation d'énergie, enjeu important

Modification des comportements

MDE : efforts supplémentaires

Mode de production plus décentralisé que centralisé: panneaux PV avec stockage tq frigos alimentés quand coupure

On travaille sur offre et demande: on déleste certains appareils électroménagers plutôt que des quartiers entiers avec ce genre de dispositif

S'est sur la conso d'énergie qu'on gagnera gerri ou pas ..

Maîtrise de la consommation est clé: impact du comportement humain plus important que impact du cc

■ Identification des manques

■ Recommandation pour la stratégie régionale

Synthèse secteur 11 transport

■ Inventaire vulnérabilité et appréciation (-=+)

Ouvrage unique-> vulnérabilité importante (cf le pont de la rivière st étienne)

Plan de suppression des radiers sur les routes secondaires (une solution à ajouter à RL et RT)-< réponse à la sensibilité des Hauts et cirques

Transport des productions agricoles dans les hauts (commercialisation des produits et approvisionnement des élevages, etc)

Le port/risque pris en compte dans projets d'extension à venir

Transport maritime: couts vont augmenter si T°C de la mer augmente (conso de combustible en plus/refroidissement des moteurs)

Interconnection réseaux en eau tq forege dans l'est vienne alimenté st Pierre etc

■ Défis de la Réunion:

Réseau électrique et TIC: à sécuriser aussi

Les canalisations d'eau potable aussi sont à sécuriser

Capacité de résilience des quartiers zones qui se trouveraient isolés /approvisionnement en marchandises, médicaments...(cirques, zones les plus isolées sont particulièrement concernées)

Planification spatiale, écoquartiers, etc..est-ce qu'on anticipe ces situations de blocage? (durée de vie de 50 ans des habitations)

■ Identification des manques

Étude de vulnérabilité des réseaux pour réfléchir à comment faire à l'avenir/aménagements (études à faire mais pas faite)

Urbanisation, même nvx quartiers bétonnés au max: on règle pas le pd du ruissellement-> beaucoup de travail reste à faire

■ Recommandation pour la stratégie régionale

- **Inventaire vulnérabilité et appréciation (-=+)**

MRN Mission risk nat créée en 200 initiative des assureurs : prévention essentiellement Culture/assurance à LR date de 30 ans et plus sur auto que habitation

- **Défis de la Réunion:**

- **Identification des manques**

- **Recommandation pour la stratégie régionale**

Synthèse de l'atelier/secteur

Deux nivx d'action au niv régional: choses qui se traitent individuellt et peuvet être pâtagées au niv reg ou choses pouvt être traitées régionales uniquement

-> mise en œuvre

-> ou dispositif d'appui à des actions nationales

Réflexions, orientations sur

- **Gouvernance**

- **Financement**

- **Connaissance**

- **Formation, information éducation**

D Matrice Synthèse de la Vulnérabilité

MATRICE DE SYNTHÈSE DE L'ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ ET ADAPTATION POUR LA RÉUNION

1. ENJEUX		2. EXPOSITION			3. SENSIBILITÉ		4. CAPACITÉ d'ADAPTATION		5. VULNÉRABILITÉ	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation		Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système.	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte					de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
Secteur 1	Sécurité et souveraineté									
	Sous sect 1	Modification des traits de côtes, des terres émergées et eaux internationales	niveau de la mer	submersion des zones de basse altitude					sans objet pour la Réunion, se pose en revanche pour les îles Eparses dont une partie est proche du niveau de la mer voire temporairement submergée.	
	Sous sect 2	Sécurité publique	précipitation, cyclone,...						faible (présence homogène des services l'Etat)	
	Sous sect 3	Immigration, réfugiés climatiques et politiques	température, précipitations, cyclones, ...	dégradation des rendements agricoles aux comores					faible: il s'agit d'une hypothèse. Une migration massive de Mayotte ne pourrait de plus se faire que progressivement.	
Secteur 2	Identité culturelle et éducation									
	Sous sect 1	Culture du risque	tous	augmentation des risques de catastrophes naturelles et d'effet du climat sur la santé				forte: la population a déjà une réelle culture du risque vis-à-vis des cyclones qui reste à être développé pour les autres aléas	faible: le changement climatique n'est qu'un facteur aggravant. Sur le fond, la culture du risque est là.	
	Sous sect 2	Formation	tous	augmentation des risques de catastrophes naturelles et d'effet du climat sur la santé					faible: le changement climatique n'est qu'un facteur aggravant. Ce sont les normes qui vont évoluer pour faire face aux mêmes aléas mais parfois plus intenses.	
Secteur 3	Santé publique									
	Sous sect 1	Maladies contagieuses (pandémies, cholera...)	précipitations	augmentation des inondations et problème de capacité de traitement de l'eau de consommation pouvant favoriser la transmission de germes				la population est habituée à ne pas boire l'eau du réseau lors des fortes pluies	le suivi sanitaire lors d'inondations est largement éprouvé	faible: même si le risque sera légèrement accru, les impacts sur la santé humaine se limitent à des maladies courantes et les comportements de prévention sont déjà acquis au sein de la population.
	Sous sect 2	Maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya...)	températures et précipitations	prolifération des moustiques plus particulièrement en hiver austral				forte: le rôle des habitants dans la lutte contre les gîtes larvaires peut être décisif	forte en terme de prévention, de sensibilisation et de traitement mais dépend de la volonté individuelle et politique.	moyenne: les systèmes de veille et de lutte sur le territoire réunionnais rendent très improbable l'émergence d'un foyer épidémique autochtone. En revanche, les conditions sanitaires et climatiques dans les autres pays rendent quasi certaine la contamination par le transport des voyageurs.
	Sous sect 2	Mortalité cardio-vasculaire, maladies respiratoires, maladies de la peau (vagues de chaleur, ozone, pollen)	température	intensification des vagues de chaleurs				forte: déplacement vers les Hauts et aménagement des maisons pour être plus fraîches		faible, à condition de développer les habitations dont l'isolation ne nécessite pas de climatiseurs et d'être en mesure de subvenir à la consommation électrique croissante
	autres	Malnutrition (mauvaises récoltes)	températures, précipitations et cyclones	dégradation des rendements agricoles, destruction des cultures				faible mais dépend des espèces et des cultures	forte par la sélection de variétés adaptées	faible aujourd'hui mais peu changer si la Réunion évolue vers l'autonomie alimentaire et devenir ainsi un enjeu de vulnérabilité fort
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau									
	Sous sect 1	Gestion de la ressource: quantité	précipitations	diminution des précipitations entraînant une baisse de la ressource disponible et augmentation des fortes pluies entraînant des excès					Interconnexion des réseaux pour limiter les déséquilibres sur la ressource, amélioration du réseau pour limiter les pertes, maîtrise de la demande	moyenne localement: A l'échelle de l'île, la ressource est largement supérieure aux besoins et la capacité d'adaptation est très importante aux niveaux distribution et consommation. Localement, les déficits risquent de devenir structurels.

1. ENJEUX		2. EXPOSITION			3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système.	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
	Sous sect 2	Gestion de la ressource: qualité	précipitations	diminution des précipitations entraînant localement des remontées salines et un problème de qualité altérée des eaux superficielles en cas de fortes pluies			Interconnexion des réseaux pour compenser les ressources qui ne satisfont plus les normes de qualité	moyenne localement: les problèmes de remontées d'eaux salines pourraient devenir un structurels.	
	Sous sect 3	Assainissement et rejet	précipitations et cyclones	augmentation de la quantité d'eau de ruissellement, débordement des STEP, impossibilité de traiter les flux en période de très fortes pluies (by pass), destruction des infrastructures (dont ANC)	apports terrigènes dans le lagon		L'assainissement est une des priorités de l'aménagement et du développement de la Réunion. La mise au norme du système devrait permettre de réduire sa vulnérabilité. L'opportunité d'intervenir sur le réseau d'eau pluvial reste très importante et permettrait de limiter les problèmes de bypass lors des fortes pluies.	faible: les infrastructures concernées sont limitées et font l'objet d'une attention particulière sur la mise aux normes des installations.	
Secteur 5 Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts									
	Sous sect 1	Agriculture (Canne à sucre)	température, précipitations, maladies, pestes	diminution des rendements	compétition sur les usages de l'eau et du foncier		forte: sélection de variétés adaptées et modification des itinéraires techniques	faible: la canne est une plante très plastique et la filière bénéficie d'un appui technique et de moyens de recherche agronomique importants.	
	Sous sect 2	Agriculture (autres)	température, précipitations, maladies, pestes	diminution des rendements	compétition sur les usages de l'eau et du foncier		faible: le déplacement possible des zones de production vers les Hauts reste limité	faible aujourd'hui mais peu évoluer: les impacts réels sont difficiles à évaluer surtout si la Réunion va vers une autonomie alimentaire.	
	Sous sect 3	Exploitation forestière	feux, espèces invasives	destruction du milieu	propagation des pestes végétales			les feux reste un enjeu limité et l'exploitation forestière est marginale à l'échelle du territoire forestier.	
	Sous sect 4	Elevage	température, précipitations, maladies, précipitations		stress alimentaire si manque de fourrage en période de sécheresse ou si blocage du réseau routier		Possibilité de prévoir un plan de prévention et de stockage pour l'alimentation animale, mais n'existe pas à l'heure actuelle	faible aujourd'hui mais peu évoluer: les impacts réels sont difficiles à évaluer surtout si la Réunion va vers une autonomie alimentaire.	
	Sous secteur 5	Gestion des sols, lutte contre érosion et desertification	précipitations, vents, niveau de la mer	augmentation de l'érosion			faible: il existe très peu de programmes de revégétalisation pour la lutte contre l'érosion	Faible car le système ne sera a priori peu ou pas affecté par le changement climatique. Nécessiterait de mieux connaître l'évolution de la pluviométrie à l'échelle de l'île	
	Sous secteur 6	Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites...	précipitations, températures	perturbation des écosystème favorisant la prolifération ou permettant l'émergence de pestes, maladies et bioagresseurs			faible car la lutte contre les espèces envahissantes n'est efficace qu'aux premiers stades de l'invasion: un système d'alerte précoce et de lutte a été mis en place. Certaines espèces font l'objet de programme de lutte comme le raisin marron avec l'introduction de la mouche bleue.	moyenne: le changement climatique engendrera des perturbations qui de fait sont un facteur favorisant le développement et l'installation de pestes et autres maladies émergentes. L'impact précis du changement climatique sur les différentes espèces invasives reste très difficile à prévoir.	
Secteur 6 Préservation de l'environnement et des milieux (milieux)									
	Sous sect 1	Terrestre: forêts, savanes...	température, précipitations	modification des conditions pédo climatiques entraînant une disparition ou un déplacement des espèces	prolifération d'espèces envahissantes		très faible pour les milieux de montagne qui sont déjà en limite d'altitude	création d'un réseau d'aires protégées intégrant les futures zones refuges	moyenne à forte pour certains milieux comme ceux de haute montagne et ceux proches du littoral. Il s'agit d'un facteur de pression aggravant, mais dont les effets précis sont difficile à apprécier à partir des données disponibles

1. ENJEUX		2. EXPOSITION			3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système.	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
	Sous sect 2	Côtiers (récifs)	niveau de la mer, température, acidification	dégradation du récifs et de la faune associée		faible vis-à-vis d'épisodes de blanchissements massifs à cause de la T° seuil: dépend de la richesse spécifique du récifs, de la pollution	Vérifier la pertinence du réseau d'AMP de l'Océan Indien pour favoriser la résilience des récifs grâce aux courants marins	forte car peut engendrer une mortalité importante du récifs et de la faune associé mais doit être mis en perspective des autres pressions qui s'exercent sur le récif et du réseau AMP régional	
	Sous sect 5	Espèces emblématiques (cétacés, tortues, oiseaux marins)	niveau de la mer, température, acidification	disparition des plages pour la reproduction des oiseaux marins et tortues, modification du sex ratio pour les tortues, modification des conditions d'alimentation pour l'ensemble de la chaîne alimentaire		A priori significative pour les oiseaux marins, les tortues et les baleines. Il s'agit en effet d'espèces à forte plasticité et à durée de vie longue, mais dépendra de la fréquence de épisodes de stress. Mais peu d'apatation vis à vis de la disparition des plages car peu de "solutions de rechanges" dans le reste de l'Océan Indien.		faible pour ce qui concerne le territoire réunionnais mais forte en prenant en compte les phénomènes de migrations des espèces et des individus à l'échelle de l'Océan Indien.	
	Sous sect 6	Gestion des espaces protégés	cf capacité d'adaptation s-sect1 & 2						
Secteur 7	Pêche								
	Sous sect 1	Pêche hauturière	température et niveau de la mer	modification des migrations et des taux de reproduction				faible car la pêche hauturière à la Réunion concerne surtout les longiniers qui sont peu nombreux. Les impacts sur la ressource à l'échelle des eaux territoriales réunionnaises sont très difficiles à prévoir.	
	Sous sect 2	Pêche traditionnelle et cueillette	température, acidification, niveau de la mer, peste	diminution des prises et prolifération des maladies				moyenne car même s'il y a un risque réel de modification majeur voire de disparition de cette activité, l'enjeu socio économique reste limité	
	Sous sect 3	Aquaculture (en mer)	température	taux de reproduction et prolifération des maladies				faible vu les conditions en milieu ouvert et l'enjeu socio économique limité. Mais pourrait cependant prendre de l'ampleur dans une optique d'autonomie alimentaire.	
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et infrastructures, gestion du risque								
	Sous sect 1	Habitat et logements, bâtis	cyclones, vents, précipitations	dégradation par le vent, ou destruction par les inondations et les mouvements de terrain			forte en terme de réglementation (PPR, normes paracyloniques, loi neige et vent,...) mais qui doit évoluer pour rester adaptée. A mettre en perspective de la politique d'aménagement du territoire à la Réunion	faible à l'échelle de habitation avec les normes existantes et en cours de développement mais forte à l'échelle de la ville pour l'aménagement des quartiers afin de faire face aux aléas climatiques (îlots de chaleur, autonomie locale,...)	
	Sous sect 2	Déplacement et infrastructures linéaires	cyclones, vents, précipitations, niveau de la mer	dégradation et destruction des infrastructures				moyenne: préoccupation déjà d'actualité mais infrastructures toujours vulnérables qui touchent le routier, l'eau potable, l'électricité et les TIC. Pose la question de l'organisation des villes et hameaux.	
	Sous sect 3	Gros aménagements et infrastructures (ports...)	cyclones, vents, précipitations, niveau de la mer	dégradation et destruction des infrastructures				faible: préoccupation déjà d'actualité et infrastructures les plus importantes prenant en compte le changement climatique dans leur conception	
	Sous sect 5	Gestion du risque (naturel/industriel) et dispositifs de suivi et d'alerte	cyclones, vents, précipitations, niveau de la mer	amplification des phénomènes observés actuellement et montée du niveau de la mer avec risque de submersion accru			forte: les différents événements récents comme la tempête de 99 et Xynthia ont mené à une remise à plat des systèmes d'alerte. Un système d'alerte cyclonique déjà en place. Le risque naturel est une priorité à la Réunion pour laquelle la plupart des manques sont déjà à l'étude.	vulnérabilité faible car une priorité déjà existante pour laquelle le changement climatique risque seulement d'accroître les risques sans certitude sur le qualitatif	

1. ENJEUX		2. EXPOSITION			3. SENSIBILITE		4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation		Capacité intrinsèque (resilience)	Capacité extérieure au système.	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte					de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
Secteur 9	Energie	Production, transfert et consommation								
	Sous sect 1	Energie fossile: hydrocarbures	cyclones	blocage de l'approvisionnement				stockage: réserves de 3,5 mois en moyenne	faible: réserves suffisantes aujourd'hui et volonté d'autonomie énergétique qui devrait limiter la dépendance aux importations	
	Sous sect 2	Energie renouvelable	cyclones, vents, précipitations	risque très faible de destruction des infrastructures mais risque de modification de la ressource disponible pour l'hydraulique (incertitude forte)			forte pour les infrastructures, par exemple les éoliennes sont mobiles et peuvent être abaissées à terre en cas d'alerte cyclonique. Faible pour la capacité de production en cas de modification des paramètres climatiques		faible vis-à-vis de l'appareil de production uniquement. Question stratégique plus globale de l'adéquation entre la volonté d'autonomie énergétique et la capacité de production avec les énergies renouvelables; ce qui dépend aussi de l'autonomie alimentaire, de la démographie croissante, de l'aménagement du territoire et de la modification nécessaire des comportements individuels.	
	Sous sect 2	Electricité: consommation, évolution de la demande	température	augmentation de la consommation d'électricité				forte par le développement d'un mix énergétique limitant la sensibilité de chaque ressource. Importance aussi de la maîtrise de la demande	faible à moyenne : l'évolution de la demande est suivie et reste dans les prévisions. L'augmentation de la production est cohérente. Mais la vulnérabilité à terme dépendra de la politique de maîtrise de l'énergie, d'autonomie énergétique et d'aménagement du territoire. Sans être vulnérable aujourd'hui, ce secteur doit faire l'objet d'une attention particulière.	
Secteur 10	Transports									
	Sous sect 1	Transport maritime (frêt et passagers)	cyclones, précipitations, niveau de la mer, vents	Port et trafic bloqué			les infrastructures du port de la pointe des galets tiennent compte des évolutions prévues du climat mais il n'y a qu'un port pour toutes les importations	autonomie de la Réunion face aux importations et capacité de stockage des produits sensibles	faible à moyenne en fonction de la capacité de la Réunion à diminuer sa dépendance vis-à-vis des importations	
	Sous sect 2	Transport aérien (frêt et passagers)	cyclones, précipitations, niveau de la mer, vents	Aéroport et trafic bloqué			2 aéroports internationaux sur le territoire	capacité de stockage des médicaments	faible en général, moyenne uniquement pour les médicaments d'urgence en cas d'épidémie soudaine	
	Sous sect 3	Transport terrestre (frêt et passagers)	cyclones, précipitations, niveau de la mer, vents	réseau bloqué ou détruit			faible: pour les hauts et les cirques	forte par l'élimination des points sensibles (radiers)	faible à l'échelle de l'île (aménagement progressif des points noirs) à forte localement dans les zones moins habitées (cirques et Hauts).	
Secteur 11	Industrie, commerces et services									
	Sous sect 1	production d'eau en bouteille	cyclones, précipitations	risque de blocage de l'approvisionnement en eau potable embouteillée à une période où l'eau du réseau est impropre à la consommation			capacité d'adaptation faible limitée à une augmentation de la production en période d'alerte cyclonique	capacité d'adaptation forte: 3 sites de productions pouvant pallier la manque de production d'une unité, possibilité aussi de se baser pour une période limitée sur les stocks des GMS	faible	
	Sous sect 2	assurances	précipitations, cyclones, niv de la mer	augmentation des fortes pluies et intensifications des cyclones			faible à ce jour mais devrait s'améliorer avec la mise en place de la mission risques naturels	création de la mission risque naturel	moyenne aujourd'hui car la population reste très en retard en termes de niveau de couverture mais devrait évoluer avec le temps	
	Sous sect 3	gestion des déchets	cyclones	quantité de déchets à traité sur une période donnée					moyenne car pas de solutions à ce jour pour traiter ces excès de déchets mais impact socio économique limité	
Secteur 12	Tourisme									
	Sous sect 1	Tourisme d'agrément	températures, précipitations, niveau de la mer et acidification	dégradation du récif et accroissement du risque de maladies vectorielles					moyenne au regard des événements comme le chikungunya, et de l'importance croissante des activités touristiques en lien avec le récif	
	Sous sect 2	Tourisme d'affaires et affinitaire	températures, précipitations, niveau de la mer et acidification	dégradation du récif et accroissement du risque de maladies vectorielles					Faible	

1. ENJEUX		2. EXPOSITION			3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système.	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés <i>faible</i> <i>moyenne</i> <i>forte</i>				

faible : pas ou peu de perturbation du système
moyenne : le système est affecté dans son fonctionnement
forte: le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil atteint)

E Bibliographie

	Souveraineté	identité	santé	eau	agriculture	biodiversité	pêche et risques naturels	énergie	tourisme	général	climat
ARER (2006) Projet de schéma directeur ARER 2007-2013- Synthèse des orientations pressenties et propositions								X			
ARER (2010) Bilan énergétique 2009 de l'île de la Réunion – Observatoire Energie Réunion								X			
ARS (2010) Etat de santé de la population de la Réunion et de Mayotte – COABS dossier n°01			X								
ARS (2010) Protégeons nous contre les moustiques - Dossier de presse			X								
Asconit / Arvam (2006) Profil environnemental de la Réunion – DIREN				X	X	X	X				
Aubie S., Guerin I., Rançon JP. (2002) Atlas des risques naturels – BRGM							X				
Aunay B., de Broch d'Hotelans R. (2010) montée du niveau marin induite par le changement climatique. diagnostic préalable aux conséquences sur l'intrusion saline dans les aquifères côtiers de la Réunion. BRGM				X							X
Australian Government (2007) Climate change and the great barrier reef : a vulnerability assessment						X	X				X
Barbaud C., Rivalan P., Inchausti P., Nevoux M., Rolland V., Weimerskirch H. (2011) Contrasted demographic responses facing future climate change in Southern Ocean seabirds Journal of Animal Ecology						X					X
Baret S. et Strasberg D. (2005) The effects of opening trails on exotic plant invasion in protected areas on la reunion island (mascarene archipelago, indian ocean) – Revue écol. Vol 60						X					
Baret S., Cournac L., Thébaud C., Edwards P., Strasberg D. (2008) Effects of canopy gap size on recruitment and invasion of the non indidenous Rubus alceifolius in lowland tropical rain forest on Réunion – Journal of Tropical Ecology n°24/337-345						X					
Baret S., Le Bourgeois T., Strasberg D. (2005) Comment Rubus alceifolius, une espèce exotique envahissante, pourrait-elle progressivement coloniser la totalité d'une forêt tropicale humide ? Can. J. Bot. 83						X					
Baret S., Maurice S., Le Bourgeois T., Strasberg D. (2004) Altitudinal variation in fertility and vegetative growth in the invasive plant Rubus alceifolius Poiret (Rosaceae), on Réunion island. Plant Ecol 172						X					
Baret S., Rouget M., Richardson D., Lavergne C., Egoh B., Dupont J., Strasberg D. (2006) Current distribution and potential extent of the most invasive alien plant species on La Réunion (Indian Ocean, Mascarene islands) Austral Ecology						X					

	Souveraineté	identité	santé	eau	agriculture	biodiversité	pêche et risques naturels	énergie	tourisme	général	climat
V. Bastone et Y. De la Torre (2011) – Etude préliminaire de l'impact du changement climatique sur les risques naturels à la Réunion							X				
Bonnier J. et de la Torre Y. (2005) Le phénomène d'intrusion saline à la Réunion : état des connaissances et synthèse des données disponibles – BRGM RP54330				X							
Buddemeier R. et al (2004) Potential Contributions of Climate Change to Stresses on Coral Reef Ecosystems – Pew Center on Global Climate Change						X					
Chevalier P., De la Torre Y., Hébert A., Kaufmant T. (2002) cartographie de l'aléa érosion des sols à la Réunion BRGM RP 52031					X		X				
Comité du tourisme de la Réunion (2004) Etude sur les comportements des touristes non résidents 2003									X		X
Commonwealth of Australia, 2008, The Garnaut Climate Change Review: Final Report, A report prepared by Ross Garnaut, Commonwealth of Australia, Canberra.						X					X
Conseil Régional (2010) Projet de Schéma d'Aménagement Régional de la Réunion										X	
Coustaut K. (2009) variations saisonnières et interannuelles des paramètres reproducteurs des oiseaux marins tropicaux de l'île Cousin (Seychelles) en relation avec les variations océaniques et climatiques – mémoire de master 2 Univ. de la Réunion						X					
da Silva F.C. et al (2008) Sugarcane and climate change: effects of co2 on potential growth and development - ISHS Acta Horticulturae 802						X					
DAF ONF (2009) Plan départemental de protection des forêts contre l'incendie					X		X				
DDE/DIREN/DRIRE (2010) Concertation réunionnaise sur le PNACC – Conseil Régional										X	X
De La Torre Y, Balouin Y. et Dewez T. (2006) – Morphodynamique des littoraux de la Réunion, phase 2 : estimation de l'érosion côtière sur les sites identifiés comme sensibles. BRGM/RP-55014-FR	X						X				
De la Torre Y. (2004) Synthèse morphodynamique des littoraux de la Réunion – BRGM RP 53307 FR	X						X				
De la Torre Y., Louzé J. (2008) méthodologie pour l'évaluation et la cartographie des aléas côtiers à la Réunion BRGM RP 56589 FR	X						X				
Dulau Drouot et al (2008) Cetacean diversity off La Reunion Island – J. of the marine biol. assoc. of the UK						X					
EDF (2009) Bilan prévisionnel pluriannuel investissements en production								X			

	Souveraineté	identité	santé	eau	agriculture	biodiversité	pêche et risques naturels	énergie	tourisme	général	climat
EDF (2010) Bilan prévisionnel de l'équilibre offre/demande d'électricité en Corse et Outre-Mer à l'horizon 2015 – actualisation 2010								X			X
FFSA (2009) Synthèse de l'étude relative à l'impact du changement climatique et de l'aménagement du territoire sur la survenance d'événements naturels en France							X				
Fleury PG., Cadet C. (2010) Analyse des données de pêches à pied traditionnelles et de chasse sous-marine, pratiquées en 2008 et 2009 dans la Réserve Naturelle Marine de La Réunion- Rapport Ifremer RST						X					
Françoise L., Rasoamanana K. (2008) Dossier départemental des risques majeurs de la Réunion (DDRM) BRGM RP56310							X				
CIRE Réunion (2009) bulletin de veille sanitaire N°2			X								
CIRE Antilles Guyanes (2010) bulletin de veille sanitaire N°5			X								
Gawander J. (2007) Impact of climate change on sugar cane production in Fiji - WMO Bulletin 56				X							
Graham N., Chabanet P. et al (2009) Extinction vulnerability of coral reef fishes across the WIO in a changing climate – WIOMSA scientific symposium					X						
Graveline, N., Vaudour, K., Aunay, B. (2010) Bilan ressources - demandes en eau à La Réunion – BRGM/RP57770				X							
Grimsditch G., Salm R. (2006) Coral reef resilience and resistance to bleaching – UICN/TNC					X						
Hannah L., Wilmé L. et al (2008) Climate change adaptation for conservation in Madagascar - Biol Letter N°4					X						
IGE (2003) rapport de l'inspection générale de l'environnement (cyclone Dina)		X					X				
INSEE (2009) Le tourisme à la Réunion en 2008									X		
INSEE Réunion (2010) TER										X	
IOTC (2010) rapport de la 8ème session sur les poissons porte épée						X					
IOTC (2010) rapport de la 12ème session sur les thons tropicaux						X					
IRT (2010) Communiqué de presse – INSEE								X			
Jacquemet S., Le Corre M., Quartly G.D. (2007) Ocean control of the breeding regime of the sooty tern in the southwest Indian Ocean – Deep sea research I 54					X						

	Souveraineté	identité	santé	eau	agriculture	biodiversité	pêche et risques naturels	énergie	tourisme	général	climat
Jean C., Bourjea J., Miossec D., Taquet M. (2006) évaluation de la structure du stock d'espardon (xiphias gladius) dans l'océan indien – IOTC							X				
Kleybas J., Yates K. (2009) Coral reefs and ocean acidification – Oceanography vol. 22						X					
Lagabrielle E., Botta A., Daré W., David D., Aubert S., Fabricius C (2010) Modelling with stakeholders to integrate biodiversity into land-use planning e Lessons learned in Réunion Island (Western Indian Ocean)- Env Modell & software						X					
Lagabrielle E., Le Bourgeois T., Durieux L., Robin M., Strasberg D. (2007) Planification systématique de la conservatop, de la biodiversité à l'île de la Réunion – Géomatique vol. 17						X					
Lagabrielle, E., et al. (2009) Identifying and mapping biodiversity processes for conservation planning. Biol. Conserv.						X					
Lauret-Stepler M., Bourjea J., Roos D., Pelletier D., Ryan P., Ciccione S., Grizel H. (2007) Reproductive seasonality and trend of Chelonia mydas in the SW Indian Ocean: a 20 yr study based on track counts. Endangered species research vol 3. 217-227						X					
Lavergne C., Rameau JC., Figier J. (1999) The invasive woody weed Ligustrum robustum subsp. walkeri threatens native forests on La Reunion – Biol Invasions vol 1						X					
Le Corre M., Jacquemet S. (2005) Assessment of the seabird community of the Mozambique Channel and its potential use as an indicator of tuna abundance – Estuarine, coastal and shelf science 63						X					
Learmonth JA et al (2006) Potential effects of dimate change on marine mammals – Oc. And marine biol. 44						X					X
Leblond E. et al (2010) Activité 2008 des navires de pêche du quartier maritime Saint-Denis de la Réunion – SIH Ifremer							X				
Mahongo SB. (2009) The changing climate and its impkication on sea level trands in Tanzania and the WIO region - WIO J. Mar. Sci. vol.8	X							X			
Maina J. et al (2008) Modelling susceptibility of coral reefs to environmental stress using remote sensing data and GIS models – Ecological modelling 212						X					
MEDD (2002) Atlas de l'environnement de la Réunion										X	
MEEDDAT (2007) Changement climatique et prévention du risque sur le littoral – les actes	X						X				
Mirgon C., Cruz D., Baloin Y., Jacques E., Christian N. (2006) – Mise à tour des inventaires nationaux cavités et mouvements de terrain – Rapport final, BRGM/RP-55204-FR							X				

	Souveraineté	identité	santé	eau	agriculture	biodiversité	pêche et risques naturels	énergie	tourisme	général	climat
Monticelli D., Ramos JA., Quartly GD (2007) Effects of annual changes in primary productivity and ocean indices on breeding performance of tropical roseate terns in the western Indian Ocean – Marine ecology progress series vol 351						X					
NISAW (2010) Marine bioinvasions and climate change						X					X
Normand M., Thierry D. (2006) – projet Dyntor modélisation globale pluies débits des crues des ravines BRGM RP 54593 FR				X			X				
O.I. Consultants (2009) Identification de la vulnérabilité des approvisionnements a la Réunion et analyse des moyens mis en œuvre pour y répondre – Etude DDE										X	
OLE (2007) bulletins et rapport du comité sécheresse de 2007				X	X						
OMS (2009) Guidelines for prevention and control of Chikungunya fever											
ONF (2006) Aménagement forestiers à la Réunion					X						
Parc National de la Réunion (2010) Dossier de candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO		X			X	X	X				
Pedreras R., Lecacheux S., Le Cozannet G., Blangy A. et De la Torre Y., (2009). « HOULREU » Quantification de la houle centennale de référence sur les façades littorales de	X						X				
Petit V. (2006) – Projet Dyntor synthèse BRGM/RP 54591 FR				X			X				
Ragoonaden S. (2006) Sea level activities and changes on the islands of the Western Indian Ocean – WIO J. Mar. Sci. vol.5						X					
Rolland V., Nevoux M., Barbaud C., Weimerskirch H. (2009) Respective impact of climate and fisheries on the growth of an albatross population – Ecological applications 19(5)						X					X
Roy D., Quetelard H., Jumaux G. (2009) Etude pour l'identification des évolutions des changements climatiques à La Réunion – Météo France											X
Sarah JL. (2009) Changement climatique et santé végétale – Cirad / Changement climatique					X						
Sheppard C. (2003) Predicted recurrences of mass coral mortality in the Indian Ocean – Nature vol.425						X					
SHOM – site Internet	X										
Sogreah (2010) Schéma de prévention des risques naturels à la Réunion – rapport pour la DDE							X				
Sokolow S. (2009) Effects of a changing climate on the dynamics of coral infectious disease: a review of the evidence – Diseases of Aquatic Organisms sp.5			X			X					

	Souveraineté	identité	santé	eau	agriculture	biodiversité	pêche et risques naturels	énergie	tourisme	général	climat
Soubeyran Y. (2008) Espèces exotiques envahissantes dans les collectivités françaises d'outre-mer. Etat des lieux et recommandations. Collection Planète Nature. Comité français de l'UICN, Paris, France.						X					
Takeshi I. et al (2010) Influence of the state of the Indian Ocean Dipole on the following year's El Nino - Nature Geoscience vol 3											X
Tassin J., Triolo J., Blanfort V., Lavergne C. (2009) L'évolution récente des stratégies de gestion des invasions végétales à l'île de la Réunion - Revue écol vol 64											
Wilme ´, L., Goodman, S. & Ganzhorn, J. (2006) Biogeographic evolution of Madagascar's microendemic biota. Science 312						X					
Witt M., Hawkes L., Godfrey B., Broderick (2010) predicting the impacts of climate change on a globally distributed species: the case of the loggerhead turtle. The journal of experimental biology n°213. 901-911						X					X